

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu

Mestrado em Artes

Bárbara Toffanetto Gomes Lopes

**RETRATO SOB MEDIDA:
Alfaiataria como expressão artística**

**Belo Horizonte
2025**

Bárbara Toffanetto Gomes Lopes

**RETRATO SOB MEDIDA:
Alfaiataria como expressão artística**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais, como requisito necessário à obtenção do título de Mestre em Artes.

Área de concentração: Artes/Música

Linha de pesquisa: Dimensões teóricas e práticas da produção artística

Orientadora: Profa. Dra. Rachel de Sousa Vianna
Bolsista ProBPG/UEMG

**Belo Horizonte
2025**

L864r Lopes, Bárbara Toffanetto Gomes
RETRATO SOB MEDIDA: alfaiataria como expressão
artística / Bárbara Toffanetto Gomes Lopes. -- 2025.
196 f. : il., color. ; 31 cm .

Orientação: Rachel de Sousa Vianna
Dissertação (mestrado) -- Universidade do Estado de
Minas Gerais, Programa de Pós-Graduação em Artes, Belo
Horizonte, 2025.

1. Pesquisa em artes. 2. Autoetnografia. 3. Artes visuais.
4. Alfaiataria. 5. Retrato. 6. Corpo. I. Vianna, Rachel de
Sousa, Profª Drª. II. Universidade do Estado de Minas
Gerais. Programa de Pós-Graduação em Artes. III. Título.

**ATA DE DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM
ARTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Aos 19 dias do mês de setembro de 2025, às 14h30min, realizou-se a prova de Defesa de Dissertação da mestranda **Bárbara Toffanetto Gomes Lopes**, intitulada: **Retrato sob medida: Alfaiataria como expressão artística**. A comissão examinadora esteve constituída pelos membros: Profa. Dra. Rachel de Sousa Vianna, como orientadora e presidente da banca; Prof. Dr. Loque Arcanjo Junior, como examinador interno; e Profa. Dra. Tailze Melo Ferreira, como examinadora externa. Concluídos os trabalhos de apresentação e de arguição, a comissão considerou a candidata:

- Aprovado(a)
 Aprovado(a) com indicação para publicação
 APROVADO(A) CONDICIONALMENTE, devendo o(a) candidato(a) satisfazer, no prazo máximo de 60 dias, as exigências apresentadas no formulário de modificações anexo à presente ata.
 Reprovado(a).

Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada sendo lavrada a presente ata, que uma vez aprovada, foi assinada por todos os membros da Banca Examinadora.

Belo Horizonte, aos 19 de setembro de 2025

Documento assinado digitalmente
 RACHEL DE SOUSA VIANNA
Data: 24/09/2025 18:45:23-0300
Verifique em <https://validar.jli.gov.br>

Presidente da Banca: _____

Dra. Rachel de Sousa Vianna

Documento assinado digitalmente
 LOQUE ARCANJO JUNIOR
Data: 29/09/2025 11:43:26-0300
Verifique em <https://validar.jli.gov.br>

Examinador Interno: _____

Dr. Loque Arcanjo Junior

Documento assinado digitalmente
 TAILZE MELO FERREIRA
Data: 29/09/2025 17:06:03-0300
Verifique em <https://validar.jli.gov.br>

Examinadora Externa: _____

Dra. Tailze Melo Ferreira

RESUMO

Este trabalho dá continuidade à investigação que venho realizando ao longo da minha trajetória acadêmica e profissional nos campos das artes visuais e da alfaiataria. Combinando a autoetnografia com a metodologia da pesquisa em arte, o objetivo geral consiste em desenvolver um conjunto de obras de arte explorando os estudos de modelagem e os processos artesanais de costura. Parte-se do princípio de que a alfaiataria artesanal sob medida envolve uma interação complexa entre o artífice e o cliente, resultando em um traje único, que reflete os padrões e as expressões de ambos. Nesse sentido, um terno é entendido como um retrato, pois incorpora as características físicas e os traços de identidade de quem o veste, como também as habilidades e as escolhas estéticas do alfaiate. A pesquisa entrelaça investigação teórica com reflexão sobre a experiência prática para abordar três tópicos que se interconectam. Primeiro, traça uma breve história da alfaiataria, confrontando as formas que profissionais ingleses e brasileiros encontraram para preservar os saberes do ofício e garantir sua continuidade na contemporaneidade. Em seguida, analisa como os conhecimentos do artífice e seu engajamento influenciam na escolha de cada etapa da confecção, ressaltando a relação entre a alfaiataria e processo criativo. Por fim, me debruço sobre o processo de criação do conjunto de obras resultantes dessa pesquisa, estabelecendo um diálogo poético entre artes visuais e alfaiataria.

Palavras-chave: pesquisa em artes; autoetnografia; artes visuais; alfaiataria; retrato, corpo

ABSTRACT

This work continues the investigation I have been conducting throughout my academic and professional journey in the fields of visual arts and tailoring. Combining autoethnography with artistic research methodology, its general objective is to develop a set of artworks exploring pattern-making studies and the artisanal sewing process. It is based on the premise that bespoke artisanal tailoring involves a complex interaction between the craftsperson and the client, resulting in a unique garment that reflects the patterns and expressions of both. In this sense, a suit is understood as a portrait, as it incorporates the physical characteristics and identity traits of the wearer, as well as the skills and aesthetic choices of the tailor. The research intertwines theoretical investigation with reflection on practical experience to address three interconnected topics. First, it outlines a brief history of tailoring, comparing how English and Brazilian professionals have sought to preserve the craft's knowledge and ensure its continuity in contemporary times. Next, it analyzes how the craftsperson's knowledge and engagement influence the choices made at each stage of garment construction, highlighting the relationship between tailoring and the creative process. Finally, I examine the process of creating the set of artworks resulting from this research, establishing a poetic dialogue between visual arts and tailoring.

Keywords: artistic research; autoethnography; visual arts; tailoring; portrait; body

AGRADECIMENTOS

Agradeço à minha família, por me permitir escolher a arte como meio de expressão do meu eu, me incentivando a me tornar artista e alfaiate.

Ao meu companheiro João Paulo, agradeço por seu apoio incondicional em todos os momentos. Aos mestres alfaiates que me transmitiram um conhecimento valoroso conquistado em anos de muitos erros e acertos, trajetórias inspiradoras que transformaram uma jovem aprendiz que não sabia usar o dedal em mestre.

À minha orientadora, Profa. Dra. Rachel de Sousa Vianna, agradeço profundamente pela escuta atenta, pela sensibilidade crítica e pela confiança constante, sua orientação foi essencial para que eu pudesse articular meu percurso como artista, pesquisadora e alfaiate em uma trajetória coerente e significativa.

Aos professores e colegas da Escola Guignard – UEMG, que me apoiaram em todos os momentos e estimularam meu olhar sobre as artes, me possibilitando encontrar meu lugar como artista plástica.

Ao Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais (PPGArtes-UEMG), por proporcionar um espaço plural e fértil para o desenvolvimento desta pesquisa.

Ao Programa de Bolsas da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UEMG (ProBPG/UEMG), pela concessão da bolsa de estudos, que possibilitou a dedicação necessária à investigação e criação deste trabalho.

A todas as pessoas que colaboraram, dialogaram e caminharam comigo neste processo – minha profunda gratidão.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - O Alfaiate. Giovanni Battista Moroni, 1565–1570. Oleo sobre tela, 99,5 × 77 cm.....	24
Figura 2 - Louis XIV da França e sua família, 1715-1720. Nicolas de Largillière.....	26
Figura 3 - The Tailor's Workshop. Quiringh van Brekelenkam, 1661. Óleo sobre tela, 66 × 53 cm.....	27
Figura 4 - Ateliê de moda. Robert Bénard, 1762. Gravura.	29
Figura 6 – L'Elegant from Journal des Tailleurs. 1857.	30
Figura 7 - O Círculo da Rua. James Tissot, 1868. Óleo sobre tela, 175 × 281 cm. ...	31
Figura 8 - Alfaiates na Henry Poole and Co., em Seville Row.	33
Figura 9 - Terno informal: a vestimenta de negócios no início do século XX. 1910..	34
Figura 10 - Ternos Inglês, Italiano e Americano.	35
Figura 11 - Alfaiates no trabalho. Frances Benjamin Johnston, 1899-1900.....	36
Figura 12 - Placa da rua Seville Row.....	38
Figura 13 - Vitrine inferior alfaiataria na Seville Row.	39
Figura 14 - Michael Skinner, presidente da Dege & Skinner.....	40
Figura 15 - Interior da loja de alfaiataria Dege & Skinner.	40
Figura 16 - Mesa do mestre camiseiro.....	41
Figura 17 - Mestre alfaiate mostrando paletó em processo.....	41
Figura 18 - Oficiais trabalhando sentados nas mesas.....	42
Figura 19 - Mestre alfaiate mostrando o forro de seu paletó.....	43
Figura 20 - Alfaiataria Aquino, Belo Horizonte, 1940.....	44
Figura 21 - Alfaiate em ateliê no Brasil.	44
Figura 22 - Estrutura interna paletó artesanal confeccionado no curso na Inglaterra e paletó fusionado produzido no Brasil.....	45
Figura 23 - Alfaiate em ateliê no Brasil.	46
Figura 24 - Alfaiate em ateliê no Brasil.	48
Figura 25 - Desfile da Coleção Bespoke: O Guarnecer da Tradição.	49
Figura 26 - Processo no curso de alfaiataria na The Arts University Bournemouth..	50
Figura 27 - Mestre Higino 01. Bárbara Toffanetto. Acrílica sobre tela, 24x18 cm.....	51
Figura 28 - Livro-objeto Diário de um Aprendiz.	52
Figura 30 - Bárbara Toffanetto em seu ateliê.	54

Figura 31 - Kathryn Sargent, primeira mestre alfaiate mulher na Savile Row.....	57
Figura 32 - Aprendiz no ateliê Dege & Skinner.....	58
Figura 33 - Alfaiate Bárbara Toffanetto.....	59
Figura 34 - Mestre Bacelar cortando terno em sua casa.....	63
Figura 35 - Bárbara Toffanetto cortando paletó em seu ateliê.	64
Figura 36 - Materiais de alfaiataria: tábuas de passadoria, ferro, tesouras, esquadro, linha, agulha, dedal, ferro frio, escova, fita métrica, pincel de água.....	65
Figura 37 - Tesoura do mestre. Bárbara Toffanetto. Acrílica sobre tela, 24x18 cm..	66
Figura 38 - Dedal amarrado ao dedo.....	67
Figura 39 - Dedal e agulha. Bárbara Toffanetto. Aquarela sobre papel, 40X 30 cm.	67
Figura 40 - Caseado feito à mão. Bárbara Toffanetto. Grafite sobre papel, 42 x 29,7 cm.....	68
Figura 41 - Ferro do mestre. Bárbara Toffanetto. Aquarela sobre papel, 40 x 30 cm.	69
Figura 42 - Giz de alfaiate sendo amolado.....	70
Figura 43 - Tecidos, entretelas, botões e linhas: materiais para confecção terno. ...	71
Figura 44 - Scabal Treasure Box: lã Super 150, tecidos que incorporam ouro de 24 quilates em suas riscas.....	72
Figura 45 - Tecidos, botões, etiquetas e selos.....	73
Figura 46 - Catálogos de tecidos – Alfaiataria Dege & Skinner.....	74
Figura 47 - Pé de máquina. Bárbara Toffanetto. Acrílica sobre tela, 40 x 30 cm.....	75
Figura 48 - Bárbara Toffanetto costurando em sua máquina.....	76
Figura 49 - Tábua, escova e almofada de passadoria, presentes de um alfaiate.....	77
Figura 50 - Ateliê Toffanetto Alfaiataria.....	77
Figura 51 - Ateliê Toffanetto Alfaiataria.....	78
Figura 52 - Coleção de dedal.....	78
Figura 53 - Bárbara Toffanetto costurando.....	79
Figura 54 - Mestre Higino 02. Bárbara Toffanetto. Acrílica sobre tela, 24 x18 cm....	82
Figura 55 - Pedido de patente para as fitas métricas de Alexis Lavigne em 1847....	84
Figura 56 - Ilustração didática sobre como tirar as medidas, revista Tailor and Cutter, 6 de julho de 1922.....	85
Figura 57 - Esquemas de estudos do corpo, Thornton International System of Garment Cutting, 1885.....	85

Figura 58 - Ferramentas para tirar medidas e checar ângulos do corpo, Alfaiataria Jeff Banks, Savile Row.	86
Figura 59 - Bárbara Toffanetto preparando terno para entrega ao cliente.	91
Figura 60 - Tri unidade. Eliane Chaud, 1993. Trama arame e papel.	94
Figura 61 - Todos os traçados poderão ser de seu interesse. Eliane Chaud, 2002-2003.	95
Figura 62 - Partitura. Eliane Chaud, 2003. Instalação, desenho com pincel atômico sobre parede, som ambiente de uma máquina de costura. Dimensão aproximada 10m ²	95
Figura 63 - ... Continuei sonhando... Eliane Chaud, 2005.	96
Figura 64 - Costuras Poéticas.	97
Figura 65 - Vest. Betty Goodwin, 1972. Grafite, aquarela e tinta a óleo com colagem de tecidos, penas, folhas, flores e cabelos sobre papel trançado, 44,4 x 35,8 cm. ...	98
Figura 66 - Dois Coletes. Betty Goodwin, 1972. Gravura em superfície macia, 74,8 x 95,5 cm.	99
Figura 67 - Notebook 62. Betty Goodwin, 1972-1976.	99
Figura 68 - Alfaiataria. Exposição Laura Lima, Octógono da Pinacoteca de São Paulo, 2014.	100
Figura 69 - Alfaiataria. Exposição Laura Lima, Octógono da Pinacoteca de São Paulo, 2014.	101
Figura 70 - Retrato de Naor. Laura Lima, 2014. Madeira, vidro e tecido; 151 x 121 x 6 cm.	102
Figura 71 - Exposição Laura Lima: “Alfaiataria”, Octógono da Pinacoteca de São Paulo, 2014.	103
Figura 72 - Desenhando no papel vegetal, processo série Alinhavos.	106
Figura 73 - Processo série Alinhavos.	106
Figura 74 - Alinhavos 08. Caneta nanquim sobre papel vegetal, 21 x 29,7cm.	107
Figura 75 - Alinhavos 18. Caneta nanquim sobre papel vegetal, 21 x 29,7cm.	107
Figura 76 - Desmanchar 02. Caneta nanquim sobre papel vegetal, 21 x 29,7cm. .	108
Figura 77 - Desmanchar 03. Caneta nanquim sobre papel vegetal, 21 x 29,7cm. .	108
Figura 78 - Conjunto desenhos produzidos para Habilitação, Escola Guignard – UEMG.	109
Figura 79 - Processo série Frottage – Radiografias de um paletó.	109

Figura 80 - Frottage – Radiografias de um paletó. Pastel oleoso sobre papel japonês, 29,7x 42cm.	110
Figura 81 - Frottage – Radiografias de um paletó. Pastel oleoso sobre papel japonês, 29,7x 42cm.	110
Figura 82 - Exposição para Habilitação, Escola Guignard – UEMG.	111
Figura 83 - Processo gravura em metal, técnica verniz mole.	111
Figura 84 - Gravura em metal, técnica verniz mole, 53 x 39cm.	112
Figura 85 - Gravura em metal. Fotogravura, 53 x 78 cm.	112
Figura 86 - Litogravura, 26 x 38 cm.	113
Figura 87 - Livro-objeto Full canvas. Xerox e capa em lã.	113
Figura 88 - Alfaiate ensinando a realizar prova.	115
Figura 89 - Molde produzido nas técnicas do curso on-line.	116
Figura 90 - Esquema de desproporções corporais.	117
Figura 91 - Construção de gola de paletó no processo artesanal.	118
Figura 92 - Primeira prova.	120
Figura 93 - Segunda prova, frentes cruzando.	121
Figura 94 - Segunda prova.	122
Figura 95 - Primeira prova.	123
Figura 96 - Prova final, entrega.	124
Figura 97 - Páginas do livro Método Mundial de Corte Anti-Provas.	125
Figura 98 - Análise estrutura corporal masculina no livro Topics in Tailoring.	127
Figura 99 - Curso Sistema Müller, em 1904.	128
Figura 100 - Capas da revista Rundschau de 1985 e 1992.	129
Figura 101 - Primeira prova método Rundschau.	129
Figura 102 - Primeira, segunda e terceira provas.	131
Figura 103 - Quarta prova e prova final.	131
Figura 104 - Primeira e segunda provas.	132
Figura 105 - Prova final, manga direita precisando de ajuste.	133
Figura 106 - Primeira prova, modelagem do curso on-line.	134
Figura 107 - Primeira prova, modelagem revista Rundschau.	134
Figura 108 - Moldes feitos para o mesmo cliente: o primeiro usando técnica do curso on-line em 2021; o segundo com técnica da revista Rundschau, 2023.	135
Figura 109 - Atendimento de prova em cliente, Toffanetto Alfaiataria.	136

Figura 110 - Retrato de Ambroise Vollard. Picasso, 1910. Óleo sobre tela, 92 x 65 cm.	139
Figura 111 - Felt Suit. Joseph Beuys, 1970.	141
Figura 112 - Virginia. Laura Lima, 2018. Madeira, tecido, linha, 113 x 61 x 8 cm...142	142
Figura 113 – Fernando. Laura Lima, 2014-2015. Madeira, vidro e tecido, 185 x 100 x 7 cm.....	142
Figura 114 - Processo de prova e análise do corpo.	144
Figura 115 - Processo de prova e análise do corpo.	145
Figura 116 - Processo de prova e análise do corpo.	146
Figura 117 - Escolha de materiais e composição para a criação dos trabalhos.	147
Figura 118 - Costura à mão do forro do paletó.	148
Figura 119 - Trabalho JP com a costura dos ombros fechadas.	149
Figura 120 - Trabalho JP, no corpo retratado.	149
Figura 121 - Curvas do tecido e estrutura após passadoria.	150
Figura 122 - Paletó em construção sobre mesa.	151
Figura 123 - Trabalho JP, aberto sobre a mesa.	152
Figura 124 - Detalhe de linhas suspendendo a obra.	153
Figura 125 - JP- 1,62-64-14,5-55-18,5-47-42,5-48. Tecidos e linhas, 73x98m (vistas frontais).....	154
Figura 126 - JP- 1,62-64-14,5-55-18,5-47-42,5-48. Tecidos e linhas, 73x98m (diferentes ângulos).....	155
Figura 127 - RP- 1,82- 87-23-19-57-66-66-69. Tecidos e linhas, 84 x 1,15m (vistas frontais).....	156
Figura 128 - RP- 1,82- 87-23-19-57-66-66-69. Tecidos e linhas, 84 x 1,15m (diferentes ângulos).....	157
Figura 129 - JB- 1,62-71-15-55-20-52-53-52,5. Tecidos e linhas, 80 x 1,15m (vistas frontais).....	158
Figura 130 - JB- 1,62-71-15-55-20-52-53-52,5. Tecidos e linhas, 80 x 1,15m (diferentes ângulos).....	159
Figura 131 - GB- 1,68-72-15-56-22-50-44-52. Tecidos e linhas, 78 x 1,03m (vistas frontais).....	160
Figura 132 - GB- 1,68-72-15-56-22-50-44-52 Tecidos e linhas, 78 x 1,03m (diferentes ângulos).....	161

Figur 133 - Riscando molde no tecido.	162
Figura 134 - Processo modelagem.	163
Figura 135 - Molde para riscar no tecido.	163
Figura 136 - Moldes em Toffanetto Alfaiataria.	164
Figura 137 - Moldes Ateliê Bacelar.	164
Figura 138 - Parede de moldes e equipe da Anderson & Sheppard.	165
Figura 140 - Sartoria Liverano & Liverano, Florença.	165
Figura 139 - Ateliê Richard Anderson, Nova York.	166
Figura 141 - Arquivo sob medida. Papel kraft, madeira e metal, 1,15 x 2,40m (vista frontal).	167
Figura 142 - Arquivo sob medida. Papel kraft, madeira e metal, 1,15 x 2,40m (vista lateral).	167
Figura 143 - Arquivo sob medida. Papel kraft, madeira e metal, 1,15 x 2,40m (detalhes).	168
Figura 145 - Ourelas coletadas.	169
Figura 146 - Páginas do livro Diário de um Aprendiz.	169
Figura 147 - Processo de costura das ourelas.	170
Figura 148 - Notas de Corte. Tecido, 82 x 1,35m (vista frontal).	171
Figura 149 - Notas de Corte. Tecido, 82 x 1,35m (detalhe).	171
Figura 150 - Croqui do projeto expositivo – Piccola Galeria.	173
Figura 151 - Planta do projeto expositivo.	174
Figura 152 - Mockup do projeto expositivo.	174
Figura 153 - O corpo desenhado no papel.	175
Figura 154 - Giz afinado no amolador feito pelo meu pai.	176
Figura 155 - Definição de traços com esquadro e giz branco.	176
Figura 156 - Corte do tecido com tesoura de alfaiate.	177
Figura 157 - Marcação dos traços com alinhavos.	178
Figura 158 - Processo de marcação com alinhavos.	178
Figura 159 - Recorte de entretelas.	179
Figura 160 - Pontos de união de entretelas.	180
Figura 161 - Trincha de algodão aplicando água para passadoria.	180
Figura 162 - Passadoria das entretelas.	181
Figura 163 - Alinhavando sobre tábua.	182

Figura 164 - Costuras a máquina.....	183
Figura 165 - Costura manual do bolso de peito.....	183
Figura 166 - Portinhola, frente e verso.....	184
Figura 167 - Alinhavo de união entre tecido e entretelas.	185
Figura 168 - Finalização composição da lapela.....	185
Figura 165 - Costura estiquilé.	186
Figura 166 - Curvatura lapelas.....	186
Figura 171 - Frente finalizada.	187

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	14
1 DA TRADIÇÃO À CONTEMPORANEIDADE: UMA BREVE HISTÓRIA DA ALFAIATARIA.....	23
1.1 Uma história concisa da alfaiataria na Europa	24
1.2 A alfaiataria inglesa e o desenvolvimento do vestuário masculino.....	30
1.3 Costurando histórias: Londres a Belo Horizonte	38
1.4 O caminho como aprendiz	49
1.5 Mulheres na alfaiataria: divisão do trabalho e relações de gênero no ofício	56
2 O ARTÍFICE E O PROCESSO CRIATIVO: DA TRADIÇÃO À EXPRESSÃO ARTÍSTICA	60
2.1 O alfaiate artífice	60
2.2 O ateliê.....	63
2.3 O corpo na alfaiataria	82
2.4 O artífice artista.....	87
2.5 A alfaiataria na arte contemporânea	91
3 RETRATO SOB MEDIDA: O TERNO COMO IMAGEM VESTÍVEL DA IDENTIDADE.....	114
3.1 Do corpo ao corte: a vivência como alfaiate.....	114
3.2 A costura do retrato: a alfaiataria sob medida como expressão.....	136
3.3 A poética do processo: a materialidade do fazer.....	175
ENTRE LINHAS E ARREMATES	188
GLOSSÁRIO	190
REFERÊNCIAS	193

INTRODUÇÃO

A alfaiataria vai muito além de ser apenas um estilo de roupa ou uma técnica de costura: é uma prática histórica que está profundamente entrelaçada com a evolução social, cultural e estética da humanidade. Desde os tempos medievais, quando os primeiros alfaiates começaram a criar peças sob medida para a elite europeia, a alfaiataria se tornou um símbolo de precisão, elegância e individualidade. Ao longo dos séculos, esse ofício se firmou como uma forma refinada de arte manual, na qual o trabalho personalizado e a atenção aos detalhes são altamente valorizados. Cada fase do processo, desde o corte até o acabamento, não só demonstra habilidade técnica, mas também uma sensibilidade em relação ao corpo, ao estilo e à identidade do usuário.

Na alfaiataria sob medida, a ligação entre o terno e a pessoa que o veste é tão forte que eleva o traje ao conceito de roupa, ultrapassando o escopo da moda. Por ser uma peça única, não segue os padrões das tendências comerciais, além de ser feita com materiais e técnicas de altíssima qualidade, ou seja, é feita para durar. Uma peça de alfaiataria guarda em si, ao longo do tempo, a personalidade do seu dono e suas memórias. Essas peças passam pelas gerações como uma lembrança.

Essa carga que a roupa carrega nas peças feitas por alfaiates vai além da personalidade de seu dono, trazendo um pouco de quem as fez. Cada oficial da alfaiataria tem suas técnicas e seus passos para construção das peças. Assim como há traços específicos que distinguem nossa caligrafia, esses profissionais têm cada um seu jeito de usar a agulha, o alinhavo varia de um para um e, para as pessoas do meio, é possível identificar claramente quem fez determinada roupa.

A alfaiataria artesanal sob medida, portanto, torna-se a expressão íntima e pessoal do artífice, que, ao criar uma peça única para um indivíduo, imprime nela sua visão estética, sua habilidade manual. Cada detalhe, desde a escolha da técnica a ser aplicada até o corte preciso, revela o olhar do artífice como criador, moldando a roupa não apenas para se ajustar ao corpo, mas também para refletir a personalidade do usuário. A alfaiataria sob medida, assim, se torna um verdadeiro retrato pessoal, em que a interação entre o artífice e o cliente gera algo único, feito sob os padrões e expressões de ambos.

Mantendo meu trabalho como alfaiate como referência fundamental, esta pesquisa explorou os estudos de modelagem e os processos artesanais de costura como meio para produzir retratos, entendendo que ternos sob medida refletem as características físicas e de

personalidade de um indivíduo. Partindo dessa premissa, o trabalho teve como objetivo geral desenvolver um conjunto de obras de arte a partir de processos e materiais da alfaiataria tradicional, relacionando aos estudos do corpo e compreendendo o terno sob medida como um retrato de um indivíduo.

Os objetivos específicos foram: 1) criar uma composição de trabalhos que consistem na exposição *Retratos sob medida*; 2) desenvolver uma pesquisa que introduza a história da alfaiataria e seu lugar atual na contemporaneidade através de estudos teóricos e do relato da minha experiência profissional; 3) produzir um memorial sobre minha produção artística; e 4) montar uma proposta de exibição dos trabalhos para ser submetida a editais, galerias e espaços de exibição de arte.

Embora, formalmente, esta investigação tenha se iniciado com meu ingresso no Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais, em agosto de 2023, sua origem é muito anterior. É possível começar esta história em muitos pontos diferentes. Meu primeiro contato com a costura aconteceu ainda na infância, pois minha avó paterna e minhas tias costuravam, me ensinaram a confeccionar roupinhas para minhas bonecas e foi nesse ambiente familiar e afetuoso que aprendi, de forma lúdica, a brincar de costurar pequenas peças. As primeiras criações eram simples, feitas a partir de pares de meias e retalhos, mas já carregavam a imaginação e o desejo de criar com as mãos.

O sonho de me tornar estilista começou a tomar forma e trabalhar com moda e criação passou a ser um ideal que me acompanhou ao longo dos anos. Aos quatorze anos, ganhei minha primeira máquina de costura, um presente que simbolizou o início de um compromisso mais profundo com essa linguagem e abriu caminhos para que, aos dezessete anos de idade, me mudasse da cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, para a capital Belo Horizonte, com intuito de me formar como designer de moda.

Durante minha graduação em Design de Moda na Universidade FUMEC (2009-2013) tive a oportunidade de fazer um curso de Alfaiataria Bespoke Inglesa na The Arts University Bournemouth. Conhecer o processo artesanal de construção do paletó me despertou o desejo de me tornar alfaiate. Ao voltar ao Brasil, me deparei com uma realidade da profissão muito diferente da que tanto me encantou na Inglaterra. O profissional alfaiate não era muito valorizado, seu salário não era compatível com seu trabalho e a maioria das técnicas artesanais já haviam sido substituídas pelo processo de industrialização.

Apesar desse cenário pouco animador, decidi investir na profissão. Aprendi o ofício seguindo seus caminhos tradicionais, por meio de uma formação baseada na relação entre

mestre e aprendiz. Foi um processo essencialmente prático, no qual atuei em diversos ateliês ao lado de profissionais experientes, cada um com sua própria maneira de trabalhar e transmitir conhecimento.

Desde então, a temática da alfaiataria e seu universo pautaram diversos projetos criativos pessoais. Para meu trabalho de conclusão de curso em Design de Moda, criei uma coleção inspirada nos processos da alfaiataria que aprendi na Inglaterra. Nessas peças, as entretelas da estrutura interna, os bolsos e os alinhavos são expostos como parte visual e expressiva dos trajes.

Em 2014, ao cursar a Pós-Graduação em Processos Criativos em Palavra e Imagem, na PUC-MG, continuei a associar minha produção criativa ao trabalho como alfaiate. Como trabalho final, criei o livro-objeto *Diário de um Aprendiz*, o qual consiste em uma narrativa experimental que proporciona uma imersão no universo da alfaiataria por meio de elementos da costura, com linhas e tecidos de texturas, pontos e formas variadas. Um registo artístico dos materiais, objetos de ofício, vocabulário da alfaiataria brasileira e memórias de aprendizagem.

Após um longo percurso de formação no ofício, em 2016 abri meu próprio ateliê de alfaiataria, a Toffanetto Alfaiataria. Inicialmente, trabalhava apenas com camisaria sob medida, enquanto persistia em aprofundar meus estudos sobre o terno, em uma busca contínua por conhecimento e aperfeiçoamento que me levou a uma evolução gradativa. Conheci e aprendi com diversos oficiais e mestres ao longo desse período, apreciando suas histórias profissionais, técnicas e aspirações.

Atuando sozinha em meu ateliê, atualmente produzo todos os tipos de trajes relacionados à alfaiataria, tanto para homens como para mulheres. E, nessa busca constante em compreender as estruturas corporais e alcançar uma melhor vestibilidade das peças, cheguei ao resultado da minha pesquisa atual como artista. Embora eu confeccione trajes para corpos de ambos os gêneros, esta pesquisa concentrou-se, no momento, apenas no corpo masculino. Isso porque é esse o corpo que mais frequenta meu ateliê e, conseqüentemente, é com ele que mais tenho convivido e desenvolvido minha prática.

Ao ingressar no curso de Bacharelado em Artes Plásticas na Escola Guignard (UEMG) em 2017, o ateliê de alfaiataria se fundiu com o ateliê de artista. A partir de então, passei a abordar o ofício da alfaiataria como objeto pictórico e, assim, as ferramentas de ofício do ateliê passaram a servir de inspiração para minhas pinturas e desenhos, por meio das quais o mestre Higino foi homenageado, o ferro usado virou pintura, assim como a máquina de costura, a tesoura e o dedal. As paredes do ateliê passaram a ganhar expressão através desses registros

artísticos de memória de uma trajetória no ofício. Ao longo das disciplinas, com a alfaiataria como tema central, realizei trabalhos em gravura em metal, litogravura e outras técnicas.

A pesquisa passou a se expandir da representação do ofício à construção do próprio processo como expressão artística. Olhar para a estrutura interna de um paletó ultrapassou a questão funcional, comecei a observar o desenho nas linhas de alinhavos e diferentes pontos, a identificar as cores e texturas de cada camada de entretela, nas formas dos recortes da modelagem, nos encaixes e fundo dos bolsos, o contraste do forro colorido com o tecido externo liso e neutro.

A imagem interna das minhas peças tornou-se uma camada de significado a ser explorada, como uma composição pictórica, escolhendo com cuidado cada pedaço de tecido aplicado ou ponto estrutural. Assim, nas pesquisas de habilitação em desenho e pintura, me aprofundei na pesquisa da alfaiataria e seus processos, traduzindo em trabalhos plásticos as camadas invisíveis ao olhar superficial.

Ao buscar preservar os saberes tradicionais da alfaiataria artesanal no Brasil, compreendi, então, a necessidade de transpor à vista do outro todos os processos e formas que me encantam, todo o universo característico da alfaiataria nacional que vem se perdendo ao longo do tempo. Para manter viva essa prática artesanal, precisamos criar maneiras de preservar e transmitir seu legado, assegurando que séculos de tradição continuem a inspirar e a formar novas gerações. É a partir dessa reflexão que surge a seguinte pergunta: como podemos resgatar o valor do fazer artesanal na alfaiataria brasileira, reconhecendo o ofício do alfaiate e incentivando a busca pelo conhecimento?

Reconheci nas artes plásticas e na pesquisa acadêmica um espaço para reestabelecer um lugar de preservação e conhecimento dos saberes tradicionais da alfaiataria. Como alfaiate-artista, identifico arte em cada um dos processos: a agulha e a linha se comparam ao lápis ou à caneta, uma extensão do meu corpo que me permite desenhar, alinhavar, criar formas e pontos. Reconheço desenhos em todas as etapas – na modelagem do papel, no risco do giz branco sobre o tecido de cor neutra, nos retalhos e linhas caídos no chão.

Ao ser ressignificada como linguagem artística, a alfaiataria eleva o trabalho do artífice a um patamar de valorização cultural e intelectual, destacando o profundo conhecimento necessário para moldar o tecido de maneira única e criativa. Essa perspectiva não apenas exalta a habilidade técnica envolvida, mas também promove uma reflexão sobre o papel da moda e da vestimenta na construção de identidade pessoal e coletiva. É importante assinalar que arte e vestuário têm uma longa trajetória de diálogo e influência mútuas. Essa proximidade pode ser

observada no papel fundamental que os trajes desempenham na pintura, especialmente no gênero retrato, mas também em pinturas históricas e mitológicas. Além disso, há vários casos de artistas que também desenharam trajes ou se envolveram diretamente na definição de códigos de vestimenta, como são os casos de Diego Velázquez (1599-1660), na corte espanhola do rei Philip IV, de Jean-Baptiste Debret (1768-1848), no período brasileiro da corte portuguesa, e de Sonia Delauney (1885-1979), artista modernista cuja marca de roupa exibia as estampas geométricas que marcaram sua produção pictórica.

A temática também se justifica pelo fato de a moda e a arte existirem em virtude da atividade humana e da sua interferência sobre a matéria. Ambas fazem referência e refletem os valores culturais de uma época. A conexão entre essas duas áreas é muito explorada na arte contemporânea, o uso de tecidos e técnicas artesanais ligadas ao universo da costura conquistou um lugar de reconhecimento.

Nesse contexto, a figura do artífice se aproxima da do artista, rompendo com antigas hierarquias que separavam o trabalho manual da criação intelectual. O fazer artesanal, com sua carga de tempo, repetição e cuidado, é reconhecido como gesto estético e político, profundamente vinculado às práticas das artes visuais. Ao trazer o ofício da alfaiataria para o campo da arte, evidencio esse entrelaçamento entre técnica e expressão, entre memória e criação, onde o gesto de costurar torna-se também gesto de narrar, resistir e transformar.

A compreensão do processo como forma de expressão e eixo central da pesquisa encontra respaldo nas reflexões de Cecília Salles (1960–), que entende o processo criativo como um território de investigação estética e cognitiva. Segundo a autora, os rastros do fazer — como esboços, registros, anotações e experimentações constituem um modo de pensar visual e poético (Salles, 2006). Nessa perspectiva, ações como costurar, cortar e finalizar não se limitam a procedimentos técnicos, mas revelam-se como manifestações do pensamento em movimento, traços materiais de uma poética do processo.

Esta pesquisa adotou a metodologia da pesquisa em arte, reconhecendo a prática artística como forma legítima e situada de produção de conhecimento. Sob essa perspectiva, o fazer artístico não se limita à análise teórica ou documental, mas se estabelece como um campo epistemológico próprio, em que o processo criativo é simultaneamente método e objeto da investigação. Dessa forma, através da minha trajetória como alfaiate, e toda pesquisa realizada ao longo desse período sobre a origem da profissão e suas transformações, encontro informações e materiais para a criação de um conjunto de obras sobre a poética do fazer.

Portanto, esta pesquisa adotou uma abordagem autoetnográfica que valoriza a experiência do autor em articulação com dados, reflexões teóricas e referências da literatura relevante (ELLIS; ADAMS; BOCHNER *apud* CANO; OPAZO, 2004, p. 149). Nesse sentido, minha trajetória como artista, alfaiate e pesquisadora não é apenas um ponto de partida, mas constitui o próprio corpo da investigação. Assim, a observação e a descrição continuam sendo elementos centrais, mas me reconheço também como integrante do próprio objeto de investigação, aliando a uma investigação bibliográfica sobre a história da profissão e suas transformações ao longo do tempo.

É importante ressaltar que, embora a pesquisa seja ancorada na minha vivência, o objetivo não é que ela se limite a um relato restrito ou superficial. No texto “O narrador: considerações sobre a obra de Nicolai Lescov”, Walter Benjamin (1936/1994) identifica traços do narrador nos trabalhos do escritor russo Nicolai Lescov. Segundo o autor, a capacidade de tecer relatos que possibilitam comunicar experiências estão cada vez mais raras, levando à extinção da arte de narrar. Ao refletir sobre o ofício da alfaiataria como um saber tradicionalmente transmitido de geração em geração por meio da experiência, é possível associá-lo diretamente à perspectiva de Walter Benjamin. Para o autor, a narrativa carrega a sabedoria da experiência vivida, compartilhada oralmente ou por meio da prática, e é nesse gesto de transmissão que o conhecimento se mantém vivo.

No sistema corporativo associava-se o saber das terras distantes, trazidos para casa pelos migrantes, com o saber do passado, recolhido pelo trabalhador sedentário. Aprendiz migrantes trabalhavam juntos na mesma oficina; cada mestre tinha sido um aprendiz ambulante antes de se fixar em sua pátria ou no estrangeiro. Se os camponeses e os marujos foram os primeiros mestres da arte de narrar, foram os artífices que a aperfeiçoaram (BENJAMIN, 1936/1994, p. 119).

Assim, nada mais coerente do que abordar o ofício da alfaiataria a partir do meu próprio processo de aprendizado e da minha atuação profissional como alfaiate. A pesquisa percorre um caminho de transformação profissional e pessoal, em que o estudo do corpo se apresenta com intensidade em meus processos de trabalho, com uma contínua busca entre novos mestres especialistas em modelagem, publicações e técnicas que possibilitem uma melhor vestibilidade das peças desenvolvidas em meu ateliê. Por ser mulher em uma profissão historicamente masculina, minha trajetória de trabalho e aprendizado foi atravessada por experiências marcadas por tensões de gênero, o que interfere significativamente na forma como vivi e compreendi esses processos. Essas vivências não apenas moldaram meu percurso, mas

oferecem uma perspectiva diferenciada à pesquisa, revelando camadas que, muitas vezes, permanecem invisibilizadas em narrativas dominantes.

A noção de contemporâneo proposta por Giorgio Agamben (1942–), no ensaio *O que é o contemporâneo?* (2009), amplia a reflexão sobre o tempo da criação e da memória presentes nesse ofício. Para o filósofo, o contemporâneo é aquele que mantém o olhar voltado para o seu tempo, mas também reconhece o que nele permanece obscuro — o que está submerso e invisível. Nessa perspectiva, os vestígios do processo, como moldes, alinhavos e tecidos em transformação, revelam camadas de memória do fazer que raramente se manifestam no resultado final. Eles pertencem a uma dimensão latente da criação, análoga ao que Agamben define como uma zona de sombra indispensável à produção de sentido.

Conforme mencionado, esta pesquisa articulou produção artística e elaboração textual, resultando na exposição *Retrato sob medida*. A mostra foi composta por ternos de alfaiataria confeccionados segundo técnicas artesanais, a partir de moldes originais arquivados de clientes do meu ateliê, configurando-se como representação tridimensional de sua presença física e sendo identificada por suas iniciais e medidas. Os moldes são apresentados como obra, arquivos que preservam o traçado e as marcas que registram a relação entre corpo e vestimenta. Já as ourelas, bordas dos tecidos utilizados na confecção, são reunidas materializando a memória do processo de criação e evocando a singularidade de cada indivíduo retratado.

A parte escrita da pesquisa compreende dois capítulos teóricos e um memorial do meu processo de criação. A grande maioria das imagens que a ilustram pertence a um acervo pessoal, composto por registros dos lugares onde trabalhei, dos processos desenvolvidos com meus clientes no ateliê e dos trabalhos artísticos que produzi ao longo deste período.

No primeiro capítulo, traço uma breve história da alfaiataria, uma prática tradicional que se desenvolveu ao longo da história, analisando suas origens e evolução. A partir da minha experiência prática aprendendo alfaiataria na Inglaterra e no Brasil, proponho uma reflexão sobre as diferentes formas que os profissionais de cada país encontraram para preservar os saberes do ofício e garantir sua continuidade na contemporaneidade. Com base nessa vivência, estabeleço uma comparação da alfaiataria inglesa com a realidade da alfaiataria brasileira, tendo como referência a experiência na cidade de Belo Horizonte, destacando aproximações e contrastes entre as duas culturas de fazer, e analisando como práticas e tradições se adaptam a diferentes contextos socioculturais e econômicos, destacando a importância das técnicas manuais e da personalização no processo de criação.

No segundo capítulo, analiso o papel do artífice no processo criativo da alfaiataria. A habilidade manual, a atenção ao detalhe e o olhar do alfaiate são vistos não como um trabalho técnico, mas como um processo criativo que traduz ideias e conceitos. O capítulo investiga o conhecimento e a experiência do artífice através do livro *O Artífice*, de Richard Sennett (1943/2024), apresentando como o conhecimento do artífice e seu engajamento influenciam na escolha de cada etapa da confecção, ressaltando a relação entre a alfaiataria e memória de quem veste e de quem produz. Sigo desenvolvendo uma reflexão sobre a continuidade do ofício e a preservação de suas práticas no futuro, focando na técnica manual, no valor do trabalho do artífice e na maneira como ele se identifica e se expressa através de seu ofício, em seu ateliê, suas ferramentas e materiais de trabalho. Concluo, assim, com uma relação do artífice e do artista e como a alfaiataria e o saber artesanal da costura encontram espaço em trabalhos da arte contemporânea.

No terceiro e último capítulo, registro detalhadamente experiências e reflexões que permeiam minha produção artística, investigando a interseção entre os processos criativos da alfaiataria e das artes visuais em minha trajetória artística. Nele, destaco como a prática da alfaiataria se entrelaça com as linguagens visuais, revelando um diálogo poético entre essas duas formas de criação. Relato meu percurso de aprendizado na modelagem, os desafios enfrentados na compreensão do estudo dos corpos e sua aplicação prática em meu ateliê, um processo que culminou na criação de minha produção artística. Apresento meu processo criativo, evidenciando como a modelagem, a escolha dos materiais e as técnicas de costura deixam de ser apenas instrumentos técnicos para se tornarem meios expressivos na construção de obras. Descrevo meu olhar de artista sobre a composição de trabalhos que configuram a exposição *Retrato sob medida*, os conceitos aplicados na obra e a construção de cada elemento que a compõe, apresentando a poética do processo de construção de cada paletó como um retrato. E finalizo com um glossário dos principais termos utilizados na alfaiataria, especialmente aqueles característicos do Brasil e que fazem parte do saber que me foi transmitido.

Portanto, a pesquisa investiga a alfaiataria não apenas como uma prática técnica, mas como um campo rico em significados estéticos, culturais e simbólicos. Ao integrar referências das artes visuais e do processo criativo, o estudo busca compreender como o fazer do alfaiate se articula com questões de identidade, representação e tradição, especialmente no contexto contemporâneo, em que o valor do trabalho manual e do conhecimento empírico tende a ser

ofuscado pela lógica industrial. Assim, esta investigação visa contribuir para o reconhecimento da alfaiataria como um território legítimo de criação, reflexão e permanência cultural.

Por meio do meu relato de experiência como profissional da área da alfaiataria e de minha produção artística, espero transmitir de maneira poética o conhecimento de um ofício que se desdobra no tempo e no cuidado com o corpo e com a subjetividade do usuário, contribuindo para preservar tradições e saberes antigos, enquanto também atuar como uma forma de resistência e renovação diante de modelos industriais e massificados.

DA TRADIÇÃO À CONTEMPORANEIDADE: UMA BREVE HISTÓRIA DA ALFAIATARIA

A alfaiataria vem de uma tradição antiga, sua evolução acompanha as mudanças nas percepções, emoções e desejos humanos ao longo dos tempos. A profissão de alfaiate teve origem na Europa entre os séculos XII e XIV, evoluindo de forma gradual e progressiva. A alfaiataria, como é atualmente conhecida, começou no século XIX, como resultado de um período de grandes alterações socioeconômicas. Desde então, o papel do alfaiate passou a ser recriar o ideal da nudez masculina, ou seja, trazer para a indumentária todas as características físicas consideradas ideais para um homem contemporâneo. Contudo, essa trajetória sofre um impacto brutal com a revolução industrial que tem início na segunda metade do século XVIII, com a produção em série ameaçando de extinção os processos artesanais desenvolvidos nos ateliês (HOLLANDER, 1996).

Com o advento da industrialização da produção, o processo minucioso e feito sob medida dos alfaiates perdeu espaço. Por ser um trabalho personalizado, com a maior parte do processo de produção sendo feita à mão, é um serviço caro e demorado, o que torna impossível competir com a rapidez e os baixos preços dos produtos industrializados. Ao longo deste capítulo, refletiremos sobre como mudanças sociais, culturais e econômicas interferem de maneira significativa na permanência e reinvenção da alfaiataria no mundo contemporâneo. As duas primeiras seções trazem como referência principal o livro *O sexo e as roupas*, 1996, de Anne Hollander, para apresentar uma história sucinta da alfaiataria, primeiro na Europa e em seguida na Inglaterra.

Nas três seções seguintes compartilho minhas experiências no campo da alfaiataria. Para abordar os conceitos “*bespoke*” e “sob medida”, me reporto à tradicional Savile Row, a rua das alfaiatarias em Londres, onde pude observar de perto a meticulosidade, o talento artesanal e o charme que fazem da alfaiataria inglesa uma referência mundial. Na terceira seção, partindo da vivência da alfaiataria na cidade de Belo Horizonte, proponho uma comparação entre a alfaiataria inglesa e a brasileira, destacando semelhanças e diferenças, e refletindo sobre como as tradições e práticas se manifestam em contextos distintos. A quarta seção dá continuidade a esse paralelo, quando abordo os desafios enfrentados como aprendiz de alfaiate.

Por fim, a quinta seção discute a divisão do trabalho na alfaiataria. Tradicionalmente um universo masculino, esse ofício passou a contar, ao longo do tempo, com a presença cada vez mais significativa das mulheres. Inicialmente inseridas em funções de apoio, elas conquistaram gradualmente espaços de protagonismo, assumindo papéis de liderança, criação e gestão.

1.1 Uma história concisa da alfaiataria na Europa

Segundo Hollander (1996), a história da alfaiataria tem início na Europa medieval, entre os séculos XII e XIV, quando o vestuário começou a deixar de ser apenas funcional e passou a ter um papel simbólico e social mais evidente. Diferente das túnicas soltas usadas até então, surgem as primeiras roupas ajustadas ao corpo, que exigiam técnicas específicas de corte e costura, é nesse contexto que o trabalho do alfaiate se destaca. Esses profissionais passaram a desenhar peças de vestuário moldadas ao corpo, marcando o início da prática que hoje conhecemos como alfaiataria. Inicialmente voltado para a nobreza e o clero, esse ofício era associado ao status e ao poder, consolidando a roupa como forma de distinção social.

Figura 1 - *O Alfaiate*. Giovanni Battista Moroni, 1565–1570. Oleo sobre tela, 99,5 × 77 cm.

Fonte: National Gallery, Londres.¹

¹ Disponível em: <https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/giovanni-battista-moroni-the-tailor-il-tagliapanni>. Acesso em: 17 jun. 2025.

Um marco essencial na história da alfaiataria foi a formação das corporações de ofício, também conhecidas como guildas. Surgidas na Europa durante a Baixa Idade Média, principalmente entre os séculos XII e XV, essas associações eram responsáveis por organizar, regulamentar e proteger as atividades dos artesãos de uma determinada profissão, incluindo os alfaiates.

As guildas dos alfaiates funcionavam como verdadeiras instituições sociais, econômicas e educacionais. Elas definiam regras rígidas para o exercício do ofício: determinavam quem podia se tornar alfaiate, como deveria ser o processo de aprendizado e quais padrões de qualidade deveriam ser seguidos. Para ingressar na profissão, o indivíduo precisava passar por três estágios: aprendiz, oficial (ou jornaleiro) e, por fim, mestre alfaiate, este último podendo abrir sua própria oficina e ser aceito plenamente na guilda.

Essas corporações não apenas protegiam o conhecimento técnico da profissão, como também garantiam que o prestígio da alfaiataria fosse mantido. Havia normas sobre os tipos de tecidos que podiam ser usados, os preços mínimos a serem cobrados e as práticas aceitáveis de produção. Em muitos casos, as guildas também regulavam a aparência e o comportamento dos membros, preservando uma imagem de seriedade e distinção.

Durante todo este tempo, os homens desenharam, tiraram as medidas, cortaram e ajustaram as roupas de todos, e outros homens as confeccionaram, dando-lhes estrutura, enchimento, acolchoamento e rigidez para adequá-las à moda para ambos os sexos. As guildas de alfaiates tinham tanta importância quanto as outras instituições artesanais e profissionais e, como elas, eram totalmente masculinas (HOLLANDER, 1996, p. 89).

No período renascentista (séculos XV e XVI), a alfaiataria ganha impulso com o florescimento das cortes europeias, especialmente na França e na Itália. Nessa época, os trajes se tornaram cada vez mais complexos, refletindo o gosto refinado da aristocracia. Os alfaiates não apenas produziam as peças, mas também interpretavam os códigos de vestimenta da época, adaptando-os ao corpo e à posição social de cada cliente. O domínio técnico exigido já era elevado, e o prestígio da profissão crescia junto à sofisticação dos trajes, o título de *maître tailleur* (mestre alfaiate) conferia status social elevado, sendo muitas vezes vinculado à nobreza ou ao serviço direto das cortes reais.

No século XVII, com o fortalecimento das monarquias absolutistas, como a de Luís XIV na França, a moda se torna uma ferramenta de poder político. A alfaiataria masculina se destaca na corte de Versalhes, com trajes extremamente ornamentados, como casacas, coletes bordados e calças ajustadas. Ao mesmo tempo, corporações de alfaiates em diversas cidades europeias já

regulavam a formação profissional e garantiam a transmissão dos conhecimentos técnicos de geração em geração.

Figura 2 - *Louis XIV da França e sua família, 1715-1720*. Nicolas de Largillière.

Fonte: Wikipédia.²

Até então as roupas eram costuradas apenas por alfaiates, tanto femininas como masculinas. A Guilda era formada por homens, empregando mulheres apenas para pequenos trabalhos manuais como bordados.

As mulheres nunca eram alfaiates, ou treinadas para criar estilo, corte e acabamento — nunca haviam sido mestres-alfaiates, alfaiates diaristas ou aprendizes; mas eram reconhecidamente especialistas no trabalho de costura fina. Elas não apenas fizeram quilômetros incontáveis de costura básica necessária em casa ou sob encomenda, mas tradicionalmente sobressaíam na feitura de laços, bordados e na confecção de acessórios elaborados. A ideia era que as mulheres eram caprichosas, diligentes e hábeis com as suas mãos, mas não essencialmente criativas, isto é, não eram criativas do ponto de vista tecnológico (HOLLANDER, 1996, p. 89).

A distinção entre a costura e alfaiataria passou a surgir em 1675, durante o reinado de Luís XIV, quando um grupo de costureiras francesas solicitou autorização para criar sua própria guilda, dedicada exclusivamente à confecção de vestimentas femininas. A justificativa era o

² Disponível em: https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Louis_XIV_of_France.jpg. Acesso em: 01 jun. 2025.

desconforto das mulheres ao experimentar roupas na presença de alfaiates homens. A partir dessa mudança, consolidou-se uma divisão de funções: os alfaiates passaram a se concentrar nas peças masculinas, enquanto as mulheres assumiram a produção do vestuário feminino. A única exceção eram os corpetes, que continuaram sob responsabilidade dos homens, devido à complexidade técnica de sua estrutura, semelhante à construção de armaduras.

Figura 3 - *The Tailor's Workshop*. Quiringh van Brekelenkam, 1661. Óleo sobre tela, 66 × 53 cm.

Fonte: Rijksmuseum, Amsterdã.³

A divisão de gênero na produção das roupas, gerou impactos significativos na história da alfaiataria, que passou a ser reconhecida como uma prática de alta precisão técnica e grande prestígio. A partir desse momento, o vestuário masculino começou a evoluir com mais rapidez,

³ Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quiringh_van_Brekelenkam_Tailor%27s_Workshop.jpg. Acesso em:
01 jun. 2025.

ganhando formas mais refinadas e racionais. Enquanto isso, as roupas femininas seguiram por um caminho oposto, destacando-se pelo exagero no volume e pela ostentação visual.

Embora esta mudança tivesse originalmente sido iniciada pelas mulheres visando seu próprio benefício, esta terminou, porém, transformando-se ao final em desvantagem, já que a moda ficou cada vez mais dividida entre a respeitável alfaiataria masculina e a frívola "moda" para as mulheres. A "moda", ao contrário dos desenvolvimentos da alfaiataria, veio a ser algo criado e consumido pelas mulheres, o que foi de uma maneira ou de outra considerado um prejuízo para o sexo masculino e, portanto, para a humanidade como um todo. O momento marcou o começo de uma divergência fundamental nas roupas dos dois sexos que afetou todo o século XVIII, alcançou seu ápice no século XIX e ainda persiste (HOLLANDER, 1996, p. 88).

No universo da vestimenta masculina, havia um esforço constante para preservar padrões estéticos que valorizassem a harmonia entre proporções, linhas e estrutura. O alfaiate ideal era aquele capaz de captar com sensibilidade os desejos de seu cliente e traduzi-los em peças equilibradas, discretas e bem construídas. Segundo Hollander (1996), as alterações no estilo, dentro de qualquer ofício artesanal, tendem a acontecer de forma gradual, já que os recursos utilizados e os métodos tradicionais exercem uma influência estabilizadora sobre as mudanças de gosto. A prática habitual funciona como uma força moderadora, impedindo que inovações impulsivas se imponham de maneira abrupta.

Já na moda feminina, as costureiras tinham mais liberdade criativa, podendo ultrapassar as convenções com criações marcadas por exageros e teatralidade. No século XVIII, essa liberdade resultou em roupas femininas frequentemente vistas como excessivas, fantasiosas e fora dos limites do bom senso da época, contrastando com a contenção e a lógica presentes na alfaiataria masculina.

Livres das leis evolutivas que governam as mudanças em um ofício tradicional, as mulheres puderam empregar sem restrições suas habilidades na fantasia externa. Mas elas sacrificaram o direito à importância que é sempre exigido por qualquer esforço de inovação dentro dos limites impostos por uma sólida tradição técnica (HOLLANDER, 1996, p. 92-93).

Figura 4 - Ateliê de moda. Robert Bénard, 1762. Gravura.

Fonte: Blog di Moda.⁴

Segundo Hollander (1996), durante a primeira metade do século XVIII, a moda masculina priorizava mais a ostentação do status social do que o conforto ou a expressão criativa. As roupas eram projetadas principalmente para comunicar a posição do indivíduo na hierarquia social, muitas vezes em detrimento da mobilidade e da praticidade. No entanto, na segunda metade do século houve uma mudança significativa, especialmente entre a aristocracia inglesa, que passou a valorizar formas mais discretas e elegantes, favorecendo a sobriedade e a simplicidade em oposição ao excesso decorativo.

O século XIX marca o apogeu da alfaiataria clássica, com a consolidação do terno moderno, formado por paletó, colete e calça, como símbolo de elegância masculina. Esse movimento esteve intimamente ligado às transformações econômicas e sociais impulsionadas pela Revolução Industrial. Com o crescimento do capitalismo e o fortalecimento da burguesia urbana, emergiu uma nova classe social que valorizava a eficiência, a discrição e a funcionalidade, características que se refletiram diretamente no vestuário.

Diferente da ostentação aristocrática dos séculos anteriores, a nova elite econômica buscava trajes que expressassem sobriedade, respeito e profissionalismo. O terno, com seu corte mais simples, linhas retas e cores escuras, tornou-se o uniforme ideal do homem moderno, especialmente no ambiente urbano e nos novos centros financeiros e administrativos. A alfaiataria, então, se adaptou a esse novo perfil de cliente, consolidando o terno como símbolo de status, racionalidade e progresso, alinhado ao espírito do tempo industrial e burguês.

⁴ Disponível em: <https://www.blogdimoda.com/rose-bertin-la-modista-della-storia-glamourzone-64562.html>. Acesso em: 17 jun. 2025.

Figura 5 – L'Elegant from Journal des Tailleurs. 1857.

Fonte: Met Museum.⁵

1.2 A alfaiataria inglesa e o desenvolvimento do vestuário masculino

A estética neoclássica, em ascensão no final do século XVIII e início do XIX, também exerceu forte influência na formação do terno moderno. Inspirado nos ideais de beleza da Grécia e Roma Antigas, o neoclassicismo valorizava a harmonia, a proporção e a simplicidade das formas, princípios que se refletiram diretamente na moda masculina da época. Segundo Hollander (1996), o corpo masculino passou a ser pensado seguindo um padrão mais natural e racional, com roupas que seguiam suavemente suas linhas e destacavam a estrutura física de maneira sutil, sem excessos decorativos.

Assim, o terno surgiu como uma resposta estética e funcional a esse novo ideal, com cortes que modelavam o tronco de forma equilibrada, exaltando a postura ereta e a silhueta reta, atributos associados à nobreza moral e à racionalidade clássica. Essa valorização da forma contida e disciplinada reforçou o prestígio do traje como símbolo de ordem, bom gosto e civilização.

Nesse contexto, cabia ao alfaiate a missão de “esculpir” em tecido a figura idealizada do corpo masculino, ou seja, traduzir para a roupa os atributos considerados perfeitos para o homem moderno. Seu desafio maior era compor, por meio das técnicas da alfaiataria, uma imagem que remetesse à perfeição física nos moldes da antiguidade clássica. O vestuário

⁵ Disponível em: <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/399213>. Acesso em: 17 jun. 2025.

masculino, portanto, passa a enfatizar o aumento do tórax e dos ombros como símbolos de força e nobreza natural. Assim, ombros e braços eram cuidadosamente moldados pelas roupas para destacar sua robustez, enquanto o tórax, sempre projetado de forma marcante, expressava firmeza e imponência.

Figura 6 - *O Círculo da Rua*. James Tissot, 1868. Óleo sobre tela, 175 × 281 cm.

Fonte: Musée d'Orsay, Paris.⁶

Esse período é especialmente importante pela ascensão da Savile Row, reconhecida rua das alfaiatarias em Londres, que se tornaria referência mundial em alfaiataria sob medida. A Revolução Francesa de 1789, segundo Hollander (1996), anunciou a morte do decadente vestido da corte aristocrática do século XVIII, que era feito com materiais como: em sedas, brocados e veludos.

O nascimento da alfaiataria britânica sob medida foi inspirado no traje de equitação “honesto” dos cavalheiros ingleses cortados em tecido de lã nativo. Os alfaiates ingleses abordaram uma estética padronizada, com cortes estruturados e uma atenção milimétrica à construção das peças, trazendo a sobriedade característica inglesa aos trajes masculinos. Nesse contexto, a moda feminina passou a ter como capital a França e a Inglaterra se tornou a referência em alfaiataria masculina.

⁶ Disponível em:

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:James_Tissot_The_Circle_of_the_Rue_Royale_Google_Art_Project.jpg
. Acesso em: 17 jun. 2025.

Na Inglaterra, um casaco simples, botas úteis, chapéu e roupa branca simples estavam se tornando sinais de um cavalheiro que possuía não apenas muitos acres e um cofre cheio, mas também uma mente sensível com um desdém maduro pelas instituições primitivas e seus badulaques desnecessários, não importa quão raros. Usavam-se perucas, mas de tamanho muito reduzido. Vestidos formais opulentos podiam ser usados, mas apenas nas apresentações obrigatórias na corte e no exterior (HOLLANDER, 1996, p. 107).

Figura 8 - Henry Poole & Co., lado oeste da Seville Row. 1944.

Fonte: London Museum.⁷

Com a popularização do terno moderno no século XIX, sua forma básica passou por poucas mudanças significativas ao longo dos anos. A durabilidade desse modelo se deve, em grande parte, à solidez dos princípios técnicos da alfaiataria tradicional, que sempre valorizou a precisão no corte, o ajuste personalizado ao corpo e a estética sóbria como marcas de excelência.

Mesmo com as transformações culturais, sociais e econômicas do século XX, a alfaiataria manteve-se fiel aos seus processos artesanais e à sua lógica organizacional, que se baseia na divisão de tarefas. Cada etapa da confecção, desde o corte do tecido até a costura final, é realizada por profissionais especializados. Essa estrutura ajudou a preservar o alto nível de qualidade das peças, garantindo que a tradição se mantivesse firme, mesmo com a industrialização dos processos produtivos.

⁷ Disponível em: <https://www.londonmuseum.org.uk/collections/london-stories/savile-row-the-heart-of-london-tailoring/>. Acesso em: 17 jun. 2025.

Outro aspecto essencial para a permanência da alfaiataria como um ofício de excelência foi a transmissão do saber através da relação mestre-aprendiz. O aprendizado não se dava por métodos teóricos ou padronizados, mas sim por meio da experiência direta na oficina, onde o aprendiz absorvia os conhecimentos técnicos, a sensibilidade estética e o rigor artesanal observando e auxiliando o mestre. Esse modelo formativo criou uma linhagem contínua de alfaiates altamente qualificados, responsáveis por preservar e aperfeiçoar os métodos tradicionais ao longo das gerações. Segundo estimativa do jornal *Tailor & Cutter*, o censo de 1900 estimou:

Na Inglaterra e no País de Gales, existem 237.185 alfaiates, dos quais 117.640 são mulheres. Destes, Londres encontra emprego para 38.801 homens e 41.270 mulheres. 13.156 dos homens são estrangeiros, a maioria dos quais são poloneses ou russos. 791 alfaiates do sexo masculino têm entre 10 e 14 anos. 1065 têm 75 anos ou mais. 1594 alfaiates do sexo masculino são registrados em asilos para lunáticos e 379 na prisão. 20 voltaram cegos e 569 surdos e mudos (SHERWOOD, 2010, p. 22).

Figura 7 - Alfaiates na Henry Poole and Co., em Savile Row.

Fonte: Henry Poole & Co.⁸

A Primeira e a Segunda Guerras Mundiais contribuíram significativamente para a redução do número de alfaiates na Inglaterra. Durante esses períodos, muitos homens foram convocados para o serviço militar, incluindo profissionais qualificados como alfaiates. Além disso, a economia de guerra priorizou a produção em massa e a padronização de uniformes, o que diminuiu a demanda por roupas sob medida.

⁸ Disponível em: <https://henrypoole.com/heritage-savile-row/our-story/>. Acesso em: 17 jun. 2025.

Ao longo do século XX, a Savile Row enfrentou desafios com a ascensão do *prêt-à-porter* e das mudanças nos hábitos de consumo. No entanto, soube se reinventar, atraindo nomes contemporâneos e se abrindo para novas abordagens de design, sem abandonar a tradição artesanal. Marcas como Ozwald Boateng, Richard James e Gieves & Hawkes contribuíram para essa modernização, equilibrando herança e inovação.

A Savile Row é o centro dos admiradores da costura inglesa feita por medida. Mas não é claro até que ponto o estilo de cada alfaiate é inglês. Desde o final do século XIX, vieram muitos e magníficos alfaiates judeus da Polónia, Rússia, Hungria e Alemanha para Londres. Eles misturaram a noção de elegância dos seus países natais com o estilo inglês e contribuíram decisivamente, desta forma, para a fama da Savile Row (ROETZEL, 2010, p. 92).

Figura 8 - Terno informal: a vestimenta de negócios no início do século XX. 1910.

Fonte: Paperblog.⁹

O terno, ao longo do tempo, passou por mudanças lentas e graduais tanto em sua aparência quanto em seus significados sociais. Desde o século XIX, ele tem sido um símbolo de respeito, poder e status, e embora suas linhas gerais tenham permanecido reconhecíveis, elementos como a largura das lapelas, o comprimento do paletó, o corte das calças e a estrutura dos ombros variaram conforme os gostos e os contextos históricos de cada época.

⁹ Disponível em: <https://en.paperblog.com/a-history-of-the-suit-part-1-1900s-1950s-960762/>. Acesso em: 17 jun. 2025.

Nesse panorama, os estilos nacionais de alfaiataria também moldaram a identidade do terno em diferentes regiões do mundo. Três cortes principais se destacam: o inglês, o italiano e o americano, cada um refletindo a cultura e as prioridades estéticas de seu lugar de origem.

Figura 9 - Ternos Inglês, Italiano e Americano.

Fonte: Elaborado pela autora, 2025.

O corte inglês, que tem suas raízes na tradição de Savile Row, é conhecido por sua estrutura bem definida, com o peito acolchoado, ombros estruturados e uma cintura marcada, transmitindo uma sensação de formalidade, sobriedade e autoridade. Em contraste, o corte italiano, especialmente o napolitano, valoriza a leveza e a mobilidade, apresentando ombros naturais, cintura justa e paletós mais curtos e desestruturados. Assim, tanto a Itália quanto a Inglaterra se destacam como grandes potências no trabalho artesanal de alfaiataria. Por outro lado, o corte americano surgiu como uma alternativa mais prática e funcional: ele tem uma modelagem mais solta, ombros largos e pouco estruturados, cintura reta e uma construção que prioriza o conforto e a produção em massa. Essas três variações continuam a influenciar a moda contemporânea, tanto nas linhas *prêt-à-porter* quanto na alfaiataria de luxo.

Figura 10 - *Alfaiates no trabalho*. Frances Benjamin Johnston, 1899-1900.

Fonte: The Museum of Modern Art.¹⁰

Após a Revolução Industrial, a maneira de produzir roupas mudou radicalmente, afetando diretamente as alfaiatarias tradicionais. Com a introdução de máquinas e técnicas de produção em larga escala, o vestuário passou a ser fabricado de forma padronizada, dando origem ao conceito de “pronto para vestir” (*ready-to-wear*). Isso tornou os ternos mais acessíveis, rápidos de produzir e disponíveis em lojas para pronta-entrega, eliminando a necessidade de encomendas sob medida. Como resultado, a demanda pelos serviços personalizados dos alfaiates caiu consideravelmente.

Diante desse novo cenário, as alfaiatarias precisaram se reinventar para não desaparecer. Muitas delas adaptaram seus serviços, oferecendo ajustes em peças prontas ou criando modelos semiprontos que equilibravam personalização e praticidade. Outras se voltaram para um público mais exigente, que buscava exclusividade, qualidade artesanal e elegância sob medida. Em vez de desaparecer, a alfaiataria encontrou um novo espaço: o do luxo, da tradição e da atenção aos detalhes, contrastando com a produção em massa da indústria da moda.

Deste modo o ofício de alfaiate desenvolveu sua história técnica com lentidão, e seus praticantes aprenderam gradualmente novas práticas sem ter de descartar-se de habilidades adquiridas com muito esforço ou qualquer compreensão profunda do ofício. Se novos materiais se tornavam disponíveis, estes primeiro eram adaptados aos velhos métodos, que por sua vez eram adaptados para abrangê-los (HOLLANDER, 1996, p. 93).

¹⁰ Disponível em: <https://commons.wikimedia.org/wiki/>. Acesso em: 17 jun. 2025.

Assim, mesmo em meio à padronização, a alfaiataria conseguiu se destacar e se manter relevante. A Savile Row se manteve firme como referência mundial em alfaiataria de alto padrão. Enquanto muitas alfaiatarias precisaram se adaptar ao novo modelo industrial ou fechar as portas, os ateliês estabelecidos no local continuaram fiéis à confecção artesanal sob medida, preservando técnicas clássicas que foram passadas de geração em geração.

A Savile Row se destacou por resistir à padronização, mantendo a excelência no corte, nos acabamentos e na personalização de cada peça. As alfaiatarias inglesas dividem suas técnicas em dois principais métodos: Bespoke e sob medida. O Bespoke é o método mais exclusivo, no qual cada terno é feito de forma única, com uma análise minuciosa de proporções, para um cliente específico, com todos os detalhes adaptados às suas necessidades e preferências pessoais. Neste processo, o alfaiate trabalha diretamente com o cliente, criando uma peça que é, literalmente, feita "de um para um", sem uso de padrões ou moldes pré-existentes, pode levar entre 50 e 80 horas de trabalho artesanal, dependendo da complexidade do modelo e do alfaiate responsável, com um prazo total de 8 a 15 semanas para entrega.

Já o método sob medida (ou *made-to-measure*) utiliza moldes pré-estabelecidos, que são ajustados para o cliente, oferecendo um caimento mais personalizado, mas não com o nível de exclusividade e detalhamento do Bespoke. O terno Bespoke inglês se tornou uma referência mundial em qualidade e na preservação dos conhecimentos tradicionais da alfaiataria. O terno Bespoke hoje é usado mundialmente, mas reconhecido com excelência na Inglaterra e Itália.

Mesmo assim, existe ainda em Londres, Roma, Milão ou Nápoles uma procura suficientemente grande para que várias boas casas se mantenham. Os clientes ainda conhecem, nestes locais, a diferença entre costura por medida e pronto-a-vestir, entre *bespoke tailoring* ou *custom tailoring* e *made to measure* (ROETZEL, 2010, p. 93).

Mais do que um polo de excelência na produção de vestuário, a alfaiataria inglesa estabeleceu-se como um referencial pedagógico e cultural que moldou a formação de profissionais ao redor do mundo. Ao longo do tempo, consolidou um repertório técnico e estético que ainda orienta práticas contemporâneas. Seu legado ultrapassa os limites do traje em si, traduzindo valores como rigor, tradição e continuidade, mesmo diante das constantes mudanças nos modos de vestir e nas dinâmicas da moda.

1.3 Costurando histórias: Londres a Belo Horizonte

Figura 11 - Placa da rua Seville Row.

Fonte: Acervo da autora, 2012.

No ano de 2012, durante meu último ano na graduação em Design de Moda, fui para a The Arts University Bournemouth, na Inglaterra, fazer um curso em Alfaiataria Bespoke Inglesa, e durante essa experiência pude entender melhor os processos que definem a qualidade da alfaiataria inglesa e conhecer a Seville Row.

Ao passear por essa famosa rua, é fácil notar o respeito pelas tradições, com alfaiatarias que variam de acordo com suas especialidades. Algumas se dedicam a uniformes militares, outras a trajes de caça, e há aquelas que apostam em um design mais contemporâneo. O que realmente chama a atenção, porém, é o processo de confecção, que se torna o protagonista das vitrines.

É possível ver nas vitrines peças em diferentes estágios de produção, mostrando que, naquele ateliê, cada terno é feito de forma artesanal. E, se você olhar pelas janelas do subsolo das lojas, vai encontrar alfaiates trabalhando manualmente, totalmente imersos no ofício que mantém viva a essência da alfaiataria clássica.

Figura 12 - Vitrine inferior alfaiataria na Seville Row.

Fonte: Acervo da autora, 2012.

No processo artesanal, a estrutura interna da peça é constituída por entretelas de crina e mantas de algodão, a lapela é moldada com pequenos pontos, as camadas são conectadas por alinhavos de linha de algodão não trançada, uma linha delicada que não marca a trama do tecido e que permitem a remoção após a finalização do processo. Essa técnica tradicional e artesanal, é conhecida mundialmente como Full-canvas.

Ao visitar ao ateliê Dege & Skinner, casa especializada em uniformes militares, fui recebida pelo presidente, que apresentou o funcionamento do espaço. Ao entrar, temos uma sala de vendas, onde todas as possibilidades de tecidos, produtos de joalheria, gravatas e uma linha de camisas pronta-entrega são expostos.

Em um espaço ornamentado com móveis de madeira, a imagem que atraiu meu olhar foi o local de trabalho do cortador de camisas, que ficava no final da sala de atendimentos, ao lado dos provadores. O mestre camiseiro se encontrava trabalhando sob a luz elegante do local, cortando uma camisa listrada, e para isso usava uma grande tábua de madeira e uma faca de lâmina arredondada, instrumento que permite cortar o tecido listrado com precisão, para que em todas as costuras da camisa a padronagem se encaixem perfeitamente, o resultado da aplicação da técnica podia ser observado na própria camisa em que o camiseiro vestia.

Figura 13 - Michael Skinner, presidente da Dege & Skinner.

Fonte: Acervo da autora, 2012.

Figura 14 - Interior da loja de alfaiataria Dege & Skinner.

Fonte: Acervo da autora, 2012.

Figura 15 - Mesa do mestre camiseiro.

Fonte: Acervo da autora, 2012.

Figura 16 - Mestre alfaiate mostrando paletó em processo.

Fonte: Acervo da autora, 2012.

O mestre de corte e diretor criativo do ateliê continuou a nos guiar pelo espaço, levando-nos para as salas de produção. Um ambiente exclusivo era dedicado ao corte de calças, enquanto outro era reservado para o corte de paletós. Os oficiais trabalhavam sentados em suas bancadas, realizando tarefas manuais, todos muito elegantes em seus trajes sob medida. É bastante comum nas alfaiatarias tradicionais trabalhar sentado no chão ou sobre a mesa, pois essa posição, segundo os oficiais, ajuda na execução das costuras, permitindo um melhor controle do peso do tecido, que se espalha ao redor, além de facilitar o acesso às ferramentas. Embora possa parecer estranho, essa postura é considerada ergonômica e confortável após um tempo de prática.

Figura 17 - Oficiais trabalhando sentados nas mesas.

Fonte: Acervo da autora, 2012.

Fiquei encantada com os processos e o ambiente de trabalho, e me emocionei profundamente quando o mestre alfaiate nos apresentou seu paletó, um casaco de lã com um forro de seda feito a partir de um lenço que pertenceu à sua esposa falecida. Ele compartilhou que, assim, ela estaria sempre presente toda vez que ele vestisse a peça. Foi nesse momento que percebi a riqueza de significados e memórias que permeavam aquele mundo, decidi então que queria me tornar alfaiate e retornei ao Brasil com o foco de ingressar na profissão.

Figura 18 - Mestre alfaiate mostrando o forro de seu paletó.

Fonte: Acervo da autora, 2012.

A história da alfaiataria no Brasil remonta ao período colonial, quando os primeiros colonizadores portugueses trouxeram suas técnicas e tradições de confecção de roupas sob medida. No começo, essa prática era restrita às elites, que queriam imitar o estilo europeu em solo brasileiro. Com o passar do tempo, essa arte começou a se moldar às condições locais, como o clima tropical e a variedade de materiais disponíveis. Nesse contexto, os processos de imigração, trouxeram ao Brasil alfaiates de outros países europeus, como a Itália e Alemanha, estabelecendo esses profissionais e processos no mercado de alfaiataria do país. Essa fusão cultural, junto com as necessidades específicas da população brasileira, resultou em uma alfaiataria com características únicas, mas que ainda mantém uma conexão forte com as tradições da profissão.

Ao voltar ao Brasil, me deparei, em Belo Horizonte, com uma realidade profissional muito diferente da que me encantou na Inglaterra. Meu primeiro contato com a alfaiataria no Brasil foi em um ateliê cujo dono é renomado como sendo um grande mestre alfaiate. Contudo, ele não era realmente um profissional do ofício, atuava com vendas e repassava a produção para um mestre que comandava o corte e a equipe de oficiais. Isso já foi um grande contraste para mim, pois, na Inglaterra, para ser considerado alfaiate é preciso exercer o saber prático do ofício.

Figura 19 - Alfaiataria Aquino, Belo Horizonte, 1940.

Fonte: BH Nostalgia.¹¹

Figura 20 - Alfaiate em ateliê no Brasil.

Fonte: Acervo da autora, 2012.

Os profissionais, que atuavam na produção do ateliê, em sua maioria já aposentados, não recebiam o devido reconhecimento por seu ofício. Muitos continuavam trabalhando em

¹¹ Disponível em: <https://bhnostalgia.blogspot.com/2012/04/?m=1> . Acesso em: 22 jul. 2025.

condições precárias, sem acesso a direitos trabalhistas e com salários baixos, desproporcionais à complexidade e à qualidade do trabalho que realizavam.

Além disso, as técnicas tradicionais que dominavam já haviam sido amplamente substituídas por processos industrializados. A entretela de crina (um dos elementos que confere estrutura e durabilidade às peças artesanais), por exemplo, foi trocada por um material termocolante, que adere ao tecido por meio de alta temperatura e pressão. Com isso, eliminam-se muitos dos alinhavos e pontos de estruturação feitos à mão. A lapela passa a ser moldada pela pressão do ferro, e a crina, quando utilizada, restringe-se a uma pequena camada localizada apenas no peito do paletó, perdendo-se, assim, boa parte da complexidade técnica e do valor simbólico que caracterizam a alfaiataria artesanal.

Figura 21 - Estrutura interna paletó artesanal confeccionado no curso na Inglaterra e paletó fusionado produzido no Brasil.

Fonte: Acervo da autora, 2025.

Diferente da alfaiataria inglesa, que, para sobreviver às transformações do mercado após a Revolução Industrial, passou a valorizar o processo artesanal e a reforçar o conceito de exclusividade e excelência do ofício, no Brasil os alfaiates seguiram um caminho distinto. Aqui,

muitos profissionais adotaram técnicas industriais com o objetivo de reduzir os custos de produção e tornar os valores da alfaiataria mais próximos aos do terno pronto, fabricado em escala pela indústria. Essa adaptação visava manter a competitividade diante da crescente popularização do vestuário industrializado, ainda que isso significasse o afastamento de práticas manuais tradicionais que conferiam identidade e qualidade singular às peças.

Os alfaiates que tive a oportunidade de conhecer no Brasil compartilharam que as técnicas manuais que aprendi na Inglaterra eram, de fato, utilizadas quando começaram a aprender alfaiataria, o processo Full-canvas era por eles nomeado de paletó enquartado. Contudo, com o tempo, tais técnicas sofreram modificações. Essas mudanças tornaram o trabalho mais fácil e prático, adaptando-o às novas demandas do mercado. Alguns deles relataram que, com essas transformações, nunca mais desejaram retornar ao método artesanal, preferindo os processos mais rápidos e menos complexos que haviam adotado ao longo dos anos.

Figura 22 - Alfaiate em ateliê no Brasil.

Fonte: Acervo da autora, 2012.

Outro desafio enfrentado pelas alfaiatarias no Brasil se tornou a aquisição de matéria-prima. A maioria dos materiais utilizados na confecção de ternos artesanais são importados, tais como tecidos de lã fria, forros de alta qualidade, entretelas naturais e botões específicos, o que tornava o acesso difícil e caro. Essa dependência de insumos estrangeiros limitava tanto a produção quanto a competitividade das alfaiatarias locais, dificultando a manutenção da tradição da alfaiataria sob medida no país.

Quando comecei a atuar na alfaiataria em Belo Horizonte, presenciei a redução crescente das lojas especializadas em tecidos e aviamentos de alfaiataria. Apenas dois fornecedores locais forneciam esses materiais: a Casimiras Josheph Pitchon, aberta em 1955, fechou as portas em 2012, pouco depois do meu retorno ao Brasil; e a loja Carvalho Tecidos e Aviamentos, aberta em 1996, encontra-se em funcionamento até hoje, contudo, não possui material específico de alfaiataria. Dessa forma, os principais fornecedores do Brasil, que vendem matéria prima importada e nacional, estão localizados em São Paulo.

Com a dificuldade de acesso à matéria-prima importada, as alfaiatarias brasileiras precisaram se adaptar para manter a produção ativa. Uma das principais estratégias foi a substituição de materiais importados por tecidos nacionais, como algodões e misturas sintéticas, mesmo que, em muitos casos, esses materiais não oferecessem a mesma qualidade das tradicionais lãs inglesas ou italianas.

Segundo Sennett (1943/2024), o trabalho do artífice não é apenas uma repetição de técnicas aprendidas, mas um processo contínuo de adaptação e experimentação. À medida que os materiais mudam, seja por escassez, seja por inovação, o artífice precisa desenvolver novas formas de manipulação, explorando possibilidades que muitas vezes escapam ao controle inicial. Ele enfatiza que o bom artesão aprende com a resistência do material, ou seja, com as dificuldades que ele impõe, refinando suas habilidades a partir do diálogo com a matéria.

Essa metamorfose é também um reflexo da modernidade: com a industrialização, muitos materiais passaram a ser padronizados e processos automatizados, o que, para Sennett (1943/2024), empobreceu em parte a relação sensível entre o criador e o objeto. No entanto, ele argumenta que a habilidade artesanal pode coexistir com a inovação, desde que o artesão mantenha uma postura aberta ao aprendizado contínuo, à improvisação e ao cuidado com os detalhes. O verdadeiro artífice é aquele que se adapta sem perder o compromisso com a qualidade, o domínio técnico e o valor essencial do trabalho bem-feito.

Figura 23 - Alfaiate em ateliê no Brasil.

Fonte: Acervo da autora, 2012.

Compreendi, ao me relacionar com esses oficiais e entender suas dificuldades e adaptações do trabalho, a importância de falar sobre os processos artesanais da alfaiataria e a importância do alfaiate. Assim, para a conclusão da graduação em Design de Moda em 2013, criei uma coleção imersa na poesia dos processos da alfaiataria que aprendi na Inglaterra. Nas peças, as entretelas da estrutura interna, os bolsos e alinhavos, elementos quase invisíveis à primeira vista, foram expostos com a intenção de revelar a alma do traje, como se a costura, por sua própria natureza, fosse uma linguagem que falasse por si. A própria alfaiataria, com sua tradição e seus processos artesanais meticulosos, tornou-se o tema central, e cada peça foi feita sob medida por um alfaiate, esculpida cuidadosamente para o corpo de um modelo.

O processo de provas e ajustes, com seu ritmo de precisão, foi capturado em vídeos e fotografias, imortalizando o encontro com a habilidade do artesão. O vídeo de apresentação da coleção relatou a arte invisível do fazer, uma homenagem ao gesto ancestral do alfaiate, revelando o nascimento de cada peça com a mesma atenção e reverência com que se cria uma obra-prima.

Figura 24 - Desfile da *Coleção Bespoke: O Guarnecer da Tradição*.

Foto: Acervo da autora, 2013.

1.4 O caminho como aprendiz

Aprender o ofício revelou-se um verdadeiro desafio. A ausência de cursos e escolas especializadas no Brasil me obrigou a buscar, por conta própria, um alfaiate disposto a me aceitar como aprendiz, algo que por si só já exigia persistência. Com o tempo, percebi que, no país, são raros os profissionais que dominam todas as etapas da modelagem e da confecção das peças de forma completa. Na época, existia apenas uma escola especializada nesse ensino: o Projeto Sob Medida, localizado em São Paulo, fundado pela Associação dos Alfaiates do estado. Essa escassez de formação formal contribuiu para a dificuldade de acesso ao conhecimento técnico aprofundado no campo da alfaiataria.

Na Inglaterra, foram criadas diversas escolas especializadas no ensino da alfaiataria, com o objetivo de preservar o ofício e transmitir seus saberes tradicionais. A prestigiada Savile Row, por exemplo, valoriza tanto essa formação que exige que seus aprendizes tenham passado por essas instituições antes de serem aceitos nos ateliês. Somente após essa base teórica e técnica os aprendizes seguem para o aprendizado prático, vivenciando diretamente a rotina e os detalhes do ofício no ambiente profissional.

Figura 25 - Processo no curso de alfaiataria na The Arts University Bournemouth.

Fonte: Acervo da autora, 2012.

Ao continuar buscando mestres dispostos a me ensinar o ofício da alfaiataria, cheguei ao centro de Belo Horizonte, onde encontrei o Edifício Maia, um prédio comercial localizado na rua Espírito Santo, no Centro, conhecido por abrigar diversos pequenos ateliês dedicados à alfaiataria. Foi nesse ambiente rico em saberes tradicionais que conheci o Senhor Higino, um alfaiate experiente que se dispôs a me receber como aprendiz. A partir desse encontro, iniciou-se não apenas um processo de aprendizagem prática, mas também uma imersão em um universo de técnicas, histórias e relações que moldaram minha compreensão do ofício com uma identidade nacional.

Aos 79 anos, Higino trabalhava sozinho, realizando todas as etapas da produção das peças que vendia. Começou como aprendiz aos treze anos. Após o falecimento do pai, cada um dos seus três irmãos também passou a trabalhar em um ofício diferente para ajudar a mãe a sustentar a família.

As técnicas que ele utilizava eram fortemente influenciadas por processos industriais, com o objetivo de reduzir custos e agilizar a produção. Os moldes não eram criados a partir de uma modelagem original, mas adaptados de bases semiprontas conforme as medidas do cliente. Os materiais utilizados, em geral, eram de baixa qualidade. Ainda assim, sob sua orientação, aprendi a confeccionar camisas, calças e até mesmo paletós, seguindo seus métodos de trabalho.

Figura 26 - Mestre Higinio 01. Bárbara Toffanetto. Acrílica sobre tela, 24x18 cm.

Fonte: Acervo da autora, 2018.

Ao contrário da Inglaterra e da Itália, onde há uma vasta tradição editorial dedicada à alfaiataria, no Brasil existem poucas publicações sobre o tema, o que torna ainda mais difícil a preservação e a transmissão dos saberes desse ofício. Diante dessa escassez, segui firmemente em minha trajetória de aprendizado, valorizando o contato direto com os oficiais experientes. Passei a registrar cuidadosamente cada detalhe aprendido: das técnicas e materiais utilizados ao vocabulário específico do universo do alfaiate, com o objetivo de preservar esse saber nacional e torná-lo acessível a outros aprendizes e interessados.

Foi a partir dessa vivência que criei o livro-objeto *Diário de um Aprendiz*, como instrumento de memória e partilha. Em suas páginas, retalhos, caseados, pontos, linhas, botões, forros, entretelas e outros elementos essenciais da alfaiataria foram incorporados de forma sensível e intencional, compondo um mostruário tátil e visual que documenta as diferentes formas, métodos e processos do ofício. Mais do que um registro técnico, o livro propõe uma valorização do trabalho artesanal, destacando sua complexidade, sua beleza e sua importância cultural.

Figura 27 - Livro-objeto *Diário de um Aprendiz*.

Fonte: Acervo da autora, 2025.

Continuei em busca de alfaiates dispostos a compartilhar seus conhecimentos, mergulhando cada vez mais no universo do ofício por meio da observação, da prática e do diálogo com mestres de diferentes trajetórias. Essa caminhada me proporcionou uma base sólida e diversa, que combinava técnicas tradicionais e adaptações contemporâneas a um olhar crítico- social sobre o ofício. Em 2016, abri meu próprio ateliê, a Toffanetto Alfaiataria, um espaço onde pude não apenas aplicar o que havia aprendido, mas também desenvolver minha linguagem autoral, unindo saberes artesanais, pesquisa de materiais e experimentação estética.

Mesmo após abrir meu ateliê, segui investindo na formação contínua, participando de cursos, aulas e pesquisas que aprofundassem meu conhecimento técnico e conceitual. Essa busca constante pelo aperfeiçoamento tem como objetivo oferecer aos meus clientes não apenas uma peça sob medida, mas também a compreensão do que é, de fato, a alfaiataria artesanal de qualidade, um processo cuidadoso, rico em detalhes e profundamente conectado com a tradição e a individualidade de cada corpo.

Figura 28 - Bárbara Toffanetto em seu ateliê.

Fonte: Acervo da autora, 2020.

Ao longo do meu desenvolvimento profissional, pude observar gradativamente o crescimento do mercado de alfaiataria no país. Esse movimento se deu, principalmente, pelo aumento da preocupação do homem contemporâneo com sua imagem. Com isso, muitas alfaiatarias começaram a surgir e diversos empresários passaram a investir no conceito de alfaiataria como forma de agregar valor aos seus produtos.

Alguns fornecedores voltaram a disponibilizar matéria-prima importada e insumos voltados ao processo artesanal no Brasil, o que representa um avanço importante para a alfaiataria tradicional. No entanto, os profissionais realmente qualificados ainda são escassos. Apesar da variedade de cursos virtuais disponíveis atualmente, a formação prática (essencial para o domínio da alfaiataria) deixou de ser realizada de forma consistente. O resultado é uma geração de alfaiates que se forma com uma base incompleta, muitas vezes sem o contato direto com os saberes tradicionais que só a vivência e a experiência ao lado de mestres podem transmitir.

Apesar do crescente discurso de valorização da figura do alfaiate, o verdadeiro oficial, aquele que domina o ofício e executa, de fato, o trabalho artesanal, ainda não é devidamente reconhecido. Muitos empresários e vendedores se apropriam do prestígio associado ao nome “alfaiate” para agregar valor às suas marcas e produtos, mas essa valorização raramente se estende aos profissionais que estão por trás das peças. Esses alfaiates continuam escondidos em ateliês, muitas vezes trabalhando em condições precárias e com salários baixos, sem o devido reconhecimento por sua técnica, experiência e contribuição essencial à manutenção da tradição artesanal.

Nos últimos anos, muitos alfaiates brasileiros passaram a adotar a distinção entre os termos “*bespoke*” e “sob medida”, seguindo a linha de raciocínio de ingleses e italianos. No entanto, os mestres antigos da alfaiataria no Brasil não reconhecem essa separação conceitual. Para eles, o termo “sob medida” sempre representou o ofício artesanal em sua essência, com todas as etapas feitas manualmente, de forma personalizada e exclusiva para cada cliente. Por essa razão, neste texto, opto por tratar a alfaiataria artesanal tradicional não como *Bespoke*, mas sim como “sob medida”, valorizando a forma como esse saber foi historicamente construído e transmitido em nosso país.

Diante desse cenário, é fundamental valorizar os saberes e tradições que formam a base da profissão de alfaiate no Brasil. Trata-se de um ofício marcado por práticas transmitidas oralmente, pelo corpo e pelo fazer, em um processo que atravessa gerações. O vocabulário próprio da alfaiataria e seus costumes revelam uma cultura profissional rica e enraizada, em

que alguns termos específicos chamam a atenção – tais como “puta merda”, o acabamento interno dos bolsos do paletó, e “cachaceira”, a peça de entretela que faz o acabamento interno do degolo traseiro, entre outros –, criando um glossário reconhecido apenas pelos que atuam no ofício e tiveram o conhecimento transmitido através da experiência passada por gerações.¹²

Reconhecer a importância da alfaiataria é afirmar o valor do conhecimento manual, preservar esse ofício significa proteger um patrimônio cultural que integra a identidade brasileira, fortalecendo a continuidade de um saber que resiste às transformações do tempo e ainda encontra relevância nos dias de hoje.

1.5 Mulheres na alfaiataria: divisão do trabalho e relações de gênero no ofício

A divisão do trabalho na alfaiataria é tradicionalmente estruturada em etapas bem definidas, cada uma exigindo habilidades específicas e, muitas vezes, desempenhada por profissionais diferentes dentro da oficina. Esse sistema colaborativo garante a precisão e a qualidade das peças confeccionadas.

O processo começa com o mestre de corte, figura central na alfaiataria, responsável por interpretar o desejo do cliente, tirar as medidas, elaborar o molde e cortar o tecido, seu trabalho determina o caimento e a estrutura do traje. Para estar nesse cargo, o oficial precisa compreender todas as etapas de produção da peça, sendo considerado um oficial completo. Depois, entram em cena os oficiais, cada um exercendo uma função específica: calceiro, camiseiro, coleiteiro, buteiro (responsável pelos consertos), proveiro (prepara a frente do paletó) e acabador (responsável por fechar a peça, aplicando mangas e gola do paletó. Alguns ateliês mantêm a tradição de um oficial responsável pelos acabamentos, como casas de botões e bordados.

Há também os aprendizes, que, além de aprender o ofício, desempenham funções auxiliares, como alinhar peças, preparar materiais e observar os mestres em ação. Com o tempo e a prática, esses aprendizes vão assumindo responsabilidades mais complexas dentro da cadeia produtiva.

Na hierarquia do trabalho na alfaiataria, as mulheres tradicionalmente ocupam posições específicas, geralmente relacionadas à confecção de peças como coletes e camisas, além de atuarem na etapa de acabamentos. Essas funções, embora fundamentais para a qualidade final

¹² Um glossário com termos do vocabulário da alfaiataria encontra-se ao final desta dissertação.

das peças, costumam ser vistas como auxiliares em relação aos cargos mais valorizados, como o de mestre de corte, que historicamente é ocupado majoritariamente por homens.

A princípio, acreditei que a barreira de gênero na alfaiataria já tivesse sido superada. A professora do curso que frequentei era mulher e, durante uma visita à Savile Row, observei mulheres ocupando funções com destaque e competência. Na Inglaterra, a alfaiataria deixou de ser um ofício exclusivamente masculino e hoje é possível encontrar cada vez mais mulheres atuando na área, seja como aprendizes, oficiais plenamente capacitadas ou mesmo liderando equipes – inclusive uma das alfaiatarias mais renomadas da região tem como mestre de corte justamente uma mulher, o que sinaliza mudanças importantes no cenário da profissão.

Figura 29 - Kathryn Sargent, primeira mestre alfaiate mulher na Savile Row.

Fonte: Walpole – IDW 2021.¹³

Portanto, inicialmente, acreditei que a barreira do preconceito de gênero na alfaiataria já havia sido superada. No entanto, ao me aprofundar nos estudos e nas conversas com outros aprendizes, percebi que a realidade ainda é marcada por diversos episódios de misoginia no ambiente de trabalho. A divisão do trabalho na alfaiataria brasileira se manteve próxima à tradicional, embora a presença feminina no ofício fosse ainda bastante rara. Enfrentei grande resistência para aprender o ofício, e só me aceitaram como aprendiz após demonstrar que já possuía algum conhecimento prévio.

¹³ Disponível em: <https://www.thewalpole.co.uk/news/iwd-2021-the-female-founders-kathryn-sargent>. Acesso em: 17 jun. 2025.

Figura 30 - Aprendiz no ateliê Dege & Skinner.

Fonte: Acervo da autora, 2012.

Durante esse processo, já no Brasil, tentaram me dissuadir, alegando que a profissão não era lucrativa e que eu deveria desistir. Embora eu fosse aceita como aprendiz de alfaiate, a outra mulher que trabalhava no espaço como buteira ainda não era considerada alfaiate, apesar de executar as mesmas tarefas que os outros oficiais.

Apesar dos avanços e da presença crescente de mulheres no ofício, mudança que tem ajudado diretamente em sua permanência, persistem atitudes discriminatórias e resistência por parte de alguns colegas e mestres, revelando que a equidade de gênero nesse ofício ainda é um desafio a ser plenamente conquistado.

Nos últimos anos, é possível observar um aumento significativo da presença de mulheres na alfaiataria no Brasil. Muitas delas são jovens com formação superior que, ao se apaixonarem pelo ofício, decidiram buscar o aprendizado técnico e mergulhar no universo da costura sob medida. Com esse conhecimento e visão ampliada, têm criado seus próprios ateliês, espaços onde não apenas desenvolvem seu trabalho autoral, mas também buscam empregar e valorizar outras mulheres que sempre estiveram presentes no ofício sem o devido reconhecimento.

Figura 31 - Alfaiate Bárbara Toffanetto.

Fonte: Acervo da autora, 2022.

O ARTÍFICE E O PROCESSO CRIATIVO: DA TRADIÇÃO À EXPRESSÃO ARTÍSTICA

Perdi-me nos retalhos, linhas, recortes e botões. Tons neutros, tecidos belos que tomam forma pelas mãos experientes de oficiais com longa história de vida.

Cada detalhe do espaço remete a uma tradição que passa de pai para filho, entre irmãos, de mãos calejadas pelo furar da agulha a mãos jovens que precisam amarrar o dedal no dedo para aprender a “agulhar”.

A beleza de um terno artesanal não está por fora, e sim por dentro. Cada camada de entretela, pontos de diversos nomes, do traço do giz branco no tecido ao vapor do ferro.

O espaço de trabalho do alfaiate é um lugar simples, adornado com objetos feitos para ajudar no ofício realizado a mão. Objetos de ofício e memória.

(Excerto do livro-objeto *Diário de um Aprendiz*, de 2015)

2.1 O alfaiate artífice

No livro *O Artífice*, Richard Sennett (1943/2024) propõe que, quando exercido com dedicação e refinamento, o trabalho manual constitui uma forma complexa de conhecimento. Segundo o autor, a habilidade se constrói pela repetição intencional e pelo envolvimento contínuo com os desafios do fazer. Na sua visão, o artífice pode estar representado na figura do carpinteiro, da técnica de laboratório ou do maestro, caso esses se dediquem “a arte pela arte”. Para Sennett, o artífice representa a condição humana do engajamento, um trabalho voltado pela busca da qualidade e que por mais que suas ações possuam uma natureza prática, o exercício de seu ofício não se resume a um simples meio para atingir um objetivo final.

Segundo Sennett, o artífice é aquele que se dedica ao fazer bem-feito, não apenas como exercício técnico, mas como um compromisso ético e intelectual com o seu trabalho. Ele não separa o pensamento da ação, ao contrário, entende a habilidade manual como uma forma de conhecimento profundo.

O artífice representa uma categoria mais abrangente que a do artesão; ele simboliza, em cada um de nós, o desejo de realizar bem um trabalho, concretamente, pelo prazer da coisa benfeita. Os avanços da alta tecnologia refletem um antigo modelo de habilidade artesanal, mas a realidade concreta é que aqueles que aspiram ser bons artífices são desvalorizados, ignorados ou mal compreendidos pelas instituições sociais (SENNETT, 1943/2024, p. 164).

Dentro dessa perspectiva, a figura do alfaiate emerge como um exemplo emblemático do artífice: alguém que transforma tecido em forma por meio da precisão técnica, da atenção aos detalhes e da sensibilidade ao corpo de quem irá vestir a peça. A alfaiataria, ao demandar anos de prática e refinamento, reflete a ideia central de Sennett de que a habilidade se desenvolve pela repetição consciente, e que o saber fazer é tão intelectual quanto físico. O alfaiate, assim, não apenas executa um trabalho, mas interpreta necessidades, projeta soluções e imprime sua identidade no processo, tornando-se, como propõe Sennett, um verdadeiro pensador prático.

A formação do alfaiate se dá através da experiência, iniciando na relação mestre e aprendiz. Anos de aprendizado definem a formação de um mestre alfaiate, que passa a ser considerado um mestre quando domina todas etapas e processos da produção no ateliê, se tornando a grande referência de conhecimento entre os oficiais: aquele que domina o corte (modelagem), as provas e o atendimento direto com o cliente. Segundo Sennett, toda habilidade artesanal se fundamenta em uma competência cuidadosamente desenvolvida ao longo do tempo. Uma estimativa comum sugere que são necessárias cerca de 10 mil horas de prática para formar um mestre em ofícios como a marcenaria ou a música.

À medida que se avança nesse processo, a habilidade se torna mais afinada com os desafios específicos da atividade. Os iniciantes tendem a focar unicamente em fazer com que as coisas funcionem. Nos níveis mais avançados, a técnica deixa de ser algo meramente mecânico: os indivíduos desenvolvem a capacidade de sentir profundamente e refletir de forma crítica sobre suas ações quando as realizam com excelência. Esse momento pode ser visto por muitos como mera intuição, contudo consiste em um conhecimento extremamente íntimo com o fazer.

O artífice explora essas dimensões de habilidade, empenho e avaliação de um jeito específico. Focaliza a relação íntima entre a mão e a cabeça. Todo bom artífice sustenta um diálogo entre práticas concretas e ideias; esse diálogo evolui para o estabelecimento de hábitos prolongados, que por sua vez criam um ritmo entre a solução de problemas e a detecção de problemas (SENNETT, 1943/2024, p. 20).

É nesse estágio de maestria que a prática atinge sua plenitude, tornando a alfaiataria artesanal sob medida a expressão íntima e pessoal do artífice, que, ao criar uma peça única para um indivíduo, imprime nela sua visão estética, sua habilidade artesanal.

Na alfaiataria tradicional, o processo de produção do traje é completamente artesanal e personalizado. Cada peça é construída a partir do zero, com base nas medidas exatas do cliente

e em uma análise atenta de seu corpo, estilo de vida e preferências. O alfaiate atua não apenas como executor técnico, mas também como um consultor, orientando as decisões relacionadas ao tecido, modelagem, estrutura e acabamentos, processos que demandam tempo, precisão e conhecimento técnico. Cada etapa tem uma função prática e influencia diretamente na qualidade final da peça. A escolha da técnica e a forma como ela é aplicada revelam o domínio do profissional e seu olhar sobre o vestir.

O fabricante deixa uma marca pessoal de sua presença no objeto. Na história das habilidades artesanais, essas marcas do fabricante geralmente se apresentam isentas de um conteúdo político como o que pode oferecer uma pixação num muro, representando apenas a declaração que trabalhadores anônimos imprimiram a materiais inertes, *fecit*: “Eu fiz isto”, “Estou aqui, neste trabalho”, o que redundava em dizer: “Eu existo” (SENNETT, 1943/2024, p. 148).

Além disso, o trabalho do alfaiate carrega marcas individuais. Cada profissional desenvolve métodos próprios de execução, como o modo de costurar, o tipo de alinhavo, a forma de estruturar ombros ou bolsos, que acabam funcionando como uma espécie de assinatura. Pessoas familiarizadas com esse universo conseguem, muitas vezes, identificar quem confeccionou determinada peça, mesmo sem etiqueta. Isso porque a técnica, nesse contexto, também se torna um traço de identidade.

Portanto, as roupas feitas sob medida não apenas representam a personalidade de quem as veste, mas também preservam aspectos do modo de fazer de quem as produziu. Nesse sentido, o traje expressa tanto o corpo e os gostos do cliente quanto a mão e o estilo do alfaiate.

Quando pensamos na continuidade da alfaiataria diante das mudanças do mercado e das pressões da industrialização e da produção em massa, é fundamental valorizar o papel do alfaiate e, com isso, o trabalho manual. Mais do que apenas alguém que executa técnicas, o alfaiate é o verdadeiro elo entre o passado e o presente de um conhecimento tradicional, mantendo viva uma prática artesanal que guarda um rico universo simbólico e cultural, construído por gestos passados de geração em geração, saberes acumulados ao longo do tempo e um profundo entendimento dos materiais, das formas e das necessidades humanas.

Figura 32 - Mestre Bacelar cortando terno em sua casa.

Fonte: Acervo da autora, 2025.

2.2 O ateliê

A relação entre o alfaiate e seu ateliê é fundamental para compreender o caráter artesanal e simbólico da alfaiataria. Mais do que um espaço de trabalho, o ateliê é uma extensão do corpo e da mente do alfaiate, onde se manifestam seu saber, sua experiência e sua identidade profissional. É nesse ambiente que o ofício se concretiza. O espaço é organizado com rigor funcional, carrega marcas do tempo e do uso, refletindo o acúmulo de conhecimento prático que não pode ser aprendido apenas em manuais, mas sim transmitido por observação, convívio e prática constante.

Figura 33 - Bárbara Toffanetto cortando paletó em seu ateliê.

Fonte: Acervo da autora, 2021.

Na época das corporações de ofício, as oficinas eram, em sua maioria, instaladas nas próprias casas dos artífices, o que reforçava profundamente a conexão entre trabalho, vida e família. Esse arranjo cotidiano fazia com que o saber do ofício fosse naturalmente integrado ao ambiente doméstico, sendo transmitido entre gerações de forma orgânica, muitas vezes entre pais e filhos, dentro de um espaço onde o fazer manual fazia parte da rotina familiar.

Hoje, muitos alfaiates ainda mantêm viva essa tradição, trabalhando em ateliês instalados em suas próprias casas ou em pequenas salas que refletem traços de sua personalidade e memória. Esses espaços, muitas vezes modestos, são marcados por objetos afetivos, ferramentas antigas, tecidos acumulados ao longo do tempo e elementos que contam histórias, tanto do ofício quanto de quem o pratica. Assim como nas antigas corporações de ofício, o ambiente de trabalho continua sendo uma extensão da vida do alfaiate, refletindo suas escolhas estéticas e sua trajetória pessoal.

Os objetos de ofício do alfaiate vão além de simples ferramentas: tornam-se uma descrição clara de seus processos e identidade de trabalho. Alguns desses instrumentos possuem uma imagem diretamente associada ao senso comum da figura do alfaiate, como a tesoura grande, o dedal, a agulha e o ferro. Itens que, além de funcionais, carregam simbolicamente a tradição e o gesto artesanal que definem esse saber.

Figura 34 - Materiais de alfaiataria: tábuas de passadoria, ferro, tesouras, esquadro, linha, agulha, dedal, ferro frio, escova, fita métrica, pincel de água.

Fonte: Acervo da autora, 2025.

A tesoura para corte de tecidos do alfaiate difere das tesouras de costura em geral, sendo maiores e pesadas. Essas características permitem um corte preciso, por mais que seu manuseio seja complexo. O alfaiate possui um apego emocional com sua tesoura, tornando seu uso individual: cada oficial possui sua própria tesoura de trabalho, sendo a de corte de tecidos a maior delas. É necessário haver uma tesoura específica para corte de papel e outra para tecido, pois o papel pode danificar a qualidade da lâmina. Temos tesouras menores para desmanchar costuras ou fazer cortes pequenos, como abrir casas de botões, sendo que a preocupação com o corte da lâmina é sempre relevante.

Figura 35 - Tesoura do mestre. Bárbara Toffanetto. Acrílica sobre tela, 24x18 cm.

Fonte: Acervo da autora, 2018.

O dedal é um objeto essencial para o trabalho com a alfaiataria artesanal, apresentando uma forma diferenciada para o trabalho no ofício. O dedal do alfaiate possui abertura nas duas extremidades, por usar agulhas de dimensões muito pequenas e finas o movimento para mexer na agulha é realizado com a lateral do dedo (diferente de quando usamos agulhas grandes que é com a ponta), assim o dedal não precisa ser fechado. A abertura também permite que o dedal seja amarrado no dedo do aprendiz para que este aprenda a manuseá-lo. O dedal é um objeto de uso individual de cada alfaiate, pois este deve se adaptar perfeitamente em seu dedo, e seu uso é constante durante o trabalho de costura, principalmente no trabalho artesanal, se tornando uma extensão de seu corpo.

Como dito anteriormente, a agulha do alfaiate é pequena e fina. Essas características permitem um trabalho de precisão e *finesse* de acabamento nas costuras manuais, proporcionando um dano mínimo a trama do tecido e um acabamento de qualidade. Para determinados tipos de pontos o tamanho e grossura da agulha podem alterar. Para os alinhavos é usada uma agulha maior, pois a distância e a velocidade de movimento são diferentes, por exemplo, em relação aos pontos do caseado manual.

Figura 36 - Dedal amarrado ao dedo.

Fonte: Acervo da autora, 2025.

Figura 37 - *Dedal e agulha*. Bárbara Toffanetto. Aquarela sobre papel, 40X 30 cm.

Fonte: Acervo da autora, 2020.

Figura 38 - *Caseado feito à mão*. Bárbara Toffanetto. Grafite sobre papel, 42 x 29,7 cm.

Fonte: Acervo da autora, 2020.

O ferro é outro objeto de destaque nas alfaiatarias. A passadoria é um dos processos diferenciais para a qualidade das peças. O ferro se torna um objeto de uso contínuo no ateliê, se mantendo ligado em quase todo o tempo de funcionamento diário do espaço. O ferro do alfaiate precisa ter peso, tendo em média entre 5 e 7 quilos. Essa característica faz com que seja necessário menos esforço do profissional no processo de passadoria, por mais que o levantar requeira um esforço físico constante.

Através da passadoria os acabamentos são definidos, e o formato de corpo é aplicado aos tecidos, movimentos específicos são realizados para alcançar tal resultado. O tecido em alguns momentos é esticado e em outros retraído, para isso o choque térmico do ferro quente e do pedaço de madeira (ferro frio), aliados a aplicação de água é essencial. A água precisa ser aplicada em lugares precisos, assim o alfaiate não usa o spray de água com tal função, e sim um pequeno pincel feito à mão com retalhos de tecido, podendo esse ser de lã ou algodão. Um tecido (algodão ou crina) é usado para evitar o contato direto do ferro com o a peça, impedindo que o tecido principal seja marcado com o calor do ferro.

Figura 39 - *Ferro do mestre*. Bárbara Toffanetto. Aquarela sobre papel, 40 x 30 cm.

Fonte: Acervo da autora, 2020.

Tábuas de passadoria específicas são usadas pelo alfaiate, cada uma com um formato diferenciado para sua função. Com essas tábuas é possível definir formas e contornos de corpo ao traje, com modelos para passadoria de mangas, ombros, pernas de calça e peito de paletó. Um ditado popular comum aos alfaiates é: “Ferro quente e água fria concertam qualquer porcaria”, uma analogia à essencialidade do ferro e da passadoria no trabalho do ofício.

Para a modelagem de peças de alfaiataria, são utilizadas réguas específicas. Diferentemente da costura em geral, que costuma empregar uma variedade de esquadros, na alfaiataria brasileira o alfaiate costuma adotar uma única régua como ferramenta essencial. Com ela, é possível traçar linhas retas, esquadrar ângulos e desenhar curvas com precisão. As medidas são sempre obtidas com a fita métrica, e a exatidão numérica é fundamental no processo, todas as dimensões são expressas em centímetros, sem espaço para padrões imprecisos como “dedos” ou outras estimativas visuais. Por isso, é comum ver o oficial trabalhando com sua fita métrica constantemente em volta do pescoço, pronta para ser usada a qualquer momento.

O risco da modelagem no tecido é feito através do giz de costura. O giz branco é o clássico do alfaiate, pois permite um traço claro nos tecidos escuros tradicionais e a fácil remoção, muitos alfaiates priorizam até mesmo a marca a ser utilizada. O traço tem que ser preciso e limpo, para isso é essencial ser amolado constantemente a cada desenho realizado.

Alguns alfaiates utilizam o amolador de giz, feitos artesanalmente de diferentes formas para facilitar o processo.

Figura 40 - Giz de alfaiate sendo amolado.

Fonte: Acervo da autora, 2022.

Os tecidos são um grande símbolo na alfaiataria, suas cores e texturas marcam a memória do ofício. Mais do que simples matéria-prima, esses tecidos desempenham papel central na construção de peças que prezam pelo caimento, durabilidade, conforto e elegância. Desde a Idade Média, as matérias têxteis vêm sendo empregadas de forma estratégica, inicialmente para reforçar vestimentas sob armaduras e, com o tempo, para compor trajes formais com sofisticação.

Figura 41 - Tecidos, entretelas, botões e linhas: materiais para confecção terno.

Fonte: Acervo da autora, 2023.

O tecido mais emblemático da alfaiataria é a lã. Versátil, durável e naturalmente respirável, a lã é utilizada em diversas variações, sendo a lã penteada a preferida para ternos formais por sua superfície lisa e elegante. Dentro desse universo, encontramos tecidos como a flanela, macia e ideal para climas frios; o tweed, mais rústico e casual; e a gabardine, com trama justa e excelente resistência. As lãs são classificadas pelo sistema “Super S” (ex: Super 120, Super 150), que indica a finura das fibras: quanto maior o número, mais fina e macia a lã, mas também menos resistente ao uso diário.

Os alfaiates ingleses há muito tempo mostravam-se superiores a todos os outros no corte e no ajuste de peças de vestuário feitas com lã; e esse material era conhecido como o principal tecido da Inglaterra desde os períodos iniciais de sua história... Sob a influência do vapor, da pressão e da manipulação cuidadosa, para não dizer nada do corte criativo, a lã podia ser esticada, encolhida e encurvada, obediente à vontade do alfaiate, para acompanhar as formas e os movimentos do corpo do usuário sem formar volumes ou rugas. Ela realmente assemelhava-se a um material de escultura obediente ao desejo criativo do estilista (HOLLANDER, 1996, p. 106-107).

Além da lã, fibras nobres como o cashmere, originado do pelo da cabra da Caxemira, são valorizadas por sua textura extremamente macia e seu toque luxuoso. Por outro lado, tecidos como o linho e o algodão ganham destaque em ambientes mais informais ou climas quentes. O linho, por exemplo, é leve e altamente respirável, mas tende a amassar com facilidade, o que lhe confere um charme natural e descontraído. O algodão, por sua vez, é confortável e acessível, com usos diversos que vão de ternos de verão a forros e blazers casuais.

Na alfaiataria contemporânea, temos tecidos que combinam lã com seda, linho ou até fibras sintéticas, que oferecem vantagens como elasticidade, leveza, resistência a rugas e maior durabilidade. O elastano traz mobilidade e conforto à alfaiataria, sendo ideal para calças, onde sua elasticidade melhora o uso diário. No paletó, porém, seu desempenho é limitado, devido às estruturas internas e à passadoria frequente, que pode deformar a fibra sintética, causando encolhimento. Por isso, seu uso é mais indicado em peças com menor complexidade estrutural.

A mistura de fibras na alfaiataria pode gerar tecidos altamente luxuosos e sofisticados. Um exemplo é a lã risca de giz, em que os finos traços são criados a partir do uso de fibras sintéticas revestidas com camadas de ouro 24 quilates ou platina pura, ou a lã brilhante, que recebe seu brilho graças ao uso do microscópico pó de diamante. Além disso, com o avanço da tecnologia têxtil, surgem tecidos “inteligentes” que controlam a temperatura ou repelem líquidos. Essas inovações atendem às exigências de funcionalidade e conforto do cliente contemporâneo, mas também representam um desafio extra ao alfaiate.

Figura 42 - Scabal Treasure Box: lã Super 150, tecidos que incorporam ouro de 24 quilates em suas riscas.

Fonte: SCABAL.¹⁴

Na alfaiataria, os tecidos se tornam um elemento responsável por grande parte do resultado em termos de caimento, conforto e durabilidade. Cada tecido possui um caimento próprio e reage de maneira diferente ao corpo, exigindo técnicas específicas de estruturação,

¹⁴ Disponível em: <https://scabal.com/pages/treasure-box-collection>. Acesso em: 25 jul. 2025.

corte e passadoria. Um mesmo modelo de terno pode vestir de forma distinta dependendo do tecido utilizado, o que exige domínio técnico e sensibilidade por parte do profissional.

Outro componente essencial na construção de um terno são as entretelas, ou canvas, uma estrutura interna feita geralmente de uma combinação de lã e pelo de cavalo. Ela confere forma ao paletó, especialmente na região do peito, garantindo estrutura e formas orgânicas do corpo ao traje.

Já nos ternos industriais, o material natural é frequentemente substituído por uma entretela termocolante (fusionada), que adere ao tecido por meio de calor e pressão. Essa técnica reduz significativamente o custo e o tempo de produção, sendo atualmente a mais utilizada tanto na indústria quanto nas alfaiatarias brasileiras. No entanto, ela apresenta limitações: modelar os contornos do corpo torna-se mais difícil, resultando em um traje mais rígido, com menos fluidez e movimento. Além disso, a durabilidade pode ser comprometida, já que, com o tempo, a cola tende a se degradar e se soltar do tecido, formando pequenas bolhas que afetam o visual e a integridade da peça.

Figura 43 - Tecidos, botões, etiquetas e selos.

Fonte: Acervo da autora, 2025.

Cada tecido também carrega sua própria identidade: os mais tradicionais exibem nas bordas a marca do fabricante, e muitos trazem selos ou etiquetas exclusivas que podem ser adicionadas ao traje junto da etiqueta da alfaiataria.

Nas alfaiatarias, os tecidos geralmente são adquiridos conforme a demanda de cada cliente, o que torna incomum a manutenção de grandes estoques nos ateliês. Por isso, os alfaiates recebem de seus fornecedores catálogos que funcionam como verdadeiros livros de tecidos, contendo amostras e informações detalhadas sobre as opções disponíveis. Esses catálogos permitem ao cliente conhecer e escolher o material ideal para seu traje, possibilitando a compra da quantidade exata necessária para a confecção.

Além de sua função prática, esses livros de tecidos acabam se tornando elementos característicos e até decorativos dentro dos ateliês. Feitos em couro ou outros materiais resistentes, eles refletem a riqueza e a variedade do universo têxtil da alfaiataria, que, por mais que muitos pensem que os tecidos sejam sempre neutros e até sem graça, hoje explora diversas cores, texturas, padrões clássicos e inovações modernas. Os forros, por sua vez, também ganharam destaque, apresentando diferentes texturas e cores, sendo comum o uso de forros diferenciados para conferir personalidade e exclusividade ao terno.

Figura 44 - Catálogos de tecidos – Alfaiataria Dege & Skinner.

Fonte: Acervo da autora, 2012.

A máquina de costura é uma ferramenta básica para o trabalho com alfaiataria. Inventada em 1846, ela transformou profundamente as dinâmicas de trabalho. Contudo, mesmo com a mecanização, ofícios como a alfaiataria preservaram seu valor simbólico e técnico, sobretudo pelo cuidado personalizado e pela expertise envolvida no trabalho manual.

Figura 45 - *Pé de máquina*. Bárbara Toffanetto. Acrílica sobre tela, 40 x 30 cm.

Fonte: Acervo da autora, 2018.

Assim, a máquina de costura não eliminou o artífice, mas deslocou seu papel e o obrigou a reafirmar seu lugar como detentor de um saber singular. Muitos alfaiates se apegam ao uso das máquinas mais antigas de pedal, alegando ter maior controle sobre os pontos, contudo modelos mais modernos ou até industriais são usadas na alfaiataria sem serem consideradas um fator que interfere no trabalho artesanal. “A máquina de costura é usada para quase todas as costuras e pences, mas quase 75 por cento de todos os pontos em um terno sob medida ainda são feitos à mão, para garantir a modelagem mais precisa do tecido” (CABRERA; MEYERS, 2010, p. 1).

Um relato de afeto do alfaiate com a sua máquina me foi feito por um senhor que possui uma PFAFF, marca de máquinas fundada em 1862, na Alemanha. O alfaiate traduziu a sigla da marca como: “PFAFF – Para Fazer Alfaiate Ficar Feliz”. O uso contínuo do equipamento torna íntima a sua relação com o oficial, tendo alguns dificuldade de trabalhar em uma máquina que não seja a sua de costume.

Nesse sentido, a máquina de costura se inscreve não apenas no campo da utilidade, mas também no da memória sensível: seu ruído característico, o movimento dos pedais, o toque no tecido e o cheiro do ambiente de costura evocam lembranças ligadas ao tempo, à intimidade do lar e à presença do trabalho manual no cotidiano. Ela guarda a memória dos corpos que a

utilizaram, das roupas confeccionadas com propósito e afeto, das histórias vividas e marcadas nas costuras e tecidos.

Figura 46 - Bárbara Toffanetto costurando em sua máquina.

Fonte: João Paulo Vieira, 2021.

Na alfaiataria, cada objeto guarda também uma estética do tempo: os moldes usados revelam a moda de uma época, os botões guardados lembram roupas feitas para ocasiões especiais, e até o cheiro do ateliê desperta memórias afetivas que conectam o passado ao presente. A pesada tesoura de corte de tecidos que pertenceu ao antigo mestre com o tempo pode já não ter o mesmo corte afiado, mas conserva nas suas lâminas as marcas do uso constante, dos tecidos cortados com cuidado, das peças feitas sob medida que vestiram gerações de clientes. Ao ser passada para o filho ou o neto que também aprendem o ofício, ela carrega consigo não apenas a técnica, mas também as histórias da alfaiataria local, dos rituais do trabalho e do modo como se costurava o mundo em torno do tecido.

Guardo alguns desses objetos de outros alfaiates em meu ateliê, presentes passados de uma geração para outra, com intuito de preservar as memórias ali guardadas. Como a tabua de madeira meia lua (usada para apoiar o paletó na construção dos alinhavos) que pertenceu ao pai de um de meus mestres. A madeira preserva uma grande marca de queimadura, me foi relatado que um dia ao sair para almoçar, seu pai esqueceu o ferro ligado sobre ela. Esse mestre também me presenteou com uma tábua redonda para passadoria de peito de paletó, com o tecido que a envolve já marcado pelo tempo e pelo uso.

Figura 47 - Tábua, escova e almofada de passadoria, presentes de um alfaiate.

Fonte: Acervo da autora, 2025.

Além disso, iniciei uma coleção de publicações sobre o ofício e comecei a transformar minhas vivências e lembranças da alfaiataria em desenhos e pinturas, criando composições visuais que funcionam como um registro da existência desse saber manual. Essas obras passaram a integrar o ambiente do meu ateliê, compondo um espaço de trabalho que também é espaço de memória, partilha e valorização da tradição do alfaiate.

Figura 48 - Ateliê Toffanetto Alfaiataria.

Fonte: Acervo da autora, 2023.

Figura 49- Ateliê Toffanetto Alfaiataria.

Fonte: João Paulo Vieira, 2023.

Figura 50 - Coleção de dedal.

Fonte: Acervo da autora, 2025.

A memória do ofício do alfaiate não habita apenas os objetos de trabalho, ela também se inscreve no próprio corpo de quem o exerce. O corpo do alfaiate é, ao longo dos anos, moldado pelo gesto repetido, pela postura na máquina, pelo calor do ferro que toca a pele. As mãos ganham uma sensibilidade quase cirúrgica, reconhecendo tecidos pelo toque, ajustando costuras com destreza, a memória muscular faz com que os gestos sejam automáticos, mas sempre controlados.

Nos dedos marcados pelo contato contínuo com a agulha e a linha, nas costas que sentem o peso dos anos inclinadas sobre moldes e tecidos, está o registro vivo de um saber que não se aprende só com palavras, mas com o tempo, o esforço e a repetição. O corpo do alfaiate torna-se um arquivo sensível: carrega os gestos herdados de outros alfaiates, as técnicas ensinadas por observação, os movimentos transmitidos pela experiência.

Figura 51 - Bárbara Toffanetto costurando.

Fonte: Acervo da autora, 2022.

Todo esse universo se resume a um único espaço: o do alfaiate em seu ateliê. É ali que tudo acontece, onde o trabalho toma forma, onde a técnica se aplica e onde a experiência se revela nos gestos. Um lugar de concentração e rotina, em que o alfaiate chega cedo, acende as luzes, prepara o espaço e segue um ritmo que aprendeu ao longo dos anos. Recebe clientes, escuta pedidos, tira medidas.

O ateliê, embora simples, guarda um conhecimento técnico apurado. Nesse espaço, o passado e o presente se encontram. Ferramentas antigas ainda estão em uso, ensinamentos passados de geração em geração seguem sendo aplicados, e cada peça feita ali é mais uma prova da continuidade do saber. Se tornando, ao mesmo tempo, local de produção e espaço de memória.

Figura 30 - Alfaiates. Edifício Maia, Belo Horizonte, 2011-2012.

Fonte: Alexandre Lopes, 2012.¹⁵

2.3 O corpo na alfaiataria

Para o alfaiate, o corpo do cliente é a ferramenta principal, uma estrutura única e dinâmica em torno da qual cada peça é moldada sob medida. Mais do que apenas um conjunto de medidas, o corpo é visto como uma entidade viva, cheia de assimetrias, movimentos e necessidades específicas. Entender essa complexidade é essencial para criar um trabalho técnico refinado e de alta qualidade artesanal.

Figura 52 - *Mestre Higinio 02*. Bárbara Toffanetto. Acrílica sobre tela, 24 x18 cm.

Fonte: Acervo da autora, 2021.

A antropometria, que é o estudo das medidas do corpo humano, tem raízes profundas na história da civilização. Já na época romana, essa ciência estava entrelaçada com o design e a estética. Marcus Vitruvius Pollio, um arquiteto e teórico romano do século I a.C., acreditava que o design arquitetônico deveria se fundamentar em princípios estéticos baseados nas

¹⁵ Disponível em: <https://www.flickr.com/photos/alexandrelopes/albums/72157617480659537/>. Acesso em: 18 jun. 2025.

proporções do corpo humano. Vitruvius desenvolveu o sistema de proporções humanas mais detalhado da antiguidade clássica, influenciando a conexão entre forma e função.

Durante o Renascimento, um período em que a teoria estética ganhou grande destaque, Leonardo da Vinci (1452-1519) criou um dos estudos mais célebres sobre as proporções do corpo humano. Inspirado pelas ideias de Vitruvius, ele desenhou o *Homem Vitruviano*, uma figura humana inserida dentro de um círculo e um quadrado, simbolizando a busca pela simetria e pela perfeição nas proporções corporais.

Apesar das grandes variações na aparência externa dos seres humanos, seja em largura ou comprimento, todos os corpos compartilham a mesma estrutura básica, composta por ossos, músculos, gordura, órgãos internos e fluidos, que juntos determinam a massa corporal. No entanto, diferenças podem ocorrer devido ao tamanho do esqueleto, à forma dos músculos, à espessura da camada de gordura subcutânea, à elasticidade ou excesso da pele, dos movimentos específicos, além da idade e do sexo do indivíduo.

Foi, porém, somente no final do século XIX e início do século XX que a antropometria se desenvolveu como uma ciência moderna e sistematizada. O interesse em compreender e classificar as características físicas humanas impulsionou pesquisadores como H. Guglielmo Compaign, alfaiate francês que aplicou conhecimentos de matemática e geometria para adaptar moldes de roupas. Seu livro *A Arte da Alfaiataria*, publicado em 1830, revolucionou as técnicas de modelagem em toda a Europa, com moldes que podem ser ampliados ou reduzidos conforme as medidas do corpo, método que fundamenta até hoje a confecção sob medida.

A invenção da fita métrica foi outro marco na história da alfaiataria e da modelagem do vestuário. Antes de sua criação, as medidas eram feitas com cordões, réguas de madeira ou mesmo com o uso das mãos e braços como unidades de referência, o que tornava os processos imprecisos e variáveis.

Para cada cliente, os alfaiates mantinham uma única fita métrica com seu nome inscrito nela, marcada com indicações denotando o comprimento de seu antebraço, o diâmetro de seu pescoço, a largura de seus ombros ou o que quer que fosse necessário para o feitiço de sua roupa (HOLLANDER, 1996, p. 133).

O alfaiate francês Alex Lavigne desenvolveu a primeira versão da fita métrica flexível com aplicação prática para a confecção de roupas. Produzida com materiais mais maleáveis, como o tecido ou o couro revestido, a fita permitia medir com exatidão as curvas e volumes do corpo humano, algo essencial para o aprimoramento do vestuário sob medida.

A fita métrica, dividida em centímetros impessoais e universais e que podia ser usada para medir a todos e então permitir a comparação dos resultados, só foi inventada por volta de 1820. Ela foi utilizada com o propósito explícito de confeccionar de uma vez só trajes bem-feitos para muitos homens que não haviam tirado medidas, aplicando um princípio de regras comuns para as proporções físicas masculinas. Esquemas novos de medida foram inventados por alfaiates habilidosos e experientes para a criação de padrões variáveis que tornariam as roupas prontas para o uso bem-feitas e desejáveis (HOLLANDER, 1996, p. 93).

Figura 53 - Pedido de patente para as fitas métricas de Alexis Lavigne em 1847.

Fonte: Google Arts & Culture.¹⁶

O conhecimento empírico dos alfaiates foi fundamental para o desenvolvimento de uma compreensão mais precisa e prática do corpo humano, especialmente no contexto da modelagem de roupas. Antes mesmo da formalização científica da antropometria, alfaiates já utilizavam a observação direta e repetida de seus clientes para identificar padrões corporais e reconhecer que certos tipos de corpos compartilhavam proporções semelhantes. Esse saber prático, transmitido de geração em geração, permitia que ajustes fossem feitos com precisão, mesmo com recursos limitados e sem instrumentos de medição padronizados.

Ao observar o corpo como ferramenta principal do ofício, esses profissionais passaram a mapear visualmente suas variações, como altura, largura de ombros, curvatura das costas ou proporções entre tronco e membros, aplicando essas percepções na construção das peças. Com o tempo, essa prática empírica gerou regras de proporção e modelagem que serviram de base para métodos mais sistematizados.

¹⁶Disponível em: <https://artsandculture.google.com/asset/patent-application-for-the-tape-measure-0001/VwHgcupj1Tp5BQ?hl=pt>. Acesso em: 25 jul. 2025.

Figura 54 - Ilustração didática sobre como tirar as medidas, revista *Tailor and Cutter*, 6 de julho de 1922.

Fonte: Tailor and Cutter.¹⁷

Figura 55 - Esquemas de estudos do corpo, *Thornton International System of Garment Cutting*, 1885.

Fonte: The International System of Garment Cutting.¹⁸

¹⁷ Disponível em: <https://prmcintosh.ca/measurement-sheet/>. Acesso em: 19 jun. 2025.

¹⁸ Disponível em: https://archive.org/details/Thornton_International_System_of_Garment_Cutting/page/n139/mode/2up. Acesso em: 19 de junho 2025.

Na maioria das publicações sobre alfaiataria, é comum uma introdução sobre a análise do corpo e suas diferenças, como ajustar as regras básicas de construções das peças para determinadas características específicas de um corpo. Também é usual encontrar ferramentas construídas pelos oficiais para ajudar na compreensão das estruturas corporais, como medidores de nível de ombro, esquadros customizados e fitas métricas adaptadas.

Figura 56 - Ferramentas para tirar medidas e checar ângulos do corpo, Alfaiataria Jeff Banks, Savile Row.

Fonte: Jeff Banks Savile Row.¹⁹

Para construção do traje, diversas provas são feitas com a finalidade de encontrar o melhor caimento possível para aquele corpo único. Esse processo se desenvolve em fases progressivas, nas quais a roupa vai sendo ajustada conforme a observação e o comportamento do tecido sobre o corpo, respeitando suas proporções e movimentações. No geral, elas se dividem em três etapas.

Na *Primeira Prova*, a peça é montada de maneira básica, com costuras provisórias, sem acabamentos e com algumas partes ainda soltas, como as mangas. Essa prova permite uma análise inicial da estrutura da roupa sobre o corpo: observa-se o posicionamento dos ombros, cintura, quadril, comprimentos e o alinhamento das costuras. É o momento para realizar ajustes estruturais, os alinhavos podem ser removidos e as partes reajustadas para vestirem melhor no próprio corpo do cliente, os novos posicionamentos são marcados e as novas medidas ajustadas, por isso é comum ter sobras maiores de tecidos no corte da primeira prova.

Na *Segunda Prova*, a peça já apresenta maior definição. Elementos como bolsos, mangas e gola podem estar posicionados, mesmo que provisoriamente. O alfaiate observa,

¹⁹ Disponível em: <https://www.jeffbankssavilerow.com/measuring-process-bespoke/>. Acesso em: 19 de junho 2025.

então, o caimento geral, a simetria entre os lados e o comportamento da peça com os movimentos do corpo. São feitos ajustes mais refinados, como a correção do comprimento das mangas, o encaixe da gola e detalhes de alinhamento.

Na *Prova Final*, o traje está praticamente concluído. Nesse estágio, todos os elementos estão aplicados, e os últimos ajustes são realizados com foco no acabamento: verificação das bainhas, colocação dos botões, alinhamento final das costuras e correções sutis no caimento. Essa prova confirma que a peça não apenas veste bem, mas também oferece conforto e liberdade de movimento, com um caimento elegante e natural.

Em alguns casos, pode haver provas adicionais, principalmente para corpos que fogem do padrão convencional. Em todas as etapas, o olhar técnico e sensível do alfaiate transforma o tecido em uma peça que se molda ao corpo como uma extensão dele, resultado de um processo cuidadoso de análise, ajuste e aperfeiçoamento contínuo.

Portanto, o estudo do corpo é essencial para o trabalho do alfaiate. Compreender as proporções, volumes, posturas e variações corporais é o que permite criar roupas que realmente se moldam ao corpo, oferecendo conforto, elegância e caimento preciso. No entanto, essa compreensão profunda do corpo humano também representa um dos maiores desafios da alfaiataria: nenhum corpo é igual ao outro, e interpretar essas diferenças exige olhar técnico, sensibilidade e experiência. Assim, dominar o corpo como ferramenta de trabalho não é apenas parte da essência do ofício, mas também uma das suas maiores complexidades.

2.4 O artífice artista

Richard Sennett, na já mencionada obra *O Artífice*, traz uma reflexão sobre as relações entre artífice e artista, artesanato e arte. Para o autor, em termos práticos não existe arte sem artesanato; contudo os dois campos se distinguem em alguns fatores.

Os dois se distinguem, inicialmente, pelos seus agentes: a arte conta com um agente central ou dominante, enquanto o artesanato tem um agente coletivo. Distinguem-se, em seguida, pelo tempo: o súbito contra o lento. Por último, são efetivamente diferenciados pela autonomia, mas de uma maneira surpreendente: o artista solitário e original pode ter sido menos autônomo, mais dependente do poder intolante ou voluntarioso, e, portanto, mais vulnerável, que o corpo de artífices (SENNETT, 1943/2024, p. 88).

Ao analisar diferentes períodos históricos e culturais, Sennett mostra como essa divisão entre arte e artesanato é uma construção moderna, frequentemente associada à valorização da genialidade individual e à desvalorização do saber manual. Ele propõe uma valorização do saber fazer, da habilidade adquirida pela repetição, da inteligência das mãos, aspectos que são fundamentais tanto para o artesão quanto para o artista.

Assim, ele define o artífice como artista quando este se encontra na figura do “mestre sozinho”. Essa fusão acontece quando o domínio técnico se une à sensibilidade estética, e o trabalho deixa de ser apenas utilitário para se tornar também expressão pessoal. O artífice-artista trabalha com as mãos, mas também com a mente e o coração, valorizando o processo, tanto quanto o resultado. Sua criação não nasce do improviso genial, mas da experiência acumulada, da repetição reflexiva e do envolvimento direto com a matéria. O artífice é alguém que aprende fazendo, e desenvolve na prática sua poética, por meio do erro, do aprimoramento e da paciência.

No livro *Gesto inacabado: processo de criação artística*, Cecília Almeida Salles (2011) propõe uma reflexão sobre a criação artística, centrando-se na ideia de que o fazer do artista é um processo aberto, contínuo e em constante construção. O “gesto inacabado” do título refere-se exatamente à natureza incompleta e dinâmica da criação: a obra de arte não é o resultado de uma inspiração súbita, mas o registro de um percurso cheio de escolhas, rupturas, hesitações e descobertas. Salles investiga o processo poético como um sistema em movimento, no qual o artista atua como um pesquisador. Longe da visão romântica do gênio isolado e iluminado, ela mostra o artista como alguém que constrói sentido por meio de relações, influências e experimentações. O processo criativo, segundo Salles, é atravessado por múltiplas camadas: pessoais, históricas, culturais e materiais. A criação é relacional e nunca ocorre no vazio.

Dessa forma, é possível estabelecer a relação do processo criativo do alfaiate com o do artista, que, através de uma intenção, coloca a qualidade e expressão pessoal do trabalho acima de ganhos externos. Seu projeto poético se conecta com seus princípios éticos, seu trabalho se torna sua expressão. A criação perpassa na busca diária de conhecimento que permita a solução de problemas, no manuseio e criação de novas ferramentas, no diálogo e observação do cliente para compreensão de sua imagem pessoal e individual, no espaço de trabalho e na escolha de técnicas e materiais. Em sua resistência em relação ao mercado industrializado de produção e trabalho contemporâneo.

A ideia de que alguns alfaiates encaram seu trabalho como uma forma de expressão pessoal e se reconhecem, de certa forma, como artistas, pode ser observada em uma palestra

realizada em 1890 pela Bury And District Master And Foremen Tailors' Association. O palestrante foi o alfaiate Sr. W. D. F. Vincent, a partir das anotações do Sr. E. Handford, publicadas em 1913 no jornal *Tailor & Cutter*, de Londres, Reino Unido. Sabe-se que Vincent se dirigiu diretamente aos seus aprendizes para compartilhar sua visão sobre o verdadeiro significado de ser um “alfaiate-artista”. Seus argumentos revelam uma compreensão do ofício que ultrapassa a técnica, abordando também a sensibilidade, a criatividade e o domínio do fazer, aspectos que dialogam diretamente com a perspectiva de Richard Sennett (1943/2024) sobre o trabalho artesanal como prática profundamente humana e significativa.

O mestre alfaiate argumenta que moda e arte não são necessariamente conectadas: enquanto a moda é efêmera e ditada por tendências passageiras, a verdadeira arte é atemporal. No entanto, há formas de arte menos óbvias, porém igualmente poderosas, que habitam o cotidiano e moldam silenciosamente nossa percepção estética e identitária. Uma dessas manifestações é a alfaiataria. Embora frequentemente associada apenas à confecção de roupas, a prática do mestre alfaiate transcende o ofício técnico e revela-se como uma arte plena.

Uma peça sob medida que valoriza o corpo de quem a veste supera modismos e se mantém bela ao longo do tempo. Ela não apenas veste, mas transforma, adaptando-se à silhueta e revelando proporções que realçam a individualidade. A beleza aqui não está no ornamento vazio, mas na harmonia entre forma, função e pessoa. O casaco feito à mão, que se ajusta com naturalidade ao corpo, comunica elegância e cuidado, algo que nenhum item de produção em massa pode oferecer com a mesma precisão estética. Uma peça sob medida não apenas esconde imperfeições físicas: ela transforma o modo como o indivíduo se posiciona no mundo. A postura, a confiança e até o comportamento podem ser influenciados pela sensação de estar adequadamente vestido. “Quando olhamos para os nossos semelhantes ao nosso redor e vemos quão nobre é a sua aparência” – disse o mestre alfaiate – “mal sonhamos o papel que o alfaiate desempenhou na produção desse efeito”.²⁰ Em um mundo que frequentemente julga pela aparência, a roupa se torna um instrumento poderoso de expressão e valorização pessoal.

Ao comparar um casaco manufaturado com um feito sob medida, Vincent destaca que, embora ambos sirvam ao mesmo propósito funcional, apenas o casaco artesanal “desliza para o seu lugar” com vida e propósito. A construção dessa peça exige conhecimento profundo da anatomia humana, das curvas e cavidades que definem cada corpo. Essa peça, moldada com

²⁰ Afirmação de Sr. W. D. F. Vincent, alfaiate, em palestra realizada em 1890 pela Bury And District Master And Foremen Tailors' Association, a partir das anotações do Sr. E. Handford, publicadas em 1913 na revista *Tailor & Cutter*, de Londres, Reino Unido.

exatidão e paixão, eleva não apenas o objeto em si, mas também o usuário, que passa a se perceber com mais valor. A harmonia entre lapelas, forro e costuras expressa um ideal estético que inspira e transforma. O alfaiate não apenas costura; ele compõe elementos visuais e estruturais que fazem o vestuário “ganhar alma”.

Entretanto, para alcançar esse nível artístico, Vincent defende que o profissional da alfaiataria precisa ir além da técnica. O mestre ensina que o aspirante a alfaiate artista deve dominar forma e cor, ele deve compreender a anatomia externa, formar ideais diversos de corpo e estilo, e sempre respeitar a individualidade do cliente. Cada peça deve ser feita com sensibilidade, visando não apenas a vestibilidade, mas também a graça e a funcionalidade, o casaco perfeito, segundo ele, não deve chamar a atenção por si só, mas realçar a presença do ser humano.

Esse ideal artístico demanda do alfaiate mais do que habilidade manual: exige amor pela arte, pela criação e pelas pessoas. O mestre alerta que, se o principal objetivo for o lucro, o resultado será apenas um produto, e não uma obra de arte. Para um verdadeiro sucesso como artista, o impulso criativo deve ser movido por paixão e entrega, e não pela busca de retorno financeiro imediato. Apenas assim o profissional conseguirá produzir peças que não apenas vistam, mas emocionem, que não apenas sirvam, mas transformem.

Portanto, para o mestre alfaiate, ao olharmos com atenção para a alfaiataria, reconhecemos nela não apenas uma profissão, mas uma forma autêntica de expressão. Ela embeleza o corpo, eleva o espírito e enobrece o ser. Como toda grande arte, sua função não é apenas agradar aos olhos, mas tocar o íntimo de quem a experimenta. A obra do alfaiate artista é, assim, silenciosa e duradoura, uma composição de linhas, curvas e tecidos, costurada com técnica, visão e, sobretudo, amor.

Figura 57 - Bárbara Toffanetto preparando terno para entrega ao cliente.

Fonte: João Paulo Vieira, 2023.

2.5 A alfaiataria na arte contemporânea

A relação entre moda e arte tem sido objeto de estudo em diferentes campos do saber, como a filosofia, a estética, a sociologia da cultura e os estudos do consumo. Embora compartilhem elementos formais, como a preocupação com a composição, a cor, a textura e a forma, moda e arte se distinguem profundamente em seus propósitos, meios de produção e formas de recepção.

Como aponta Cacilda Teixeira da Costa (2009) em seu livro *Roupas de artista: o vestuário na obra de arte*, esta, segundo a tradição ocidental, é vista como uma forma simbólica e estética que busca expressar o que sentimos, provocar reflexões e proporcionar experiências subjetivas. É uma prática que se dedica a criar significados que vão além do que é útil no dia a dia. Já a moda, embora também simbólica, está profundamente conectada ao consumo, à sua natureza passageira e à funcionalidade. Ela responde a necessidades práticas de vestuário, inserindo-se em contextos sociais e de mercado específicos. Nesse sentido, a moda funciona

dentro de um sistema de signos que refletem e reproduzem hierarquias culturais. Sua presença no cotidiano a diferencia da arte, especialmente no que diz respeito ao propósito e à experiência estética que oferece.

Como a invenção da fotografia na década de 1830, a relação pintura e registro foi alterada. Segundo Walter Benjamin, a invenção da fotografia marcou uma profunda transformação na maneira como a arte é produzida, percebida e valorizada. Em seu ensaio “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica”, Benjamin (1936/2012) argumenta que a fotografia – ao possibilitar a reprodução técnica da imagem – abalou os fundamentos tradicionais da pintura e da própria concepção de obra de arte.

A fotografia retira da pintura seu monopólio na representação do real e inaugura um novo regime visual, mais democrático e massificado. A partir desse momento, o valor de exposição supera o valor ritual, o que implica uma nova função social para a arte. A pintura, diante dessa concorrência, passa a buscar novas linguagens e caminhos – como o impressionismo, o expressionismo e, posteriormente, as vanguardas – que não se limitam à imitação do visível, mas exploram a subjetividade, a abstração e a experimentação formal.

Segundo Costa (2009), a popularização dos meios de produção da moda teve início pouco tempo depois da invenção da fotografia. Ela se dá por volta de 1860, com a invenção da máquina de costura, decorrente das transformações sociais e econômicas trazidas pela Revolução Industrial ao longo do século XIX. Esses fatores contribuíram para que a moda deixasse de ser vista apenas como uma prática funcional ou artesanal, adquirindo uma autonomia enquanto fenômeno cultural. Já no século XX, ocorreu uma revalorização do papel dos costureiros, que passaram de artesãos a serem reconhecidos como criadores. Essa mudança elevou o status da vestimenta, que passou a ser compreendida não apenas como utilitária, mas como expressão simbólica e objeto de desejo no universo da moda.

Nesse contexto, os movimentos de vanguarda artísticas que ganharam força no século XX passaram a conduzir uma grande relação entre os artistas e a vestimenta. A partir do momento em que houve um afastamento da exigência de representar figuras humanas com fidelidade aos trajes da época, a relação vestimenta e arte ganhou novas versões. A indumentária passou a ser vista como tema de reflexão e foi utilizada como forma de expressão e base para a criação artística, sendo apropriada sob diversas abordagens. Movimento que ganhou força com o tempo, chegando à arte contemporânea, em que o uso de tecidos e técnicas artesanais ligadas ao universo da costura conquistou um lugar de reconhecimento.

Em quase todos os movimentos de vanguarda foi sensível uma forte interação dos artistas com a vestimenta, explorada em suas possibilidades plásticas, performáticas ou de provocação, conforme as características de cada grupo. A maioria dos artistas, entretanto, procurou isolar seu trabalho das tendências da moda e da alta-costura, no sentido de criar obras em que o vestuário tivesse seu espaço específico de objeto artístico-fora da moda (COSTA, 2009, p. 37).

Em alguns trabalhos contemporâneos, é possível observar que artistas não se relacionam apenas com a moda enquanto estética, mas também com os processos envolvidos em sua construção, incluindo práticas tradicionais como a alfaiataria. Esses artistas se aproximam do fazer manual como linguagem, incorporando técnicas, gestos e saberes do ofício em suas criações.

Uma artista e pesquisadora brasileira que encontrou nas memórias pessoais ligadas à costura e seus processos a base para a criação de suas obras e pesquisas acadêmicas foi Eliane Maria Chaud, nascida em 1968, em Miguelópolis (SP). Sua trajetória une vivências afetivas e práticas artesanais a investigações poéticas e críticas sobre arte, cultura e identidade. Doutora em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal da Bahia (2012) e mestre em Artes pela Universidade de Brasília (2000), Eliane atua nas áreas de Artes Plásticas, com ênfase em processos de criação, poéticas compartilhadas, práticas culturais e arte em comunidade.

Sua produção artística tem origem nas lembranças da infância, marcadas pela presença da costura no ambiente doméstico. Sua mãe era costureira e realizava seus serviços em sua casa, o que se transformou em referência poética, e o “fazer costura” (termo usado pela artista para abordar a costura como processo de produção e as relações sociais a ela envolvidas), passou a se tornar inspiração para suas obras e pesquisas. Seu trabalho com fios e tramas se iniciou a partir da cestaria, criando objetos artísticos contemporâneos com a experimentação de diferentes materiais, como o papel kraft, tecido, arame, algodão e a parafina, trabalho que aos poucos ganhou mais liberdade, adotando uma condução mais intuitiva e espontânea dos fios. As linhas, antes disciplinadas por técnicas convencionais, passaram a se organizar de maneira fluida e desordenada, abrindo espaço para novas possibilidades expressivas. Esse processo resultou em uma série de trabalhos que se tornaram o foco de sua pesquisa de mestrado.

Figura 58 - *Tri unidade*. Eliane Chaud, 1993. Trama arame e papel.

Fonte: CHAUD, 2012, p. 25.

Ao aprofundar a investigação sobre sua produção, Eliane passou a perceber a trama não apenas como elemento técnico ou material de suporte, mas como um meio expressivo com potencial para gerar sentido e articulações visuais. Essa nova perspectiva foi se intensificando à medida que identificava paralelos entre sua prática artística e o fazer da costura. Ações como traçar moldes, cortar tecidos e compor formas revelaram proximidade com os processos presentes em suas obras.

Segundo a artista, durante a investigação de novas abordagens com a trama ocorreu um reencontro com os objetos de costura de sua mãe: moldes, cadernetas, manuais e anotações, reconhecendo neles um repertório afetivo e simbólico. Esse reencontro coincidiu com sua participação no projeto *Mitos e Territórios*, voltado à criação de obras a partir de mitos ligados ao universo feminino. Inspirada por esse contexto, produziu o livro-objeto *Todos os traçados poderão ser de seu interesse* (2002-2003), composto por imagens fragmentadas e reorganizadas a partir de materiais da costura. A obra propõe uma leitura visual e subjetiva, revelando a costura como linguagem poética.

Figura 59 - Todos os traçados poderão ser de seu interesse. Eliane Chaud, 2002-2003.

Fonte: CHAUD, 2012, p. 28.

Na sequência, desenvolveu a instalação *Partitura* (2003), que unia os sons da máquina de costura aos desenhos de moldes encontrados em revistas de costura, projetados nas paredes, criando uma experiência sensorial. A obra evocava memórias coletivas ligadas à costura, aproximando o público da proposta artística. A partir dessas experiências, Eliane passou a explorar a costura não apenas como tema, mas como processo criativo e meio de conexão entre memória pessoal e cultura popular.

Figura 60 - *Partitura*. Eliane Chaud, 2003. Instalação, desenho com pincel atômico sobre parede, som ambiente de uma máquina de costura. Dimensão aproximada 10m².

Fonte: CHAUD, 2012, p. 29.

O fascínio da artista pelos moldes de revistas a levou a criar desenhos e projetos de vestimentas. Embora não soubesse costurar, iniciou colaborações com costureiras, vivenciando

diferentes modos de fazer. Esse contato marcou o início de uma poética compartilhada, que se tornou eixo de sua pesquisa.

Na série *...Continuei sonhando...* (2005), desenvolveu pequenas camisolas de voal com bordados em strass, criadas com a ajuda da costureira Dona Walda. As peças, mais simbólicas do que utilitárias, remetiam a desejos e afetos, explorando a ideia de roupa como linguagem poética. Por sua escala reduzida e distanciamento da funcionalidade, essas criações se aproximavam do conceito de “roupas de artista”. As camisolas foram expostas em caixas de acrílico, posicionadas de forma a exigir um olhar mais atento e íntimo do público. A obra propunha um deslocamento entre o objeto cotidiano e o campo da arte, reforçando a costura como expressão sensível e subjetiva.

Figura 61 - *... Continuei sonhando...* Eliane Chaud, 2005.

Fonte: CHAUD, 2012, p. 30.

Inicialmente ancorada em memórias pessoais, ela expandiu seu olhar para a dimensão coletiva da costura, desenvolvendo uma poética compartilhada, entendida como uma arte coletiva que promove a troca e a união de histórias e vivências, refletida no processo de confeccionar roupas em conjunto. Esse trabalho surgiu a partir da colaboração com cinco costureiras de Cruz das Almas (BA), cujos modos de fazer e contextos foram observados e analisados.

A partir das roupas produzidas e das experiências trocadas, Eliane criou uma proposta artística que também visa valorizar o ofício da costura, fundamentando seu conceito em questionamentos teóricos que orientam a poética compartilhada, reconhecendo a costura como prática cultural cotidiana repleta de arte. Dessa forma, a artista traz em sua pesquisa a conexão entre arte e costura, valorizando as diferentes formas de expressão artística sem estabelecer hierarquias, e aproximando a arte das atividades humanas do dia a dia.

A artista investiga o conceito de artisticidade em sua pesquisa, fundamentando-se nas ideias do filósofo italiano Luigi Pareyson. Para Pareyson, a artisticidade está intimamente ligada ao processo de interpretação e à criatividade que permeia a prática artística. Ele concebe a arte não apenas como a obra finalizada, mas como um campo amplo que ultrapassa as formas tradicionais de expressão. Assim, considera a arte como uma atividade e uma experiência humana, reconhecendo que a costura, o artesanato, a música e a escultura também manifestam artisticidade, por envolverem processos criativos e interpretativos que revelam diferentes modos de criação.

Figura 62 - Costuras Poéticas.

Fonte: CHAUD, 2012, pp. 135 e 236.

Eliane Maria Chaud explora a costura para além de uma técnica, a aborda como uma forma poética e cultural de expressar memórias pessoais e coletivas, onde os objetos e os gestos guardam histórias individuais e compartilhadas, tornando-se portadores de lembranças afetivas e culturais. Ela transforma a costura em arte, conectando o fazer manual à cultura popular e à troca de saberes.

Aprofundando a reflexão sobre o papel do vestuário na ativação da memória, a artista plástica canadense Betty Goodwin (1923-2008) insere sua prática artística em um contexto poético e existencial, onde a roupa carrega não apenas lembranças, mas também marcas de ausência e vestígios da experiência humana.

Na série *Vest* (“Colete”), a artista explora os meios do desenho, escultura, gravura e pintura para retratar a fragilidade da vida em um mundo complexo e incerto, utilizando o colete como objeto plástico. Goodwin gostava de trabalhar com objetos e roupas achados, pois neles percebia os traços de vida guardados, desenvolvendo um trabalho profundamente poético e sensível em torno da memória, da presença e da ausência do corpo humano.

Figura 63 - *Vest.* Betty Goodwin, 1972. Grafite, aquarela e tinta a óleo com colagem de tecidos, penas, folhas, flores e cabelos sobre papel trançado, 44,4 x 35,8 cm.

Fonte: Institut De L'art Canadien – Art Canada Institute.²¹

Tendo perdido seu pai na infância, compreendeu que a memória dele estava sempre relacionada a sua imagem trabalhando como coleteiro, ou seja, produzindo coletes para ternos. Segundo a artista, essa conexão teve um grande impacto, levando-a a observar que, em essência, um trabalho de sucesso é a imagem do nosso ser. Os coletes na obra de Goodwin não são apenas peças de roupa: eles se tornam símbolos da presença ausente, vestígios do corpo que os habitou, marcados pelo tempo, pelo uso e por experiências pessoais anônimas. Assim, o gesto de imprimir esses objetos traz à tona a ideia de memória corporal e identidade invisível.

Em seu conjunto de cadernos de processo é possível entender como o processo criativo a partir do objeto colete é amplo para a artista. Além das gravuras, ela usa técnicas como pintura e escultura. Por apresentar o objeto real como base de sua obra, além de carregada de simbolismo e emoção, as obras se tornam objetos da memória das técnicas utilizadas na confecção da peça, sua história material.

²¹ Disponível em: <https://www.aci-iac.ca/fr/livres-dart/betty-goodwin/biographie/>. Acesso em: 19 jun. 2025.

Figura 64 - Dois Coletes. Betty Goodwin, 1972. Gravura em superfície macia, 74,8 x 95,5 cm.

Fonte: Institut De L'art Canadien – Art Canada Institute.²²

Figura 65 - Notebook 62. Betty Goodwin, 1972-1976.

Fonte: Art Gallery of Ontario.²³

Enquanto Betty Goodwin trabalha com a roupa como vestígio sensível da ausência e da memória, a mineira Laura Lima (1971-) desloca o vestuário para o campo da ação e da presença. Em sua exposição *Alfaiataria*, a artista propõe uma reflexão radical sobre o fazer da roupa, mobilizando

²² Disponível em: <https://www.aci-iac.ca/fr/livres-dart/betty-goodwin/biographie/>. Acesso em: 19 jun. 2025.

²³ Disponível em:

https://www.academia.edu/57515804/Betty_Goodwin_Work_Notes_ART_GALLERY_OF_ONTARIO_TORONTO. Acesso em: 19 jun. 2025.

o ofício da alfaiataria como prática viva, performativa e conceitual, explorando a relação da arte com a alfaiataria de forma mais direta.

Figura 66 - Alfaiataria. Exposição Laura Lima, Octógono da Pinacoteca de São Paulo, 2014.

Fonte: Vogue Brasil – Casa Vogue.²⁴

A exposição *Alfaiataria*, de Laura Lima, foi realizada em 2018, na Pinacoteca de São Paulo, ocupando o espaço do Octógono, no primeiro andar da Pina Luz. Nessa mostra, a artista estabeleceu um diálogo significativo com as práticas institucionais do museu ao instalar uma oficina de alfaiataria em pleno funcionamento no centro do espaço expositivo.

Na obra, foram integrados profissionais especializados, materiais como tecidos e aviamentos, além de todo o maquinário necessário para a produção em uma confecção. Essa iniciativa foi realizada em parceria com a Associação dos Alfaiates de São Paulo, proporcionando uma imersão única no universo da alfaiataria, ao mesmo tempo em que aproximava a arte da produção técnica e o público, ampliando as possibilidades de interação e aprendizado dentro do espaço museológico.

Uma equipe de alfaiates e costureiras trabalhou todos os dias ao longo da exposição, confeccionando uma coleção de trajes que vestiam molduras vazias, criando retratos não figurativos, que interpretam a partir de seus próprios saberes e experiências, as ideias e desenhos da artista. Cerca

²⁴Disponível em: <https://casavogue.globo.com/Colunas/Gemada/noticia/2018/12/melhores-exposicoes-de2018>. Acesso em: 19 jun. 2025.

de 30 obras foram produzidas ao longo do período expositivo e expostas de maneira não convencional. A proposta era a criação de retratos não figurativos. As obras receberam nomes referindo-se a pessoas, como Zezé e Marília. Segundo Fernanda Pitta, curadora da exposição:

Lima recusa-se a chamar seus trabalhos de performances. Para a artista, não se trata de sublinhar os sujeitos ou a subjetividade de suas ações, mas entender os participantes (que ela chama de viventes) também como matéria da obra de arte, ocupando o espaço do mesmo modo que os objetos, o mobiliário e a própria arquitetura (PINACOTECA, s.d.).

Alfaiataria foi exposta pela primeira vez no Bonnefanten Museum de Maastricht, na Holanda, de 2014 a 2015, como parte da exposição individual da artista no museu durante a qual foi agraciada com o prestigiado prêmio Bonnefanten Award for Contemporary Art 2014. Ao ser exposta na Pinacoteca de São Paulo, a obra constrói uma relação com o espaço em que o museu se encontra, o edifício que foi a sede do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. Além de permitir uma identificação com o bairro Bom Retiro, localizado nas imediações do prédio da Pinacoteca e conhecido por suas oficinas de costuras, lojas de tecidos e roupas, e dos profissionais que ali trabalham.

Figura 67 - *Alfaiataria*. Exposição Laura Lima, Octógono da Pinacoteca de São Paulo, 2014.

Fonte: A Gentil Carioca.²⁵

²⁵Disponível em: <https://www.agentilcarioca.com.br/artists/31-laura-lima/works/6161-laura-lima-alfaiataria-tailor-shop-2018/>. Acesso em: 19 jun. 2025.

Figura 68 - *Retrato de Naor*. Laura Lima, 2014. Madeira, vidro e tecido; 151 x 121 x 6 cm.

Fonte: MASP. Fotografia de Eduardo Ortega.²⁶

Para a artista, o foco do trabalho não eram as obras como objetos finalizados, e sim o processo de produção e o trabalho humano. Ao explorar a alfaiataria, Lima recorre a um ofício tradicional, especializado e de grande complexidade, praticado por alfaiates e costureiras, propondo também um paralelo com a prática artística, promovendo uma reflexão sobre o tempo e o valor do trabalho, ao destacar que a obra de arte não se concretiza sem a presença e o esforço das pessoas envolvidas. O processo de costura, a textura dos tecidos e a presença dos trabalhadores evocam a materialidade, promovendo uma experiência estética que é, ao mesmo tempo, visual e tátil.

A obra também questiona a função do artista como criador e o papel do público como espectador, já que o ato de assistir ao processo se torna parte integral da obra. O espectador testemunha o processo criativo em tempo real, integrando o ato de criação à experiência de apreciação. Isso dissolve a barreira entre criador e espectador. Ao explorar a alfaiataria, Laura Lima resgata os saberes e valores de uma profissão que vem perdendo espaço no mundo contemporâneo, já que os saberes manuais e de alta qualidade requerem horas de trabalho que não são valorizadas atualmente. A dimensão crítica da obra *Alfaiataria* questiona tanto o mercado de moda, os meios de produção e o capitalismo de forma geral, quanto é uma crítica os processos de desmaterialização da arte contemporânea.

²⁶ Disponível em: <https://masp.org.br/acervo/obra/retrato-de-naor>. Acesso em: 19 jun. 2025.

Figura 69 - Exposição Laura Lima: “Alfaiataria”, Octógono da Pinacoteca de São Paulo, 2014.

Fonte: Vogue Brasil – Casa Vogue.²⁷

No contexto atual, é cada vez mais comum encontrar artistas que não executam diretamente suas obras, mas atuam como conceituadores e coordenadores de processos. Embora esse modelo já existisse em outros momentos históricos, como nos ateliês renascentistas ou na Factory de Andy Warhol, ele se consolidou de forma mais ampla no contexto atual, em sintonia com as dinâmicas do mercado de arte e suas exigências de escala, visibilidade e circulação. Essa prática, reflete uma lógica de produção em que a ideia assume papel central e a realização é frequentemente delegada a assistentes, oficinas especializadas ou estruturas industriais.

No centro dessa questão está a valorização da ideia acima do gesto manual. A partir da arte conceitual, consolidou-se o entendimento de que o verdadeiro valor da obra reside na concepção do artista, não necessariamente em sua realização técnica. Por mais que suas obras não sejam produzidas fisicamente apenas por suas mãos, o artista rege o ateliê ao seu olhar, como analisado por Sennett (1943/2024, p. 84):

No ateliê de um artista, o mestre traçava a concepção geral da pintura e preenchia as partes mais importantes, como as cabeças. Mas o estúdio renascentista existia, para começo de conversa, em virtude do talento único do mestre; o objetivo não era produzir simplesmente pinturas, mas criar as suas pinturas, ou pinturas à sua maneira. A busca da originalidade conferia especial importância às relações pessoais no estúdio. Ao contrário dos provadores da ourivesaria, os assistentes do artista tinham de permanecer na presença entísica dos

²⁷ Disponível em: <https://casavogue.globo.com/Colunas/Gemada/noticia/2018/12/melhores-exposicoes-de2018>. Acesso em: 19 jun. 2025.

mestres; não dá propriamente para anotar indicações de originalidade num livrinho de regras que se possa levar no bolso.

Essa separação entre concepção e execução é reforçada por um mercado de arte cada vez mais globalizado e financeiro, onde o nome do artista funciona como uma marca. O valor de uma obra, nesse contexto, está atrelado mais ao prestígio do autor e ao peso de sua assinatura do que à matéria ou ao processo de feitura. Essa tensão entre arte como experiência manual e arte como conceito segue como uma das discussões mais instigantes da atualidade. Alguns artistas tentam equilibrar essas dimensões; outros as exploram como forma de crítica ao próprio sistema, como abordado na obra *Alfaiataria*, de Laura Lima.

Tal questão também se apresenta no mercado da moda e, atualmente, com grande força no da alfaiataria, é comum vermos vendedores ou donos de marca se apresentarem como alfaiates sem formação alguma sobre o fazer prático que define o ofício. Enquanto esses empresários ganham renome e agregam valor ao seu produto se apresentando como alfaiates, os oficiais que executam a produção do ateliê perdem seu valor profissional, sem reconhecimento pelo seu trabalho, que é transferido como conquista de seu contratante.

Essa situação interfere de forma brusca na perpetuação dos saberes da alfaiataria. O principal fator que leva à perda da tradição do ofício é o motivo pelo qual a profissão é escolhida: o status e o dinheiro que envolvem o mercado fazem com que a busca pelo ofício, antes pautada no amor e no engajamento com o trabalho bem-feito, dê lugar a interesses comerciais e imediatistas. Com isso, o cuidado artesanal, o domínio técnico e a dedicação ao processo, pilares fundamentais da alfaiataria tradicional acabam sendo negligenciados, enfraquecendo a transmissão de saberes e esvaziando o valor simbólico e cultural do fazer manual.

Como alfaiate, escolhi essa profissão não pelo seu valor de mercado, mas pela profunda admiração pelo processo e pelos saberes que ela envolve, portanto, ficou em mim a questão: como retomar o valor do fazer artesanal da alfaiataria no Brasil, valorizar o trabalho do oficial e engajar a busca pelo conhecimento?

Ao longo do período de treze anos de aprendizado e atuação no ofício, percebi que o que me conectava com a profissão era a paixão pelas técnicas, pelos gestos transmitidos de geração em geração e pelo tempo necessário para construir uma peça com precisão e cuidado, me cativei pela alfaiataria ao perceber todas as camadas internas que vão para além da forma final de um terno. Um ofício repleto de costumes e tradições, aprendizado que para muitos se iniciou na infância e que até hoje mesmo com o peso da velhice muitos praticam com dedicação diária.

Compreendi então a necessidade de transpor a vista do outro todos os processos e formas que me encantam. Inicialmente através de pinturas e desenhos de registro, como nos objetos desenhados, no Higino em seu ateliê, nas peças de máquinas e nas mãos trabalhando.

O interesse de compreender o ato criativo reside no fato de que o homem é a única criatura da Terra que tem vontade de olhar para o interior de outra. Ele detecta a fenda, a fissura pela qual se pode violar o segredo das coisas ocultas. As forças psíquicas em ação pretendem deixar os aspectos exteriores para ver outra coisa, ver além, ver por dentro, em suma, escapar à passividade. O avesso de todas as coisas e a imensidão íntima das pequenas coisas são visitados. E eu completaria: transpostos os limites exteriores da obra de arte, quão espaçoso é o interior! A intimidade da criação guarda uma movimentação intensa e uma vasta diversidade de possibilidades de obras (SALLES, 2011, p. 7).

Com o tempo, o ato de ver através me permitiu ver o próprio processo da construção das peças, suas formas, linhas e cores como elemento artístico. Criando uma série de desenhos em que as formas e linhas que surgem durante o processo de produção na alfaiataria são transcritos ao papel com caneta e através da frottage, assim o desenho efêmero dos processos ganha permanência em um objeto artístico. Posteriormente, experimentei essa transferência do real através da gravura em metal, do xerox e outras técnicas.

Através da pintura no campo expandido, ressignifiquei o terno com o foco no seu processo de produção, mostrando o seu avesso, todo trabalho de estrutura feito à mão. As linhas compõem diferentes costuras e os tecidos de tons neutros criam distintas camadas que se sobrepõem de forma geométrica. Expondo o terno em sua essência da criação, removendo de sua função de uso e transpondo a sua imagem plástica.

Ao ressignificar artisticamente a alfaiataria e seus processos, muitas vezes invisíveis ao olhar que se detém apenas na peça finalizada, busco conduzir o espectador a uma reflexão sobre o valor do fazer artesanal. Minha intenção é despertar a atenção para o gesto prático e singular que cada criação carrega, ressaltando aquilo que torna cada pessoa única. Por meio da minha obra artística, procuro transmitir de forma poética o conhecimento de um ofício que se constrói com o tempo, o cuidado com o corpo e o respeito à subjetividade do usuário, contribuindo, assim, para a preservação dos processos, das linguagens e da história da alfaiataria artesanal.

Figura 70- Desenhando no papel vegetal, processo série *Alinhavos*.

Fonte: Acervo da autora, 2021.

Figura 71 - Processo série *Alinhavos*.

Fonte: Acervo da autora, 2021.

Figura 72 - Alinhavos 08. Caneta nanquim sobre papel vegetal, 21 x 29,7cm.

Fonte: Acervo da autora, 2021.

Figura 73 - Alinhavos 18. Caneta nanquim sobre papel vegetal, 21 x 29,7cm.

Fonte: Acervo da autora, 2021.

Figura 74 - *Desmanchar 02*. Caneta nanquim sobre papel vegetal, 21 x 29,7cm.

Fonte: Acervo da autora, 2021.

Figura 75 - *Desmanchar 03*. Caneta nanquim sobre papel vegetal, 21 x 29,7cm.

Fonte: Acervo da autora, 2021.

Figura 76 - Conjunto desenhos produzidos para Habilitação, Escola Guignard – UEMG.

Fonte: Acervo da autora, 2021.

Figura 77 - Processo série *Frottage* – Radiografias de um paletó.

Fonte: Acervo da autora, 2021.

Figura 78 - *Frottage – Radiografias de um paletó*. Pastel oleoso sobre papel japonês, 29,7x 42cm.

Fonte: Acervo da autora, 2021.

Figura 79 - *Frottage – Radiografias de um paletó*. Pastel oleoso sobre papel japonês, 29,7x 42cm.

Fonte: Acervo da autora, 2021.

Figura 80- Exposição para Habilitação, Escola Guignard – UEMG.

Fonte: Acervo da autora, 2023.

Figura 81 - Processo gravura em metal, técnica verniz mole.

Fonte: Acervo da autora, 2024.

Figura 82 - Gravura em metal, técnica verniz mole, 53 x 39cm.

Fonte: Acervo da autora, 2024.

Figura 83 - Gravura em metal. Fotogravura, 53 x 78 cm.

Fonte: Acervo da autora, 2024.

Figura 84 - Litogravura, 26 x 38 cm.

Fonte: Acervo da autora, 2025.

Figura 85 - Livro-objeto *Full canvas*. Xerox e capa em lã.

Fonte: Acervo da autora, 2023.

RETRATO SOB MEDIDA: O TERNO COMO IMAGEM VESTÍVEL DA IDENTIDADE

Como uma lenda provocada por um ato de grandeza que atravessa gerações, ou uma melodia que toma forma ao encontrar a voz perfeita, o alfaiate mestre constrói a perfeição.

Modelado em ossos e músculos, o tecido vira pele, a ombreira cria postura, o terno e o homem se tornam um.

Pontos picados, alinhavos e guarnecidos ilustram a obra, o dedal e a agulha são o pincel. A pintura ganha cor e quem a veste ganha vida.

Ser alfaiate é transformar pedaços em molduras, molduras em elegância. Uma nova forma de vestir, em sintonia com uma nova forma de andar, falar e pensar. (Release da coleção *Bespoke: o guarnecer da tradição*, de 2013)

3.1 Do corpo ao corte: a vivência como alfaiate

Minha relação com a alfaiataria se tornou, com o tempo, uma questão de identidade. Demorei a me reconhecer oficialmente como alfaiate, por respeito e admiração ao longo caminho que meus mestres percorreram, muitos deles levaram décadas entre o início como aprendizes e o reconhecimento como mestres. Sempre valorizei esse tempo, essa construção lenta e profunda do saber. No entanto, hoje me vejo intensamente imersa no ofício, comprometida com uma busca constante por conhecimento e por formas de valorizar a profissão por meio do meu trabalho. Mais do que uma ocupação, a alfaiataria passou a ser uma expressão do que sou.

Meu aprendizado do ofício no Brasil se deu inicialmente por meio dos métodos tradicionais, estabelecendo uma relação de mestre e aprendiz, um processo pautado na experiência prática. Trabalhei em diversos ateliês com mestres distintos, cada um com seu próprio método de trabalho e ensino. Aprender alfaiataria é mais do que dominar técnicas específicas; é entender a complexidade dos detalhes, da escolha do tecido ao acabamento.

Ao longo do tempo, a prática constante e a troca de conhecimentos com os mestres permitiram-me aprimorar minhas habilidades e desenvolver uma visão mais aprofundada sobre a arte de criar peças sob medida. Mantive a produção do ateliê focada em peças como camisas,

calças e coletes. No entanto, ainda não confeccionava paletós, justamente pela falta de conhecimento técnico necessário para realizar o corte dessa peça com a precisão exigida.

Aprender o corte ou modelagem do terno se apresentou como um dos principais desafios nesse percurso. No primeiro ateliê em que trabalhei como gerente de produção, o mestre responsável pela modelagem também realizava as provas, mas se recusava a compartilhar seu conhecimento. Como eu não tinha nenhuma base na área, tentar aprender apenas por observação tornava tudo ainda mais difícil. Já no ateliê do Higino, não eram realizadas modelagens exclusivas para cada cliente, ele tinha moldes prontos de diversos tamanhos aos quais adaptava as medidas dos clientes. Dessa forma, comecei a aplicar essa técnica para a produção em camisaria.

Após algum tempo, comecei a ter aulas de costura com um novo alfaiate, que era filho de alfaiate e dominava algumas técnicas de modelagem. As aulas aconteciam no meu ateliê e não contávamos com material didático, por isso precisei gravar os processos para conseguir reproduzir as etapas depois. No entanto, ele não tinha muita didática e transmitia o conhecimento da forma como havia aprendido. Por isso, as peças acabavam não tendo um bom caimento nos corpos dos clientes.

Figura 86 - Alfaiate ensinando a realizar prova.

Fonte: Acervo da autora, 2014.

Passei a entender que a análise dos diferentes tipos de corpo e a qualidade técnica das provas eram tão fundamentais quanto a própria modelagem e os métodos de produção. Uma

peça de alfaiataria se destaca justamente pelo acabamento impecável e pela adaptação única a cada corpo, por isso percebi a necessidade de me aprofundar ainda mais nesse conhecimento.

Um longo processo de aprendizagem, que envolve técnicas de modelagem, corte e costura, dentre outras, está presente na trajetória de alfaiates e fornece as bases para o reconhecimento de suas habilidades e dos conhecimentos que possibilitam a confecção das diferentes peças do vestuário masculino. Embora não haja exigência de formação profissional sistemática para o exercício da alfaiataria, aspecto que se evidencia na centralidade dada à prática, é necessário ter domínio no uso de máquinas de costura e de acabamento, gostar de moda e vestuário, ser criativo no manuseio de tecidos, além de ter conhecimento de desenho e informática para aqueles que forem trabalhar na indústria de confecções (BARONE; APRILE, 2019, p.99).

Durante a pandemia de COVID, fiquei impossibilitada de trabalhar no atendimento aos clientes devido à quarentena. Então, tive tempo para focar nos estudos de modelagem. Como em diversas áreas começaram a surgir diferentes cursos virtuais nacionais e internacionais de alfaiataria, me matriculei em alguns cursos com foco no ensino da modelagem. Mesmo sendo a primeira vez que fazia um curso didático específico da área, compreender as etapas foi fácil por causa das minhas experiências práticas anteriores. Contudo, ao começar a aplicar as técnicas aprendidas no curso na produção de peças para meus clientes me deparei novamente com problemas no caimento.

Figura 87 - Molde produzido nas técnicas do curso on-line.

Fonte: Acervo da autora, 2021.

Quando falamos sobre a análise do corpo, especialmente no contexto da alfaiataria, é fácil cair na ideia de que as medidas são o fator determinante para criar um ajuste perfeito ou uma silhueta harmônica. No entanto, as medidas de um corpo sozinhas não são suficientes para

definir sua forma de maneira fiel. O corpo humano é uma estrutura tridimensional e dinâmica, e a verdadeira forma só é revelada quando consideramos a postura e as proporções. Esses fatores são fundamentais para criar um caimento perfeito, que reproduza as características individuais de cada pessoa.

A postura de uma pessoa influencia enormemente no modo como seu corpo é percebido e como as roupas se ajustam. Alguém com uma postura ereta, com os ombros para trás e a cabeça erguida, terá um caimento de roupa muito diferente de alguém que tem uma postura mais curvada ou que se desloca com movimentos mais fluidos. A postura define a posição das articulações, o alinhamento da coluna e até mesmo a distribuição do peso nas partes do corpo, o que afeta diretamente sua configuração.

Figura 88 - Esquema de desproporções corporais.

Fonte: Thornton's International System.²⁸

Além das medidas, da postura e das proporções, a dinâmica do corpo também é um fator importante. O modo como alguém anda, se senta ou gesticula pode influenciar a maneira como a roupa se adapta e se comporta. Por exemplo, ao andar, as calças podem se ajustar de maneira diferente nas coxas dependendo do estilo de caminhar. Por isso, muitas vezes é necessário não apenas analisar o corpo de forma estática, mas também observar a pessoa em movimento. Isso

²⁸ Disponível em:

https://archive.org/details/Thornton_International_System_of_Garment_Cutting/page/n139/mode/2up. Acesso em: 8 jul. 2025.

é crucial na alfaiataria sob medida, onde a peça precisa se adaptar não só ao corpo parado, mas também ao comportamento dinâmico do cliente. Um bom alfaiate entende que as roupas devem oferecer liberdade de movimento, sem comprometer o ajuste.

Na alfaiataria artesanal, além de a modelagem definir o formato do corpo, precisamos fazer com que cada parte da estrutura interna, assim como o tecido, recebam a forma orgânica daquele que o veste. Para isso, o trabalho com o ferro é essencial para esculpir o tecido - partes precisão ser repuxadas ou contraídas, para definir ao traje uma forma natural. Além disso, com o tempo de uso das peças é possível ver elas se moldando às formas de seu dono, ganhando cada vez mais sua postura. Uma peça de alfaiataria é a reprodução de um único corpo, uma única pessoa.

Figura 89 - Construção de gola de paletó no processo artesanal.

Fonte: Acervo da autora, 2023.

Para minha evolução profissional, foi necessário aceitar que esse conhecimento sobre a composição individual dos corpos seria adquirido com o tempo de trabalho, que cada cliente seria um novo desafio, cada tecido se adapta aos corpos de modos diversos e que a apuração do olhar sobre o corpo do outro ocorreria com o decorrer do tempo.

Na alfaiataria sob medida, o processo de provas é essencial para garantir que cada traje tenha um caimento perfeito e personalizado. No meu ateliê, abordo as provas da seguinte forma: tudo começa com uma conversa detalhada com o cliente, onde definimos o conceito do traje, os materiais que serão utilizados e tiramos as medidas. Nessa etapa inicial, já realizamos uma

primeira análise do corpo, identificando características específicas que irão orientar a modelagem desde o início.

A primeira prova é feita em um tecido alternativo, com o objetivo de verificar se o corte e a modelagem se ajustam adequadamente ao corpo, sem comprometer o tecido principal com grandes alterações. A segunda prova já é realizada no tecido definitivo. Nela, avaliamos o caimento geral da peça e fazemos os ajustes finos necessários, garantindo que a base do traje esteja bem estruturada.

Na terceira prova, confirmamos esses ajustes e damos atenção especial ao caimento das mangas, uma das partes mais complexas da modelagem, pois elas exigem precisão para não comprometer a elegância e o conforto da peça. Os braços direito e esquerdo possuem uma estrutura própria, de movimento e medidas, portanto em cada lado do corpo a manga é posicionada de uma forma.

A última prova é feita com todas as peças finalizadas, para assegurar que tudo esteja perfeitamente ajustado ao corpo do cliente. Se for necessário, novas provas podem ser agendadas até que o resultado esteja impecável.

O primeiro cliente para quem confeccionei um costume inteiramente sozinha, sem o auxílio de outro profissional, foi um senhor de 60 anos, advogado e grande admirador de peças de alfaiataria diferenciadas. Para esse trabalho, utilizei a técnica de modelagem que havia aprendido em um curso on-line. Apesar do cliente possuir uma grande coleção de ternos, seria a primeira vez que produzia o traje em uma alfaiataria sob medida. Nossos encontros ocorreram durante a pandemia, portanto inicialmente comecei a análise do seu corpo por fotos enviadas com tal função. Particularmente ele não gosta de experimentar roupas, portanto, nossas provas eram rápidas e curtas, o que dificultou a compreensão dos erros e correções.

Figura 90 - Primeira prova.

Fonte: Acervo da autora, 2021.

Seu corpo era de estatura média, postura ereta com os ombros levemente jogados para trás, fechando as escápulas. Ombros curtos e retos, peito jogado para frente e cabeça sempre erguida. Um homem que, quando jovem, fora muito magro, e com a idade foi ganhando uma barriga redonda e alta, tendo assim dificuldade de encontrar trajes com bom caimento, pois as medidas da cintura não condiziam com as proporções do restante do corpo.

Em relação à proporção e modelagem da peça, encontrei rapidamente a forma ideal. Contudo, o caimento na frente não estava de acordo, o terno cruzava no abotoamento e tinha dificuldade de compreender a solução. Naquele momento, consegui achar um caimento que satisfizesse o cliente e os trajes foram entregues; contudo, para mim não estava satisfatório, entendia que o problema continuava ali, causado provavelmente pela dificuldade de traduzir seu corpo para a técnica de modelagem usada.

Figura 91 - Segunda prova, frentes cruzando.

Fonte: Acervo da autora, 2021.

Em seguida, iniciei um terno de um homem jovem de 30 anos, para seu casamento. Ele não tinha o costume no uso de peças de alfaiataria no seu dia a dia, portanto não tinha muita compreensão do caimento que gostaria que as peças tivessem em seu corpo.

Após fazer a modelagem, montei o traje em um tecido alternativo (Oxford 100% poliéster), nessa primeira prova tudo aparentava correto, medidas e caimento, então passei para a produção da prova no tecido oficial (lã super 120' peruana) um tecido natural e de caimento fluido. Ao experimentar no tecido oficial foi possível observar realmente o modo como este adquiria o formato de seu corpo, por ser um tecido natural ele se adapta melhor a estrutura corporal mostrando cada detalhe de assimetria ali representados. Foi possível perceber o grande desnível de um ombro para o outro, a forma como a escápula de cada lado se posicionava e como cada braço apresentava um comprimento diferente.

Na terceira prova, ao colocar as mangas o paletó mudou totalmente de forma. As mangas puxaram o peito e deslocaram a peça para longe do tronco, além de causar o cruzamento das frentes. Contudo, o cliente estava disponível para realizar provas e tivemos mais quatro encontros para tentar solucionar tal questão – para ele, estava tudo maravilhoso e confortável, mas, para mim, era essencial encontrar o caimento perfeito para seu corpo.

Figura 92- Segunda prova.

Fonte: Acervo da autora, 2022.

Outros costumes estavam sendo produzidos em paralelo a esse, em tecidos diferentes e corpos distintos, cada um com suas particularidades. Contudo, somente esse terno me tirava o sono. Fui descobrindo, na prática, o quanto é difícil para um oficial desligar do trabalho, especialmente quando um problema permanece sem solução. Ao longo dessa pesquisa, a partir da leitura do livro “O artífice”, compreendi como essa busca constante por resultados positivos e aperfeiçoamento pessoal profissional são características que, segundo Sennett (1943/2024), são comuns ao artífice, pois está relacionado ao desejo de fazer bem-feito, valorizando o processo e o prazer contido na própria realização.

Em busca de solução, pedi ajuda para o senhor Higino. Contudo, ele também não sabia como resolver a questão e já considerava o traje bom para o cliente. Entreguei o terno e a peça foi muito elogiada pelo noivo, por sua família e amigos, e ele indicou vários clientes posteriormente.

Comecei a refletir sobre a falta de compreensão desses homens sobre os próprios corpos, a dificuldade de entender como uma roupa se adapta ao seu biotipo e postura, das medidas do seu próprio corpo e o que seria o ideal para si. Entendi que precisava aperfeiçoar minha observação sobre a postura, para ajustar as diferenças na estrutura corporal tão visíveis na construção de um paletó, que por ter ombros e armações muito definidas torna aparente cada característica do corpo.

Continuei a produção de ternos, aplicando a técnica de modelagem que aprendi no curso on-line, inserindo alterações para aperfeiçoar a técnica de acordo com minhas observações. A cada cliente, eu compreendia a solução para problemas que tive em casos anteriores e para os quais não havia tido uma solução definida, e com a experiência fui aprimorando o estudo de cada corpo.

Um cliente me procurou com uma proposta de trabalho ao mesmo tempo interessante e de grande responsabilidade. Era um senhor de 72 anos, com um corpo *plus size*, que desejava confeccionar um terno utilizando um tecido especial: um linho acetinado que havia recebido de herança de seu pai – um material com cerca de sessenta anos de fabricação. Além da complexidade técnica que o corpo exigia em termos de modelagem e caimento, havia ainda o peso simbólico de trabalhar com um tecido único e carregado de valor afetivo, o que tornava o desafio ainda mais delicado e significativo.

Figura 93 - Primeira prova.

Fonte: Acervo da autora, 2022.

Após a primeira modelagem, cortei duas provas em tecidos alternativos, para ter certeza de que não ocorreriam ajustes significativos no tecido oficial do terno. Apesar de ser um corpo grande e com uma certa complexidade, as provas foram muito boas e, com poucos ajustes, conseguimos um resultado com ótimo caimento.

Figura 94 - Prova final, entrega.

Fonte: Acervo da autora, 2022.

Ao analisar esse caso e compará-lo com as dificuldades que enfrentei ao trabalhar com corpos mais jovens e musculosos, percebi que a técnica de modelagem que utilizei não estava adaptada às demandas do corpo do homem contemporâneo – aquele que pratica atividades físicas específicas e prefere peças mais ajustadas. Essa técnica, na verdade, parecia estar mais alinhada a uma lógica de produção industrial, que não leva em consideração as particularidades de cada corpo. Faltava nela a flexibilidade e a precisão necessárias para atender às exigências de uma alfaiataria verdadeiramente personalizada.

Persisti no estudo de modelagem para encontrar um processo mais assertivo e encontrei o livro *Método Mundial de Corte Anti-Provas*, do Professor Annibal Martins, de 1972. A publicação tornou-se um clássico nacional de alfaiataria, mais especificamente no que diz respeito ao corte de roupas. Nele, o autor apresenta uma abordagem detalhada para a realização da modelagem de alfaiataria, com técnicas precisas e eficientes que focam no estudo de corpos e suas especificidades.

Considerando que a profissão de alfaiate, não é uma simples profissão, mas é, também uma arte, pois o profissional tem sempre diante de si, uma variedade de corpos que apresenta problemas tão difíceis para vesti-los, que requer muita arte, ou seja, muitos cálculos matemáticos (MARTINS, 1972, p. 15).

O termo “Anti-Provas” no título faz referência à proposta de eliminar a necessidade de múltiplas provas ao longo do processo de confecção, um diferencial marcante da metodologia de Annibal Martins em relação às técnicas de modelagem tradicionalmente aplicadas no Brasil.

Nessas abordagens mais comuns, a análise do corpo costuma ocorrer apenas nas provas posteriores à criação do molde inicial. Já no método de Annibal, o alfaiate é orientado a realizar uma leitura precisa do corpo desde o início, possibilitando um ajuste preciso da peça logo na primeira modelagem. Isso torna o processo mais ágil e eficiente, sem comprometer a qualidade do caimento.

Figura 95 - Páginas do livro *Método Mundial de Corte Anti-Provas*.

Fonte: MARTINS, 1972.

O livro é repleto de explicações técnicas detalhadas, esquemas, exemplos práticos e orientações passo a passo sobre como realizar o corte perfeito das peças, com anotações que vão desde tirar medidas corretamente até a análise de características específicas de cada corpo e a forma correta de como aplicar alterações na modelagem para garantir um resultado eficaz logo na primeira prova.

Cortar, para não provar é arte. Quando quero defender esta realidade, muitas vezes sou mal compreendido; não desejo dizer com isto, que o alfaiate não deve colocar a roupa no corpo do cliente, porém; deve cortar a peça com as aplicações, fazendo de modo correspondente ao corpo do mesmo, para que a peça não venha a sofrer modificações (MARTINS, 1972, p. 13).

Impulsionada pelas mesmas questões apresentadas no prólogo do livro de Annibal e em sua busca por um método de modelagem que tivesse diretamente integrado às especificidades dos corpos de cada cliente, dei início ao estudo de suas técnicas. O material me ajudou a compreender como realizar ajustes para determinados corpos. Contudo, sua base de modelagem não condiz com os corpos do homem contemporâneo.

Ao me deparar com a publicação *Topics in Tailoring*, de 1885, e diversas outras nos arquivos virtuais, compreendi com mais clareza que minha referência de vestibilidade e qualidade na alfaiataria estava fortemente ligada às experiências que tive em ateliês ingleses. A leitura desse material revelou que, na Inglaterra, a preocupação com a forma do corpo na construção da roupa possui uma longa tradição, marcada por uma evolução concreta e sistematizada ao longo do tempo. Percebi, então, que essa abordagem refinada da modelagem e do caimento não surgiu de forma espontânea, mas é fruto de um processo histórico contínuo. Essa constatação contrastou com a realidade brasileira, em que a alfaiataria, embora rica em saberes e habilidade manual, não teve o mesmo percurso de sistematização e valorização técnica ao longo do tempo.

Figura 96 - Análise estrutura corporal masculina no livro *Topics in Tailoring*.

Fonte: Thornton's International System.²⁹

Após muitas tentativas de estudos, adaptações e pesquisas, encontrei um novo alfaiate disposto a me dar aulas, o senhor Bacelar. Com oitenta e quatro anos de idade e trabalhando na alfaiataria desde os dezessete, Bacelar se deparou por muito tempo com os mesmos questionamentos sobre a qualidade técnica das modelagens que eu. Aos quarenta anos ele conheceu a publicação alemã de modelagem *Rundschau*, que incorporavam o Sistema de Corte Müller, concebido por Michael Müller em 1891. Desenvolvido em Munique, o método, fundado com base na alfaiataria de alta qualidade, introduziu cálculos proporcionais que consideram as variações individuais do corpo humano, possibilitando um ajuste preciso e tecnicamente eficiente.

²⁹ Disponível em: https://archive.org/details/Thornton_International_System_of_Garment_Cutting/page/n139/mode/2up. Acesso em: 8 jul. 2025.

Figura 97 - Curso Sistema Müller, em 1904.

Fonte: M. Müller & Sohn.³⁰

As publicações mensais continham informações sobre modelagem principalmente de alfaiataria masculina e feminina, métodos de costura e publicidade de equipamentos da área. Um amigo encomendava para ele as revistas e a vizinha que falava alemão traduzia a escrita, enquanto ele analisava os esquemas matemáticos. Com o tempo, Bacelar criou seu próprio material de modelagem em alfaiataria, tornando-se um especialista tanto nas técnicas de modelagem artesanal como industrial. Ficou conhecido entre as confecções de moda em Belo Horizonte, tornando-se modelista para muitas delas.

As revistas atualizavam as instruções de modelagem de acordo com variações de modelos e a diferenças entre os corpos. A partir de alterações nas aplicações de medidas, e em recortes feitos nos moldes depois de finalizados, tornou-se cada vez mais possível criar moldes precisos e específicos para cada cliente. Após aulas particulares, passamos a ter uma convivência mestre e aprendiz, por meio da qual aprendi a analisar melhor os corpos, tirar medidas com mais precisão e aplicar técnicas diferenciadas nos acabamentos e costuras.

³⁰ Disponível em: <https://www.muellerundsohn.com/ueber-uns/>. Acesso em: 8 jul. 2025.

Figura 98 - Capas da revista *Rundschau* de 1985 e 1992.

Fonte: M. Müller & Sohn.³¹

O primeiro atendimento de ternos e costumes realizados com as novas técnicas foi para o mesmo cliente para quem fiz meu primeiro terno sozinha. Dessa forma, já pude observar como as atualizações na modelagem melhoraram significativamente o caimento do traje em seu corpo. Esse cliente, inclusive, tornou-se um dos mais recorrentes no ateliê, encomendando cerca de três a quatro ternos por ano. Ainda utilizamos seu molde arquivado como base, o que nos permite manter a consistência no caimento e agilizar o processo de confecção, realizando apenas os ajustes necessários conforme pequenas variações corporais ao longo do tempo.

Figura 99 - Primeira prova método *Rundschau*.

Fonte: Acervo da autora, 2023.

³¹ Disponível em: <https://www.muellerundsohn.com/ueber-uns/>. Acesso em: 8 jul. 2025.

Posteriormente, confeccionei trajés para um noivo, seu pai, seu sogro e um padrinho, todos produzidos com tecidos em lã com gramaturas e texturas diferentes. O noivo era um jovem na casa dos trinta anos, corpo magro e alto, advogado que tem o costume de usar peças sociais diariamente. O tecido escolhido foi uma lã peruana super 140's, tecido leve e de caimento fluido.

Seu corpo apresentava assimetrias acentuadas: do lado direito tinha o ombro muito caído, fazendo com que a assimetria do comprimento dos braços fosse perceptível; sua escápula era jogada para frente no lado direito, fazendo com que o se encontrasse junto ao tronco; suas pernas tinham comprimentos diferentes. Essa análise foi feita por mim ao longo do processo, e após algumas provas sua mãe me falou que ele tinha lordose e mudanças na estrutura corporal devido à prática de tênis. O cliente nunca tinha percebido essas características em seu corpo, mesmo usando roupas sociais, pois elas eram de lojas pronta-entrega e, sendo assim, nunca tiveram um caimento perfeito, fazendo com que os defeitos causados pelas suas características corporais se passassem como normais para ele.

A primeira prova, feita em tecido alternativo, aparentou muito boa, pois a análise de muitas das suas características já tinha sido solucionada no papel. Contudo, ao passar para o tecido natural, mais leve e oficial do terno, diversos problemas se apresentaram. A mudança acentuada de nível dos ombros era maior que a já aplicada na modelagem inicial, era preciso apertar na cintura do paletó e a diferença nas pernas iam além do comprimento, uma leve jogada do quadril para a direita fazia com que fosse necessário mudar a curvatura de um dos lados da calça.

Foi necessário usar ombreiras de alturas e estruturas diferentes para cada ombro, com intuito de igualar a estrutura na região. Depois do ajuste da cintura, por algum motivo a peça “empenou” o caimento do tecido, criando leves curvas na região traseira. Foram feitas diversas provas para identificar os reais problemas e soluções, a peça foi desmanchada várias vezes, mas no final o resultado foi satisfatório para o cliente e para mim.

Figura 100 - Primeira, segunda e terceira provas.

Fonte: Acervo da autora, 2023.

Figura 101- Quarta prova e prova final.

Fonte: Acervo da autora, 2023.

É preciso lembrar que uma peça de alfaiataria sob medida é uma representação do corpo no momento em que ele é medido e provado; com o tempo o corpo pode mudar, com isso o caimento do traje também será diferente e, por mais que o alfaiate deixe sobras de tecidos para possíveis alterações, não significa que a peça irá servir bem eternamente.

O costume do padrinho foi construído em um tecido alternativo para primeira prova. Era um jovem com trinta e quatro anos, ombros fortes, costas largas e cheias, altura mediana e peitos largos; contudo, um corpo não muito magro e definido. A primeira prova ficou muito grande, e fizemos mais uma prova em tela. Em seguida, fizemos mais duas provas no tecido oficial para chegar no melhor caimento, ele queria roupas bem justas, o que se tornava complexo pelas medidas largas e robustas das costas e peito. No entanto, chegamos a uma solução interessante: como ele se mudaria de cidade um mês antes do casamento, decidimos deixar o traje para ser finalizado e entregue apenas quando ele retornasse a Belo Horizonte, na véspera do evento.

Figura 102 - Primeira e segunda provas.

Fonte: Acervo da autora, 2023.

Ao provar um dia antes do evento, foi perceptível através do caimento do traje que seu corpo tinha modificado: ele confessou estar malhando, mas sem fazer dieta, então as medidas e proporções tinham mudado pouco, mas o suficiente para alterar o caimento. Não tinha feito o costume tão justo como ele me pediu, explicando que esse seria o caimento ideal para seu biotipo, pois é em lojas de roupas prontas para vestir que é comum fazer peças extremamente coladas no corpo. O caimento ainda ficou bom para ele, mas não tão perfeito como na data da última prova.

Figura 103 - Prova final, manga direita precisando de ajuste.

Fonte: Acervo da autora, 2023.

Com a confecção desses dois trajes foi possível ver uma grande melhoria na qualidade da modelagem para corpos jovens utilizando a técnica aprendida com o senhor Bacelar. Ao finalizar os trajes do pai e do sogro do noivo, concluí que a técnica dava bons resultados em corpos diversos. Passei a incorporá-la de forma permanente em minhas modelagens, cuja abordagem detalhada e precisa transformou minha forma de compreender o corpo e o molde. Esses materiais se tornaram fundamentais para aprofundar meu conhecimento e refinar ainda mais o processo de construção das peças, permitindo um olhar mais técnico e minucioso sobre os diferentes corpos e suas necessidades.

Figura 104 - Primeira prova, modelagem do curso on-line.

Fonte: Acervo da autora, 2021.

Figura 105 - Primeira prova, modelagem revista *Rundschau*.

Fonte: Acervo da autora, 2023.

Figura 106 - Moldes feitos para o mesmo cliente: o primeiro usando técnica do curso on-line em 2021; o segundo com técnica da revista *Rundschau*, 2023.

Fonte: Acervo da autora, 2025.

Além de observar os corpos, sentir as estruturas com o toque dos ombros e costas, é preciso ouvir o que cada cliente tem a dizer sobre si, seus anseios com o traje, seus gostos sobre caimento e conforto, entendendo assim o que ele quer que o traje traga de significado para seu corpo.

Pela análise plástica do traje, observamos que a figura masculina é reforçada por meio de linhas retas, verticais, que se traduzem em uma forma retangular, sólida. Temos, pois, uma aproximação maior do traje masculino ao corpo do homem. Dessa maneira, ainda que muitas vezes eles se adornem ou se enfeitem, a reconstrução do corpo masculino mantém uma linha mais próxima à sua estrutura física natural (CASTILHO, 2004, p. 121).

Na alfaiataria sob medida, é possível escolher o tecido, entre diversas texturas e cores, o forro – que hoje possui opções em cores e padronagens distintas, botões, modelos de lapelas, fechamentos, curvatura da gola, bolsos e muitos detalhes que agregam às peças a personalidade de seu dono. Nas técnicas de produção artesanal, o uso de materiais estruturais naturais permite que, com o tempo, o paletó vá moldando-se cada vez mais às formas do corpo de quem o veste, resultando em um caimento personalizado que se aprimora com o uso. Isso nos leva a pensar a roupa não apenas como objeto funcional, mas como extensão sensível da presença humana, capaz de carregar experiências e afetos por meio do contato com o corpo.

3.2 A costura do retrato: a alfaiataria sob medida como expressão

Foi nesse período de muito trabalho no meu ateliê e de intensos estudos sobre os corpos, buscando conhecimento para confeccionar trajes desafiadores para meus clientes, que iniciei o mestrado, e todos esses desafios e estudos passaram a fazer parte das conversas com colegas e professores. Foi então que acabei desenvolvendo uma compreensão mais ampla sobre o conceito de alfaiataria como uma expressão em arte. Percebi que ela não se define apenas pelo processo técnico de fabricação das peças, mas também pela ideia central de que um traje de alfaiataria é, antes de tudo, uma criação feita para um corpo específico e uma personalidade única. A alfaiataria é, na verdade, a tradução de uma identidade, um reflexo da individualidade de quem a veste, algo que vai muito além da simples adequação física da roupa ao corpo.

Fazer roupas nada mais é do que drapear o tecido sobre uma pessoa e cortar o excesso — e é assim que a peça é feita. Depois disso, qualquer um pode adicionar enfeites, e por isso os alfaiates sempre aprendem com seus clientes e executam apenas aquilo que lhes é pedido, e nada mais (BREWARD, 2016, p. 14).

Figura 107- Atendimento de prova em cliente, Toffanetto Alfaiataria.

Fonte: João Paulo Vieira, 2019.

Nesse contexto, comecei a perceber o terno sob medida de uma maneira diferente: como uma verdadeira expressão pessoal de quem ele pertence, um retrato da sua essência. Ele não é apenas uma peça de vestuário, mas uma manifestação de sua personalidade e da imagem que

deseja projetar para o mundo. Cada detalhe do terno, desde o tecido escolhido até o corte, os acabamentos e até os menores ajustes, carrega consigo uma ideia de individualidade.

É uma peça que reflete não apenas as características físicas do corpo que a veste, mas também os valores, o estilo e a mensagem que o portador quer transmitir à sociedade. Assim, o terno sob medida artesanal torna-se uma ferramenta de comunicação, capaz de expressar quem a pessoa é e o que ela deseja compartilhar com o mundo ao seu redor. A verdadeira essência da alfaiataria está, portanto, na capacidade de criar algo único, que dialoga diretamente com a personalidade e os desejos de quem o usa.

Desse modo, é possível pensar o terno sob medida como uma forma de retrato não tradicional – um retrato vestível que molda e comunica a identidade do sujeito a partir da relação íntima entre corpo, vestimenta e cultura. Seu processo de confecção envolve um olhar atento e sensível ao corpo do indivíduo, considerando suas proporções, gestos e até mesmo seus hábitos, de modo a construir uma narrativa visual que materializa o desejo de reconhecimento, pertencimento e distinção.

Com base no artigo de Inmaculada Rodríguez Moya (2010), “*El retrato contemporáneo: del realismo a la pérdida del rostro*”, pode-se traçar um panorama abrangente da história do retrato, compreendendo suas múltiplas motivações, formas e funções ao longo do tempo. Essa trajetória do retrato ao longo da história da arte evidencia um deslocamento fundamental no modo de representar a identidade.

Desde suas origens mais remotas, o retrato se revelou um meio fundamental de expressão simbólica e de preservação da memória individual e coletiva. Desde os tempos neolíticos já se manifestava o desejo humano de preservar a fisionomia dos mortos, revelando uma motivação de cunho funerário. Com o passar dos séculos, somaram-se a essa finalidade inicial outras intenções, como a glorificação de figuras reais, o registro de vínculos afetivos e matrimoniais, bem como finalidades políticas e dinásticas

No Egito Antigo, a célebre escultura de Nefertiti ilustra o ideal de beleza e harmonia que transcende o tempo. Ainda que se trate de um modelo de ateliê, seu impacto estético permanece atual, expressando uma forte presença simbólica. Segundo Rodríguez Moya, na cultura grega antiga o retrato assumia uma função pública e exemplar: heróis, filósofos e políticos eram representados com características que remetiam ao papel que exerciam na pólis, em uma tentativa de codificar valores sociais por meio da imagem. Já durante o período helenístico, observam-se representações mais individualizadas, voltadas à preservação da memória pessoal das elites.

No contexto romano, a prática retratística se aproximava de um realismo rigoroso, voltada para a fidelidade aos traços físicos reais. Inspirados pelas máscaras mortuárias dos ancestrais, moldadas diretamente dos rostos dos falecidos, o que as conferia uma aparência frequentemente austera. Essas representações desempenhavam principalmente um papel de registro e homenagem: pretendiam manter viva a lembrança dos antepassados.

Durante a Idade Média, embora o retrato estivesse subordinado à arte religiosa, nota-se um processo gradual de inserção do doador nas composições sacras. Com o advento do Renascimento, a individualização ganha força, com a valorização do perfil ou do busto em três quartos, indicando o reconhecimento do status social, político ou intelectual do retratado. Embora predominassem figuras de prestígio, também há registros de comerciantes e artesãos retratados, sinalizando uma ampliação do escopo representacional.

No período barroco, o retrato adquire um caráter áulico, marcado por suntuosidade e teatralidade. Elementos como vestimentas opulentas, tronos e objetos simbólicos reforçam a autoridade das figuras retratadas. O rococó conserva essa estrutura, mas acentua a frivolidade, explorando o cenário bucólico e o ideal decorativo.

A estética neoclássica propõe uma ruptura com a ênfase na nobreza de sangue, privilegiando a representação da atividade intelectual ou profissional do indivíduo. Esse deslocamento pode ser entendido como uma antecipação do interesse moderno pela singularidade subjetiva. No século XIX, por exemplo, observa-se a ascensão da burguesia como tema retratístico, marcada por um preciosismo técnico que, embora impressionante, muitas vezes resulta em imagens emocionalmente esvaziadas.

A transição para os séculos XIX e XX marca uma profunda transformação no gênero. A popularização da fotografia não extinguiu o retrato, mas impôs desafios conceituais que levaram a uma reformulação estética e simbólica. O foco desloca do retratado para o artista, que passa a investigar aspectos subjetivos da existência humana, inclusive os mais sombrios, como o sofrimento psíquico, a violência e a alienação.

Segundo Rodríguez Moya (2010), essa virada pode ser percebida nas obras de Géricault e Goya, que se interessaram por fisionomias perturbadas, e nas séries intensas de autorretratos de artistas como Van Gogh, Gauguin e Goya, que usaram a própria imagem como meio de introspecção. Mais adiante, nomes como De Chirico, Warhol e Frida Kahlo continuaram esse percurso, incorporando máscaras, duplicações e performances identitárias.

Com o modernismo, a verossimilhança deixa de ser requisito essencial. A figura humana fragmenta-se, dissolve-se ou é reconfigurada em planos simultâneos, como se vê nos retratos

cubistas de Picasso. A identidade, outrora central, cede espaço à expressão subjetiva do artista e à crítica cultural. O retrato se transforma, então, em metáfora, palimpsesto ou jogo de repetições, como propõem artistas contemporâneos como Francis Bacon, Andy Warhol, Gerhard Richter e Chuck Close.

Figura 108 - *Retrato de Ambroise Vollard*. Picasso, 1910. Óleo sobre tela, 92 x 65 cm.

Fonte: Acervo do Museu Pushkin, Moscou.³²

Se, por um lado, há uma diluição da forma e uma recusa à idealização, por outro, permanece a necessidade de ancorar a imagem em algum sinal de identidade, ainda que mínimo. Essa tensão entre reconhecimento e dissolução traduz a complexidade da noção contemporânea de sujeito, marcada pela fluidez, pela fragmentação e pela pluralidade de sentidos.

Rodríguez Moya observa que, nesse novo paradigma, o retrato deixa de buscar uma representação objetiva da realidade. Em vez disso, passa a oferecer um testemunho da

³² Disponível em: <https://www.wikiart.org/pt/pablo-picasso/retrato-de-ambroise-vollard-1910>. Acesso em: 24 jul. 2025.

interioridade do artista e de sua visão sobre o mundo, tornando-se, em última instância, uma forma expandida de autorretrato: “Pois, às vezes, é uma imagem que dá uma volta para acertar justamente no alvo, na essência de um ser humano concreto e individualizado. Em outras ocasiões, nos mostram as costas para nos revelar o rosto de quem pinta” (RODRÍGUEZ MOYA, 2010, p. 47). A dissolução da identidade representada reflete, assim, a própria crise do sujeito moderno, cujas imagens já não buscam espelhar o real, mas interpretá-lo sob múltiplas perspectivas. Na contemporaneidade, o retrato se transforma num espaço de negociação simbólica, onde os elementos visuais: pose, expressão, ambiente, vestimenta e até mesmo a ausência de um corpo, dialogam com questões de identidade, subjetividade, memória e pertencimento.

Dessa forma, o retrato deixa de ser uma representação mimética para se tornar um espaço de subjetivação, onde a presença do artista, a fragmentação formal e a recusa do realismo passam a configurar novas possibilidades de expressão identitária. Como afirma Martínez-Artero (2005, p. 55), “o retrato contemporâneo não é mais que um enorme autorretrato do artista”, revelando uma tensão entre representação e presença, reconhecimento e desfiguração.

Um exemplo é o trabalho do artista alemão Joseph Beuys no trabalho *Felt Suit* (“Terno de feltro”), de 1970. Essa obra de Beuys é composta por duas peças: um casaco e um par de calças feitas de feltro cinzento grosseiro. É uma edição de cem ternos idênticos, todos produzidos no mesmo ano pelo artista, feitos nas medidas de um dos próprios ternos de Beuys, como ele afirma em uma entrevista: “feita sob medida para o meu próprio terno” (YOUMIGHTFINDYOURSELF, 2018, s.p.). Possuindo as medidas dos braços e pernas alongados, a obra pode ser vista como um autorretrato destorcido.

Figura 109 - *Felt Suit*. Joseph Beuys, 1970.
Conjunto de dois volumes de feltro costurados à mão; edição de 100 exemplares numerados.

Fonte: Acervo National Galleries of Scotland e Tate.³³

Na obra de Laura Lima, *Alfaiataria*, os retratos produzidos pelos alfaiates, traduzem anotações feitas pela artista sobre a representação abstrata de pessoas, algumas conhecidas e outras que partem de seu imaginário ou de referências da história. As instruções são desenhos abstratos retratando a pessoa a ser representada, além de apontamentos sobre qual tipo de moldura e de tecido deverá ser usado. Cada peça resulta em uma espécie de escultura têxtil, onde a identidade do retratado é evocada por meio de abstrações visuais.

³³ Disponível em: <https://www.tate.org.uk/art/artworks/beuys-felt-suit-ar00092>. Acesso em: 8 jul. 2025.

Figura 110 - *Virginia*. Laura Lima, 2018. Madeira, tecido, linha, 113 x 61 x 8 cm.

Fonte: A Gentil Carioca.³⁴

Figura 111 – *Fernando*. Laura Lima, 2014-2015. Madeira, vidro e tecido, 185 x 100 x 7 cm.

Fonte: A Gentil Carioca.³⁵

³⁴ Disponível em: <https://www.agentilcarioca.com.br/content/feature/465/artworks-3506-laura-lima-virginia-2018/>. Acesso em: 8 jul. 2025.

³⁵ Disponível em: <https://www.agentilcarioca.com.br/en/content/feature/253/artworks-1522-laura-lima-fernando-2014-2015/>. Acesso em: 8 jul. 2025.

É nesse contexto que proponho compreender o terno sob medida, especialmente na prática da alfaiataria artesanal, como forma contemporânea de retrato. A peça de roupa torna-se em minha pesquisa um campo de autorrepresentação como alfaiate artista, e de representação do corpo para qual o traje foi feito, com suas características físicas e identitárias. Nesse sentido, o terno atua como uma espécie de retrato expandido, não por figurar diretamente a imagem, mas por encarnar processos de inscrição simbólica, crítica social e construção afetiva da identidade.

Um retrato é a expressão visual da autopercepção ou das aspirações de um patrono na sociedade no qual ele ou ela vive. Em outras palavras, o modo pelo qual uma pessoa escolhe ser representada, ou sua família e circunstâncias em um retrato reflete não somente seus valores pessoais, mas também os da sociedade contemporânea que vê o retrato (NEWALL, 2008, p. 1).

Tal qual a construção artística de um retrato na pintura ou na fotografia, o terno sob medida se apresenta como uma representação simbólica da individualidade, da memória e da identidade do sujeito. Da mesma maneira que o retrato reúne camadas de tempo, cultura e subjetividade, o terno feito sob medida também é uma peça que carrega uma narrativa pessoal, uma moldura do corpo que fala tanto sobre o presente quanto sobre heranças e desejos.

Isto significa que uma peça de roupa é cosida para um indivíduo, por um indivíduo. Para cada cliente é desenvolvido, segundo as suas medidas e os seus desejos, um corte próprio, que é exatamente ajustado ao seu corpo e que corresponde à sua personalidade (ROETZEL, 2010, p. 93).

No ateliê do alfaiate, o corpo é observado, medido, interpretado, tal como no processo do retrato artístico. Cada escolha de tecido, corte, caimento ou detalhe estético é uma decisão que traduz algo íntimo do sujeito retratado, e do sujeito que confecciona o traje. O terno sob medida, então, torna-se um duplicado simbólico do indivíduo, uma tentativa de fixar uma imagem que transcende a efemeridade do corpo, uma extensão do eu moldada pela técnica e pela memória.

Portanto, pensar o terno sob medida como um retrato é entender que vestuário e identidade caminham juntos: ambos revelam e escondem, preservam e transformam, marcam o tempo e o desejo de continuidade. É uma forma de materializar a subjetividade em algo visível e tátil – um corpo que se inscreve no mundo por meio de suas vestes, assim como o retrato inscreve uma memória no tempo.

Figura 112 - Processo de prova e análise do corpo.

Fonte: Acervo da autora, 2023.

Figura 113 - Processo de prova e análise do corpo.

Fonte: Acervo da autora, 2024.

Figura 114 - Processo de prova e análise do corpo.

Fonte: Acervo da autora, 2023.

A ligação entre roupa e memória é enfatizada no livro *O casaco de Marx: roupas, memória, dor*, de Petter Stalybrass. O autor nos faz refletir sobre a forma como as roupas carregam em si traços de seus donos e o poder que elas têm de nos fazer lembrar até mesmo de quem já se foi: “Comecei a acreditar que a mágica da roupa está no fato de que ela nos recebe: recebe nosso cheiro, nosso suor; recebe até mesmo nossa forma” (STALYBRASS, 2008, p. 10).

Dessa investigação, surge o conjunto de obras *Retrato sob medida*, constituído por ternos de alfaiataria produzidos com as técnicas artesanais, realizados com os moldes arquivados dos meus clientes do ateliê de alfaiataria, que passaram por todos os processos de

provas e ajustes até encaixarem com primor no corpo de seu dono, tornando-se uma representação do seu corpo, recebendo seu nome.

Os moldes são apresentados como obras e arquivos. As ourelas, ou bordas dos tecidos usados na confecção dos ternos, constroem uma tela rica em texturas e cores, materializando a memória do processo de criação de cada peça e de cada indivíduo.

A pesquisa sobre o terno como elemento artístico teve início durante minha habilitação em Pintura, momento em que me concentrei principalmente na relação entre forma e cor. Naquele estágio, o terno aparecia como um elemento pictórico, restrito ao plano bidimensional. No entanto, ao inserir o terno no contexto do retrato do corpo, a obra passa por uma transição, ela se desloca do espaço bidimensional da pintura para uma dimensão tridimensional, ganhando presença física e dialogando diretamente com o corpo e o espaço.

Figura 115 - Escolha de materiais e composição para a criação dos trabalhos.

Fonte: Acervo da autora, 2025.

O momento de fechar o paletó com a costura do forro é muito marcante para mim. É então que escondo todo o trabalho interno, guardo a parte do processo à qual mais me dedico e com a qual me identifico. Fiquei imaginando como perpetuar essas formas além da fotografia, em uma maneira poética que representasse cada camada de processo manual.

Figura 116 - Costura à mão do forro do paletó.

Fonte: Acervo da autora, 2023.

Mantendo o desejo de transpor à vista o processo da alfaiataria artesanal, o terno é exposto como obra, em processo de produção, mostrando o seu avesso, todo trabalho de estrutura que confere ao terno feito à mão a forma do corpo. As costuras compõem diversos formatos e os tecidos distintos criam camadas que se sobrepõem de maneira geométrica, criando texturas e volumes. As cores neutras contrastam com o tom escuro das linhas, e do tecido. Os pontos dão forma às curvas do corpo e contornos. O toque varia do áspero da crina ao delicado da lã.

Inicialmente, considerei expor o terno com os ombros fechados e os processos internos voltados ao avesso. No entanto, percebi que, mesmo com as costuras finalizadas, a peça sem os contornos do corpo que a veste, não sustentava uma imagem concreta da forma corporal. Além disso, essa opção acabava por reduzir a ênfase nos próprios processos construtivos, que são centrais na minha prática. Por isso, optei por apresentá-lo com as costuras dos ombros abertas, tal como permanece durante sua construção, preservando a lógica do trabalho em andamento e evidenciando a natureza processual do fazer. Assim, o terno revela-se não como um objeto acabado, mas como um corpo em devir, suspenso entre o que é e o que ainda pode ser. O tecido, à espera da próxima linha, torna-se metáfora do processo: uma forma incompleta que carrega em si a memória do gesto, do ofício e da impermanência.

Figura 117 - Trabalho JP com a costura dos ombros fechadas.

Fonte: Acervo da autora, 2025.

A pesquisa aqui desenvolvida parte do princípio fundamental da tridimensionalidade, entendendo o corpo como volume em movimento e o tecido como superfície moldável que responde a essa presença viva. O processo do alfaiate é, nesse sentido, um exercício de escultura: modelar planos bidimensionais para que envolvam o corpo de forma precisa, fluida e expressiva. A manipulação do tecido, sua tensão, suas dobras, suas curvas sutis, é sempre orientada por essa relação volumétrica com o corpo. No entanto, ao optar por expor o terno aberto, com suas costuras por concluir, surge uma tensão conceitual: o gesto que deveria sugerir o tridimensional se apresenta, à primeira vista, de forma colapsada, quase bidimensional, esvaziada da curvatura que lhe dá sentido.

Figura 118 - Trabalho JP, no corpo retratado.

Fonte: Acervo da autora, 2025.

Contudo, é justamente nesse colapso que se revela outra camada do trabalho: ao negar temporariamente a forma plena, a peça evidencia o processo que a antecede. A aparente incoerência entre a natureza tridimensional da alfaiataria e a exposição em aberto, torna-se então um gesto crítico. A ausência da volumetria não é um erro, mas uma estratégia poética: explicita que a forma não é dada, mas construída; que o corpo, embora ausente, é ainda o centro gravitacional de toda a estrutura. Assim, o terno aberto não é apenas uma roupa incompleta, mas uma imagem em suspensão: um mapa da construção do corpo, uma topografia da ausência que remete, paradoxalmente, à presença.

Figura 119 - Curvas do tecido e estrutura após passadoria.

Fonte: Acervo da autora, 2025.

Cada paletó é apresentado aberto, em estado não finalizado, revelando por completo os detalhes de sua estrutura interna, o esqueleto oculto que sustenta e dá forma à peça. Essa exposição não apenas evidencia a memória do corpo para o qual foi criado, mas também explicita cada decisão do projeto, tornando visível a presença do criador: o artífice-artista. Trata-se de um gesto de reverência à técnica, à habilidade manual e à inteligência sensível que conduzem cada etapa do processo de produção.

Figura 120 - Paletó em construção sobre mesa.

Fonte: Acervo da autora, 2025.

Nesta obra, o terno (ícone da formalidade, da masculinidade e da representação social) é deslocado de sua função cotidiana. Disposto de maneira plana, suspensa, e aberto, ele se transforma em vestígio: uma pele desabitada, uma moldura do corpo que já não está. Ao invés de vestir, o paletó se revela. Expõe suas costuras internas, cortes geométricos e os vazios que desenham a ausência entre ombro e punho, torso e gola. Aqui, a alfaiataria transcende a técnica: torna-se um retrato.

Cada dobra, cada linha, cada imperfeição, seja ela contida ou assumida, faz parte de uma história. Quando o traje se abre, ele silencia sua função performática e ganha uma voz íntima. A ausência do corpo não o torna vazio; pelo contrário, faz com que ele pulse em sugestões: para que corpo ele foi feito? Quem o iria vestir? O que se tornaria presença agora se transforma em registro, em um fantasma visível da identidade.

Figura 121- Trabalho JP, aberto sobre a mesa.

Fonte: Acervo da autora, 2025.

O nome de cada terno, enquanto obra, é dado a partir das medidas do cliente para o qual foi originalmente construído. Esse registro segue a lógica cotidiana do trabalho do alfaiate, refletindo a prática sistemática de anotar as medidas em uma ordem padronizada que se inicia pela altura do cliente. Em seguida, seguem-se as marcações da altura da cintura, comprimento total da peça, ombro, manga, costas, peito, cintura e quadril. As medidas de circunferência, já são tradicionalmente anotadas divididas pela metade, respeitando o método utilizado para o traçado dos moldes em papel. Dessa forma, o nome de cada obra carrega consigo não apenas uma identificação funcional, mas uma espécie de retrato numérico do corpo: JP- 1,62-64-14,5-55-18,5-47-42,5-48.

Nessa obra, o terno é suspenso por suas próprias linhas de alinhavo, fios tradicionalmente efêmeros no processo de costura, agora prolongados e ressignificados como elemento estrutural e simbólico. Em vez de serem descartados ao final da peça, esses alinhavos são estendidos e assumem uma nova função: sustentam o traje no espaço, elevando-o à condição de corpo suspenso, em estado de transição.

Figura 122 - Detalhe de linhas suspendendo a obra.

Fonte: Acervo da autora, 2025.

Esse gesto enfatiza o processo como linguagem. As linhas de alinhavo, geralmente invisíveis no produto final, tornam-se protagonistas, revelando o percurso da criação e o tempo da feitura. Elas são vestígios da mão que molda, da espera entre uma prova e outra, da incerteza que antecede o acabamento. Ao sustentar o paletó, essas linhas sustentam também a memória do processo, evocando o intervalo entre o projeto e a presença, entre o molde e o corpo.

Suspenso por seus próprios fios, o terno aparece como um corpo não concluído, mas em escuta, em abertura. Há, aqui, um jogo de inversões: aquilo que é provisório torna-se permanente, aquilo que é oculto torna-se visível. O alinhavo, que antes servia apenas como meio, agora é também fim. A obra convida o espectador a olhar para o entrelaçamento do visível e do invisível, da ausência da frente e do avesso. Há um contraste sutil entre forma e falta, entre matéria e significado. Essa obra inscreve-se, assim, em um campo expandido da representação: revela aquilo que está ausente, o invisível, o sujeito e suas camadas de identidade.

“O outro lado” quer dizer que o corpo, enquanto possui esse outro lado, não é descritível em termos objetivos, em termos de em si – que esse outro lado é verdadeiramente o outro lado do corpo, transborda nele (*Ueberschreiten*) invade-o, está escondido –, e ao mesmo tempo tem dele necessidade, acaba-se nele, ancora-se nele. O outro lado é para ser compreendido, não como no pensamento objetivo, no sentido de outra projeção do mesmo geometral, mas no sentido de *Uderstieg* do corpo em direção a uma profundidade, uma dimensionalidade que não é da extensão e da transcendência do negativo em direção ao sensível (MERLEAU-PONTY, 2014, p. 236).

Figura 123 - JP- 1,62-64-14,5-55-18,5-47-42,5-48. Tecidos e linhas, 73x98m (vistas frontais).

Fonte: Acervo da autora, 2024.

Figura 124 - JP- 1,62-64-14,5-55-18,5-47-42,5-48. Tecidos e linhas, 73x98m (diferentes ângulos).

Fonte: Acervo da autora, 2024.

Figura 125 - RP- 1,82- 87-23-19-57-66-66-69. Tecidos e linhas, 84 x 1,15m (vistas frontais).

Fonte: Acervo da autora, 2024.

Figura 126 - RP- 1,82- 87-23-19-57-66-66-69. Tecidos e linhas, 84 x 1,15m (diferentes ângulos).

Fonte: Acervo da autora, 2024.

Figura 127 - JB- 1,62-71-15-55-20-52-53-52,5. Tecidos e linhas, 80 x 1,15m (vistas frontais).

Fonte: Acervo da autora, 2025.

Figura 128 - JB- 1,62-71-15-55-20-52-53-52,5. Tecidos e linhas, 80 x 1,15m (diferentes ângulos).

Fonte: Acervo da autora, 2025.

Figura 129- GB- 1,68-72-15-56-22-50-44-52. Tecidos e linhas, 78 x 1,03m (vistas frontais).

Fonte: Acervo da autora, 2025.

Figura 130 - GB- 1,68-72-15-56-22-50-44-52 Tecidos e linhas, 78 x 1,03m (diferentes ângulos).

Fonte: Acervo da autora, 2025.

Os estudos de modelagem são o alicerce silencioso da criação, o gesto inaugural que dá forma ao invisível. Nos ateliês de alfaiataria, é comum ver moldes suspensos nas paredes, como se fossem páginas soltas de um diário corporal. Arquivos visuais dos corpos que ali passaram, esses recortes de papel guardam silhuetas, assimetrias, memórias.

Assim também acontece no meu ateliê, e os paletós ganham vida a partir desse acervo silencioso dos corpos guardados. Cada molde, cada linha desenhada no papel, é uma memória sutil, um arquivo de silhuetas que testemunham a presença única de cada cliente. São esses registros que alimentam a criação, fornecendo as formas, as curvas e os detalhes que, ao serem costurados, transformam-se em peças de alfaiataria.

Figura 131 - Riscando molde no tecido.

Fonte: Acervo da autora, 2023.

Figura 132 - Processo modelagem.

Fonte: Acervo da autora, 2025.

Figura 133 - Molde para riscar no tecido.

Fonte: Acervo da autora, 2025.

Atualmente, com o avanço das redes sociais e o compartilhamento constante de imagens e vídeos, tornou-se possível acompanhar, à distância, os processos e os registros dos ambientes de trabalho de diferentes alfaiates ao redor do mundo. Por meio dessas imagens e da observação atenta dos gestos, ferramentas e dinâmicas de cada espaço, é possível perceber as tradições que atravessam o ofício, transmitidas visualmente em detalhes sutis – o modo de manipular o tecido, a disposição dos objetos, a forma como os moldes são guardados ou exibidos. A partir dessa

observação, foi possível identificar a presença constante dos moldes como elementos visuais marcantes nos ateliês de alfaiataria.

Figura 134 - Moldes em Toffanetto Alfaiataria.

Fonte: Acervo da autora, 2025.

Figura 135 - Moldes Ateliê Bacelar.

Fonte: Acervo da autora, 2025.

Em oficinas que trabalham com peças sob medida e personalizadas para cada cliente, os arquivos de moldes ganham, muitas vezes, uma força decorativa, transformando-se em verdadeiros marcos da identidade do espaço. Um exemplo notório encontra-se na alfaiataria da

Savile Row chamada Anderson & Sheppard, onde o armário de vidro iluminado, contendo o acervo de moldes arquivados em papel kraft, tornou-se ícone em registros fotográficos de ateliês de alfaiataria. Esse mesmo elemento, o molde pendurado, reaparece em meu ateliê e no espaço de trabalho dos mestres com quem aprendi no Brasil.

Figura 136 - Parede de moldes e equipe da Anderson & Sheppard.

Fonte: Anderson & Sheppard.³⁶

Figura 137 - Sartoria Liverano & Liverano, Florença.

Fonte: Liverano & Liverano.³⁷

³⁶ Disponível em: <https://www.anderson-sheppard.co.uk/about-us/our-team/>. Acesso em: 10 jul. 2025.

³⁷ Disponível em: <https://liverano.com/it/chi-siamo/>. Acesso em: 10 de julho 2025.

Figura 138 - Ateliê Richard Anderson, Nova York.

Fonte: Toby Louch, 2024.³⁸

Refleti sobre como trazer para a obra o elemento dos moldes, esse arquivo de corpos, traços únicos que registram presenças e medidas, como parte fundamental da composição. Na busca por um suporte que dialogasse diretamente com o universo da alfaiataria, reconheci na ripa de madeira um elemento recorrente e familiar. Nos ateliês, as ripas ocupam as paredes, servindo de apoio para réguas, tecidos, moldes, cabides e ferramentas, suspensos com simplicidade e engenho. Essa maneira característica de organizar e ocupar o espaço foi transcrita para a obra, ressignificando o gesto cotidiano em gesto expositivo. Assim, um cabideiro de madeira instalado na parede recebe os moldes pendurados por barbantes, preenchendo o espaço vertical como um arquivo visível e pulsante. A disposição dos moldes, com suas curvas, recortes e marcas, torna-se um desenho expandido, que carrega memórias, gestos e o tempo do estudo do corpo.

Aqui, os moldes ganham um novo lugar, gravam as iniciais e as medidas de cada cliente, como se fossem o nome inscrito em um retrato. Transformam-se, então, em vestígios tangíveis de histórias corporais únicas, marcas visíveis de presenças que, embora ausentes, continuam a ocupar o espaço. No trabalho *Arquivo sob medida (1,15 x 2,40m)*, cada molde carrega consigo a memória do corpo que o inspirou, das horas de análise do corpo, do processo criativo do artífice, tornando-se uma assinatura silenciosa de um instante que permanece.

³⁸ Disponível em: <https://elitetraveler.com/shopping-lifestyle/mens-style/savile-row-richard-anderson-new-york>. Acesso em: 10 jul. 2025.

Figura 139 - *Arquivo sob medida*. Papel kraft, madeira e metal, 1,15 x 2,40m (vista frontal).

Fonte: Acervo da autora, 2025.

Figura 140 - *Arquivo sob medida*. Papel kraft, madeira e metal, 1,15 x 2,40m (vista lateral).

Fonte: Acervo da autora, 2025.

Figura 141- *Arquivo sob medida*. Papel kraft, madeira e metal, 1,15 x 2,40m (detalhes).

Fonte: Acervo da autora, 2025.

As ourelas sempre me chamaram a atenção, fragmento de tecido que, nas bordas da metragem, carrega o nome do fabricante, a origem do material e, muitas vezes, informações sobre sua composição. Embora tradicionalmente descartadas durante o corte, alguns alfaiates as reaproveitam em detalhes internos, como bolsos ou acabamentos, atuando como uma espécie de certificado da qualidade do tecido. Contudo, para além de sua função prática, foi sua estética que me cativou: uma faixa lateral marcada por grafismos, letras e cores que carregam a identidade do material.

Foi em meu livro-objeto *Diário de um Aprendiz* (2015) que utilizei pela primeira vez essas ourelas como matéria visual e poética, compondo páginas por meio da junção cuidadosa desses recortes. Como parte do conjunto de obras que compõem a exposição *Retrato sob medida*, esse gesto se amplia: cada fragmento foi meticulosamente cortado para evitar o desfiamento, e re combinado de forma a criar uma peça, onde o tecido fala sobre si mesmo, memória, sua procedência, sua materialidade. O trabalho *Notas de Corte* (82 x 1,35m), concebido como único, essa composição carrega em si a possibilidade de expansão: pode crescer, ganhar novos elementos ao longo do tempo, ou se desdobrar em outras estruturas, com medidas e arranjos diversos.

Figura 142 - Ourelas coletadas.

Fonte: Acervo da autora, 2025.

Figura 143 - Páginas do livro *Diário de um Aprendiz*.

Fonte: Acervo da autora, 2025.

Assim, as ourelas que restam após a confecção das peças em meu ateliê, são como guardiãs do processo criativo. Fragmentos do que sobra, algumas delas me foram doadas por colegas alfaiates e carregam consigo a marca permanente do tecido, sua origem, sua história. Cada ourela é um testemunho palpável, que preserva a memória do corte, do toque, do gesto que deu vida ao tecido.

Figura 145 - *Notas de Corte*. Tecido, 82 x 1,35m (vista frontal).

Fonte: Acervo da autora, 2025.

Figura 146 - *Notas de Corte*. Tecido, 82 x 1,35m (detalhe).

Fonte: Acervo da autora, 2025.

A escolha do livro-objeto *Diário de um Aprendiz* para integrar a exposição ocorreu após a finalização da pesquisa, quando se tornou clara a percepção de que o trabalho de pesquisa desenvolvido constituía, ele próprio, uma variação do livro. Nesse formato, o universo da alfaiataria é narrado de maneira interativa, aproximando o espectador de um conhecimento que se dá não apenas pela leitura ou pela observação, mas também pelo contato direto com texturas, materiais e gestos, despertando uma experiência sensorial e tátil que remete à prática artesanal e à intimidade do fazer.

A exposição *Retrato sob medida* convida o observador a contemplar a dimensão temporal do trabalho artesanal, ressaltando que a verdadeira criação exige paciência, dedicação e respeito pelo tempo necessário para que cada peça ganhe vida. Nesse cenário, o trabalho deixa de ser apenas um meio para um fim e se transforma em discurso: um ato de resistência ao imediatismo que domina a sociedade atual. Ele se torna uma maneira de reafirmar a potência do tempo, não como algo a ser comprimido ou acelerado, mas como matéria sensível que contribui para a construção de um objeto artístico. A obra, ao valorizar o tempo artesanal, questiona as dinâmicas que desvalorizam o processo em nome da rapidez, propondo uma reinterpretção da criação como um gesto de pausa, de escuta e de aprofundamento.

Inicialmente composta por esse conjunto de obras, a exposição está aberta a um ciclo contínuo de elaboração, podendo receber novas peças e se desdobrar em diferentes projetos expositivos, de acordo com o espaço ou galeria que vier a ocupar. Essa flexibilidade acompanha a própria lógica do ateliê, onde nada é definitivo e tudo pode ser ajustado, ampliado ou reinterpretado. Pretendo dar continuidade a esse processo, permitindo que a pesquisa siga se desdobrando em novas formas e configurações, mantendo viva a relação entre prática, memória e espaço.

Neste momento, o projeto assume uma configuração inicial, pensada para a Piccola Galeria, na Casa FIAT de Cultura, em Belo Horizonte (MG). A proposta foi adaptada às características do local, levando em conta o espaço expositivo e suas limitações e possibilidades. A escala da galeria, mais contida e intimista, permite apresentar a pesquisa de maneira concentrada, favorecendo a observação dos detalhes e a aproximação do público com os trabalhos.

Figura 147 - Croqui do projeto expositivo – Piccola Galeria.

Fonte: Acervo da autora, 2025.

Trabalhos da exposição:

- JP- 1,62-64-14,5-55-18,5-47-42,5-48, 73x98m, tecidos e linhas, 2024 - suspenso
- RP- 1,82- 87-23-19-57-66-66-69, 84x1,15m, tecidos e linhas, 2024 - suspenso
- JB- 1,62-71-15-55-20-52-53-52,5, 80x1,15m, tecidos e linhas, 2025 - suspenso
- GB- 1,68-72-15-56-22-50-44-52, 78x1,03m, tecidos e linhas, 2025 - suspenso
- *Arquivo sob medida*, 1,15x2,40m papel kraft, madeira e metal, 2025 - suspenso
- *Notas de Corte*, 82x1,35m, tecido, 2025 - preso na parede
- *Diário de um Aprendiz*, livro-objeto, 33x28x6 cm, tecido, linhas papel, 2015 - sobre suporte madeira (cubo branco)

Figura 148 - Planta do projeto expositivo.

Fonte: Acervo da autora, 2025.

Figura 149 - Mockup do projeto expositivo.

Fonte: Thábata Serafim, 2025.

3.3 A poética do processo: a materialidade do fazer

No ateliê de alfaiataria, a criação começa muito antes da agulha encontrar o tecido. Há, inicialmente, uma escuta: uma conversa com o cliente que define o conceito, os materiais, e capta as singularidades do corpo que irá habitar a peça. A modelagem nasce dessa observação atenta. As provas sucessivas, rigorosas, quase rituais moldam o terno com precisão e sensibilidade.

A concepção do paletó tem início na modelagem, momento em que as medidas do corpo ganham vida sobre o plano bidimensional do papel. Ali, cada linha traçada carrega intenção e precisão; as curvas dos esquadros não são meramente técnicas, mas um gesto cuidadoso que busca interpretar os contornos do corpo, suas particularidades e elegâncias sutis.

Figura 150 - O corpo desenhado no papel.

Fonte: João Paulo Vieira, 2021.

Em seguida, o molde se transforma em traço sobre o tecido, guiado pelo giz branco, que desliza com leveza e exatidão sobre a trama, afiado com dedicação no amolador de madeira feito à mão por meu pai. Esse pequeno instrumento carrega em si uma herança afetiva e simbólica, conectando gerações através do ofício. Cada etapa é um ritual, em que o tempo e o gesto artesanal se entrelaçam e o paletó deixa de ser apenas vestimenta para se tornar expressão, presença e memória.

Figura 151 - Giz afinado no amolador feito pelo meu pai.

Fonte: João Paulo Vieira, 2021.

Figura 152 - Definição de traços com esquadro e giz branco.

Fonte: João Paulo Vieira, 2021.

Os contornos traçados com giz branco sobre o tecido não são apenas marcações técnicas, são promessas de forma e estrutura. Eles delinham a margem exata por onde a tesoura irá deslizar, iniciando o gesto decisivo do corte. A tesoura, essa figura emblemática das alfaiatarias, não é uma ferramenta qualquer: é grande, pesada, feita para repousar com firmeza na mesa de corte. Suas lâminas longas e robustas não apenas cortam, elas desenham com precisão, orientadas pelo peso e pelo pulso treinado do alfaiate. O som metálico de seu movimento interrompe o silêncio do ateliê como uma performance.

Figura 153 - Corte do tecido com tesoura de alfaiate.

Fonte: João Paulo Vieira, 2021.

As linhas, que necessitam resistir ao tempo do processo, que precisam permanecer visíveis mesmo quando o traço do giz se apaga com o manuseio, são então transferidas com o fio e a agulha por meio dos alinhavos. Esses pequenos pontos, aparentemente frágeis, são como costuras temporárias da memória do molde, eles desenham no avesso do tecido a continuidade da forma, garantindo que cada curva e direção permaneça fiel ao traço inicial. Durante essa etapa, os fios são delicadamente recortados entre os alinhavos, revelando linhas pontilhadas que passam a definir os contornos da peça com firmeza e suavidade.

Figura 154 - Marcação dos traços com alinhavos.

Fonte: João Paulo Vieira, 2021.

Figura 155 - Processo de marcação com alinhavos.

Fonte: João Paulo Vieira, 2021,

Em seguida, as entretelas são recortadas e preparadas, em um processo minucioso e manual, e cada camada possui uma função que dá ao trabalho estrutura. As entretelas usadas no paletó artesanal possuem diferentes composições, cores e tramas que podem variar de acordo com as necessidades do corpo a vestir.

Figura 156 - Recorte de entretelas.

Fonte: João Paulo Vieira, 2021.

Uma composição de diferentes texturas, cada uma trazendo em si um ritmo, um peso. As formas das camadas não surgem para atender a uma função prática de uso, mas para compor um corpo poético que se revela aos poucos. Os pontos e as cores das linhas são escolhidos com cuidado, não apenas para unir tecidos, mas para desenhar. Em algumas partes, o contraste entre as cores intensifica a composição, criando tensões e harmonias. Cada costura é um gesto pensado, uma decisão entre forma e cor. Linha por linha, ponto por ponto, a obra vai sendo tecida entre o rigor tradicional do ofício e a liberdade de criação do artífice- artista, construindo um espaço onde o fazer artesanal encontra a linguagem da arte.

Figura 157 - Pontos de união de entretelas.

Fonte: João Paulo Vieira, 2021.

As camadas de entretelas são conectadas por pequenos pontos delicados feitos à mão em linha de algodão cru, costura que vai e volta, criando uma textura que se pode perceber apenas de perto. O movimento da agulha empurrada pelo dedal e a forma de manusear as camadas sobre as almofadas de passadoria determinam a construção do paletó de alfaiataria. Um tipo de pincel de tecido de algodão é usado para aplicação da água e o calor do ferro dão volume a estrutura que posteriormente é unida ao tecido.

Figura 158 - Trincha de algodão aplicando água para passadoria.

Fonte: João Paulo Vieira, 2021.

Figura 159 - Passadoria das entretelas.

Fonte: João Paulo Vieira, 2021.

Em certos pontos, o tecido é repuxado ou contraído, esses gestos não são imperfeições, mas escolhas conscientes que provocam a trama, tencionando-a para que ganhe volume, direção e presença. Essa manipulação intencional do tecido cria contornos sutis, saliências ou retrações que ainda não revelam completamente sua função, mas anunciam a forma que há de vir. É no corpo, posteriormente, que essas ações encontram pleno sentido, é ali que a matéria se acomoda, se expande ou se ajusta, revelando a tridimensionalidade pensada desde o início.

Figura 160 - Alinhavando sobre tábua.

Fonte: João Paulo Vieira, 2021.

Através das costuras à máquina, as partes são unidas, linhas constantes formadas por pequenos pontos unificados com definição e simetria, que se camuflam na trama e cor do tecido. As pences são fechadas, elemento essencial da modelagem que define os contornos e curvas orgânicas do corpo ao traje. Em seguida, entra em cena o ferro, instrumento silencioso de ordem e disciplina. Com seu calor e peso, ele planifica, assenta volumes, define dobras e conduz cada elemento ao seu devido lugar. Assim, entre pontos e pressão, o tecido começa a ganhar a solidez do que é pensado para durar.

Figura 161 - Costuras a máquina.

Fonte: João Paulo Vieira, 2021.

Figura 162 - Costura manual do bolso de peito.

Fonte: João Paulo Vieira, 2021.

Na construção da obra, cada etapa expõe diferentes formas e cores, como os bolsos, que são constituídos de várias camadas de tecido. Nesse trabalho estão expostas as suas estruturas, a portinhola com forro de cetim trabalhado é colocada à vista, diferente das peças funcionais, em que tal detalhe é escondido.

Figura 163 - Portinhola, frente e verso.

Fonte: João Paulo Vieira, 2021.

A união entre o tecido e a estrutura interna é feita por meio dos alinhavos, fios de algodão cru, não trançados, delicados e pensados para serem temporários, por isso se rompem com facilidade. São eles que guiam a costura e mantêm as partes no lugar, atuando como traços provisórios que desenhavam o caminho da construção antes da costura definitiva. As lapelas ganham definição através de pequenos pontos que trazem curva ao tecido, o acolchoado. A entretela é recortada definindo sua forma final, e o estiquilê contorna toda a borda, acentuando a simetria da composição.

Figura 164 - Alinhavo de união entre tecido e entretelas.

Fonte: João Paulo Vieira, 2021.

Figura 165 - Finalização composição da lapela.

Fonte: João Paulo Vieira, 2021.

Figura 166 - Costura estiquilé.

Fonte: João Paulo Vieira, 2021.

Figura 167 - Curvatura lapelas.

Fonte: João Paulo Vieira, 2021.

Figura 168 - Frente finalizada.

Fonte: João Paulo Vieira, 2021.

As frentes e as costas do paletó são unidas à máquina, com cuidado para que cada parte se encaixe com simetria, em uma linha fluida e precisa. O ferro finaliza cada detalhe em seu devido lugar e forma. A trama, moldada entre o controle técnico e a expressividade do gesto, torna-se então corpo: vivo, sensível e carregado de intenção. Assim, o terno se encerra como obra, ainda em processo. Mesmo com a forma precisa, a costura firme e as estruturas bem definidas, ele permanece suspenso, sustentado pelas linhas de alinhavo que ainda cruzam o tecido como vestígios do que pode ser transformado.

ENTRE LINHAS E ARREMATES

Encerrar este estudo foi como finalizar uma peça de alfaiataria: há sempre uma margem deixada de propósito, um espaço para ajustes futuros. Os resultados nasceram de um deslocamento essencial: o trajeto que percorri do olhar de aprendiz curiosa, observando a profissão de fora, com certo encantamento e estranhamento, até o lugar de quem assume o ofício diariamente, vivenciando-o como mestre.

Essa transição não se deu apenas por acúmulo de habilidades técnicas, mas pela incorporação de uma escuta profunda da prática dos seus ritmos, repetições, imprevistos e exigências. Viver a realidade da alfaiataria no cotidiano transformou minha relação com o tempo, com o corpo e com a matéria. Os desafios constantes do fazer, a responsabilidade ética com quem se veste e o compromisso com a precisão silenciosa do gesto deixaram marcas permanentes em minha maneira de ser e de estar no mundo.

Ao longo desta investigação, foi possível compreender que o saber prático do artífice carrega uma complexidade muitas vezes invisibilizada nos circuitos acadêmicos e artísticos. A precisão de um corte, o ajuste de uma manga, a escolha de uma entretela, cada decisão técnica carrega em si uma poética silenciosa, revelando que a alfaiataria é mais do que técnica: é uma linguagem.

Ao ser deslocada para o campo da arte, reforçando a centralidade do corpo como território de estudo, a alfaiataria abre brechas para novos modos de presença e de criação. O corpo que veste, o corpo que mede, o corpo que costura, todos se tornam instâncias de reflexão e ação. A roupa, nesse contexto, não é apenas uma cobertura, mas uma extensão sensível do corpo, um espaço de inscrição de memórias, identidades e experiências.

O contato com diversos alfaiates, em realidades culturais contrastantes do ofício, foi fundamental para reconhecer a importância da tradição como ferramenta viva. Nesses encontros, aprendi que há uma pedagogia silenciosa nos gestos repetidos, nos conselhos discretos e na atenção rigorosa à anatomia individual, que a forma nasce do tempo dedicado à matéria, do respeito à singularidade de cada corpo e da disposição para o erro e para a revisão constante.

Ao me aproximar das pessoas que estão por trás do trabalho, vi que o fazer artesanal é antes de tudo uma partilha: um modo de existir no tempo e no mundo. Essa convivência paciente, entre linhas e conversas, despertou em mim uma consciência social e o desejo de

transformar não apenas o modo de costurar, mas o modo de compreender o trabalho como arte e a arte como trabalho, entrelaçando ética, cuidado e criação num mesmo fio contínuo.

Ao longo do processo, compreendi que pensar com as mãos não é menos rigoroso do que pensar com a teoria. Pelo contrário, é uma forma de pensamento encarnado, situado e sensível, que demanda escuta, observação e presença. A alfaiataria ensinou-me que cada erro pode ser reaproveitado, que cada corpo exige uma solução específica e que o acabamento é tão importante quanto a estrutura. Esse fazer exige tempo, paciência e precisão, valores que resistem à lógica da velocidade e da produção em massa. Nesse sentido, a prática se torna também uma forma de resistência: costurar é insistir na permanência do gesto singular em um mundo de repetições industriais.

Esta pesquisa não se encerra em si mesma, ela aponta para desdobramentos possíveis, costuras futuras entre o saber tradicional e a criação artística contemporânea. Seguir costurando é, portanto, o gesto que permanece, com atenção à matéria, com as mãos ativas e o corpo presente, continuo aprendendo com os mestres, com o tempo e com a prática.

Ao final deste percurso, compreendo que pesquisar também é organizar ideias, testar e corrigir caminhos, construir sentido a partir da experiência. O ofício me ensinou que o conhecimento está tanto na técnica, quanto no processo, e compartilhar esses saberes dentro do espaço acadêmico contribui para o reconhecimento e a valorização do fazer manual como campo legítimo de conhecimento. Mais do que documentar, esta pesquisa buscou contribuir para a permanência e a transmissão do saber tradicional, reforçando sua relevância nos debates contemporâneos sobre arte, formação, moda, cultura e relações de trabalho.

GLOSSÁRIO

Abs: tira que se costura ao redor do cóis interno da calça para impedir que a camisa deslize.

Alinhavo: costura temporária feita à mão para unir partes da peça antes da costura definitiva.

Alpaca: forro usado em calças e bolsos de paletó.

Barbatana: usado para estruturar a ponta dos colarinhos de camisas.

Braguilha: abertura frontal de calças ou saias, geralmente fechada com zíper ou botões, usada para facilitar ao vestir.

Barra italiana: acabamento na barra de calças, com uma dobra visível virada para fora, formando uma bainha larga e aparente.

Brandura: sobra de tecido proposital deixada entre a costura e o encaixe da peça, especialmente em áreas curvas ou volumosas como cavas, ombros e cabeças de manga.

Bute: ajuste ou conserto de roupa.

Cachaceira: reforço de entretela aplicado no degolo traseiro do paletó.

Caimento: refere-se à forma como o tecido ou a peça de roupa “cai” ou se ajusta ao corpo quando vestida.

Cinta: cintura.

Colarinho: gola da camisa.

Costume: conjunto de duas peças coordenadas: paletó (ou blazer) e calça.

Entretela: material de reforço utilizado na costura para dar estruturalidade e rigidez a certas áreas de uma peça de roupa.

Espelho: parte interna do paletó ou blazer, onde o forro é colocado, frequentemente com detalhes visíveis, como estampas ou bordados, quando a peça é aberta.

Estiquilé: tira de tecido aplicada nas bordas da frente do paletó. Ela é usada para dar estrutura e acabamento à peça, garantindo que as bordas fiquem firmes e com um caimento adequado.

Ferro frio: ferramenta pesada e lisa, de metal ou madeira, usada para assentar costuras e moldar tecidos delicados por pressão e choque térmico.

Guarnecer: tipo de costura de acabamento invisível feito à mão.

Inchances: margem adicional em áreas específicas da peça, como na cintura ou nas laterais, permitindo um ajuste posterior.

Lapela: parte dobrada ou prolongada de um colarinho ou gola de um paletó.

Milanesa: fio específico utilizado para garantir que a casa do botão fique bem estruturada, sem perder a forma.

Moscas: ponto de acabamento utilizado nas costuras, principalmente para fechar as bordas e evitar que o tecido desfie.

Ombreira: reforço utilizado para dar estrutura aos ombros do paletó.

Ourela: parte lateral do tecido, ao longo do comprimento, que não se desfia e normalmente é mais resistente. Ela é formada durante o processo de tecelagem, quando os fios de trama dão a volta e voltam para o próximo percurso, criando uma borda firme.

Orlar: acabamento das bordas de um tecido para evitar que ele desfie.

Passadores: presilhas de gancho usados no fechamento das calças.

Pence: dobra de tecido feita para ajustar o caimento de uma peça de roupa, especialmente em áreas como a cintura, busto ou costas.

Pinchau: sinônimo de pence.

Ponto picado: ponto de costura feito com pequenos pontos, utilizado para dar acabamento ou para decorar certas partes de uma peça de roupa.

Portinhola: tampa aplicada na parte superior do bolso, para cobrir a abertura do bolso.

Putá merda: acabamento do bolso no forro do paletó, feito para garantir que o bolso interno tenha um bom caimento e estrutura.

Plastom: reforço que é colocado na parte do peito do paletó.

Tapa-miséria: enchimento usado na cabeça das mangas do paletó, com a função de dar volume, estruturar o encontro entre a manga, o ombro e a ombreira.

Terno: três peças coordenadas: paletó (ou blazer), calça e colete.

Torçal: linha resistente utilizada principalmente para casear ou para fazer costuras de acabamento, normalmente de seda.

Undir: pontos pequenos e delicados feitos durante o processo de costura, geralmente para acertar detalhes finos ou para fazer acabamentos discretos.

Vinco: termo usado na costura para se referir a uma marca ou linha feita no tecido para indicar uma dobra, geralmente de forma definida e permanente.

Vista: faixa de tecido aplicada nas bordas da peça, como em decotes ou aberturas, para dar acabamento e reforço ao contorno da roupa.

REFERÊNCIAS

- A GENTIL CARIOCA. **Laura Lima – Alfaiataria (Tailor Shop)**. 2018. Rio de Janeiro: A Gentil Carioca, 2018. Disponível em: <https://www.agentilcarioca.com.br/artists/31-laura-lima/works/6161-laura-lima-alfaiataria-tailor-shop-2018/>. Acesso em: 15 maio. 2023.
<https://www.muellerundsohn.com/en/about-us/>
- AGAMBEN, Giorgio. **O que é o contemporâneo? e outros ensaios**. Tradução de Vinicius Nicastro Honesco. Chapecó, SC: Argos, 2009.
- BARONE, Rosa Elisa; APRILE, Maria Rita. **Ofícios e saberes: permanências, mudanças e rupturas no mundo do trabalho**. 1.Ed. Curitiba: Appris, 2019.
- BENJAMIN, Walter. **O narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov**. Tradução de Mauricio Lissovsky e Jeanne Marie Gagnebin. 5. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. (Coleção Primeiros Passos). (Trabalho original publicado em 1936).
- BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. In: **Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura**. 14. ed. São Paulo: Brasiliense, 2012. p. 165-196. (Obras escolhidas, v. 1). (Trabalho original publicado em 1936).
- BREWARD, Christopher. **The Suit: Form, Function and Style**. Londres. Reaktion Books, 2016.
- CABRERA, Roberto; ANTOINE, Denis. **Classic Tailoring Techniques for Menswear: A Construction Guide**. Londres. Reaktion Books, 2015.
- CANO, Rubén López.; OPAZO, Úrsula San Cristóbal. **Investigación artística en música: problemas, métodos, experiencias y modelos**. Barcelona: Fonca-Esmuc, 2014.
- CASTILHO, Kathia. **Moda e linguagem**. São Paulo: Editora Anhembi Morumbi, 2004.
- CHAUD, Eliane Maria. **A poética e o cotidiano: a costura em Cruz das Almas – BA**. Tese (Doutorado em Cultura e Sociedade) - Universidade Federal da Bahia, Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, Salvador, 2012.
- COSTA, Cacilda Teixeira da. **Roupa de artista: o vestuário na obra de arte**. São Paulo, Imprensa Oficial de São Paulo: EDUSP, 2009.
- HANDFORD, E. **Art in relation to tailoring**. Tailor & Cutter, Londres, 27 fev. 1913. Disponível em: <https://www.britishnewspaperarchive.co.uk/viewer/BL/0004079/19130227/127/0027?browse=true>. Acesso em: 25 jul. 2025.
- HOLLANDER, Anne. **O sexo e as roupas: evolução do traje moderno**. Rio de Janeiro: Rocco, 1996.

MARTINS, Annibal. **Método Mundial de Corte Anti-Provas: Base Direta Confeções**. 2. ed. São Paulo, 1972.

MERLEAU-PONTY, Maurice. **O visível e o invisível**. 4. ed. São Paulo. Perspectiva. 2014.

NEWALL, Diana. **Appreciating art: na expert companion to help you understand, interpret and enjoy**. London: Ivy Press Limited, 2008.

PINACOTECA DO ESTADO DE SÃO PAULO. **Laura Lima: Alfaiataria**. s.d. Disponível em: pinacoteca.org.br/programacao/exposicoes/laura-lima-alfaiataria/. Acesso em: 8 ago. 2025.
RODRÍGUEZ MOYA, Inmaculada. El retrato contemporáneo: del realismo a la pérdida del rostro. **CBN: Revista de Estética y Arte Contemporáneo**, n. 2, p. 46-57, 2010.

REY, Sandra. **Da prática à teoria: três instâncias metodológicas sobre a pesquisa em poéticas visuais**. Porto Arte: Revista de Artes Visuais, Porto Alegre, v. 7, n. 13, p. 81–95, 1996.

ROETZEL, Bernhard. **O gentleman: livro da moda clássica masculina**. Potsdam, Alemanha: H. F. Ullmann, 2010.

SALLES, Cecília A. **Gesto inacabado: processo de criação artística**. 5. ed. São Paulo: Intermeios, 2011.

SANTOS, Camila Matzenauer dos; BIANCALANA, Gisela Reis. **Autoetnografia: um caminho metodológico para a pesquisa em artes performativas**. *Revista Aspás*, São Paulo, v. 7, n. 2, p. 83–93, 2017. DOI: 10.11606/issn.2238-3999.v7i2p83-93. Disponível em: <https://revistas.usp.br/aspas/article/view/137980>. Acesso em: 01 jul. 2025.

SENNETT, Richard. **O artífice**. Tradução de Clóvis Marques. 5. ed. Rio de Janeiro: Record, 2024. (Trabalho original publicado em 1943).

SHERWOOD, James. **Savile Row: the master tailors of British Bespoke**. 1. ed. London: Thames & Hudson, 2010.

STALYBRASS, Peter. **O casaco de Marx: roupas, memória, dor**. Tradução de Tomaz Tadeu. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2008.

YOUMIGHTFINDYOURSELF. **Joseph Beuys’ “Felt Suit” 1970 is a two-piece suit comprising a jacket and a pair of trousers made from coarse grey felt**. 2018. Disponível em: <https://www.youmightfindyourself.com/post/173416194783/joseph-beuys-felt-suit-1970-is-a-two-piece-suit>. Acesso em: 8 ago. 2025.